

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Bilderbücher als Unterstützung der Inklusion von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung Qualitätskriterien und Buchempfehlung

eingereicht von: Monika Hauser
Begleitung: Remi Frei
Datum der Abgabe: 24. Juni 2016

Abbildung 1: Titelbilder

Quellen: Bilderbücher (vgl. Literaturverzeichnis)

Abstract

In Regelschulen werden immer mehr Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen integriert. Damit dies gelingt, müssen die Mitschülerinnen und Mitschüler Verständnis für die speziellen Verhaltensweisen von autistischen Kindern entwickeln. Bilderbücher zum Thema Autismus bieten die Chance, mit den Kindern über Autismus ins Gespräch zu kommen.

Bei der Auswahl stellt sich die Frage, durch welche Kriterien sich geeignete Bücher auszeichnen: Wie soll über Autismus informiert werden? Welche Werte und Haltungen sollen vermittelt werden? Welche Gestaltungselemente tragen dazu bei, dass die Bücher Kinder ansprechen?

Kernpunkt dieser Arbeit ist es, mittels Inhaltsanalyse ein Beurteilungsraster zu entwickeln, das auf die oben gestellten Fragen Bezug nimmt. Das Raster wird anschliessend auf aktuelle Bilderbücher angewendet. Daraus entsteht eine Liste mit Empfehlungen für den Einsatz in der Primarschule.

Vorwort

„Das Wort Autismus erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Um Egozentrik, Gefühlskälte, Realitätsferne oder Egoismus zu umschreiben, wird häufig der Begriff Autismus bemüht. Dabei zeichnet das ein völlig falsches Bild. Vor allem aber diskriminiert es autistische Menschen wie mich“ (Carstensen, o. J.)

Katja Carstensen schildert eindrücklich, welche Bilder in vielen Menschen aufsteigen, wenn von Autismus die Rede ist. Geprägt durch den Film „Rain Man“ kommen vielleicht noch Vorstellungen von unerklärlichen Geisteskräften dazu. Diese Klischees und Vorurteile erschweren die Wahrnehmung des einzelnen Menschen mit Autismus als eine Persönlichkeit mit individuellen Charaktereigenschaften, Stärken und Schwächen.

Wenn autistische Kinder die Regelschule besuchen, fallen sie den Mitschülerinnen und Mitschülern oft durch unerwartetes Verhalten auf. Auch wenn sie noch nicht durch die Vorurteile der Erwachsenen belastet sind, ist es für Kinder schwierig mit den ungewohnten Reaktionen umzugehen. Sie brauchen dazu die Unterstützung ihrer Lehrpersonen um Verständnis zu entwickeln und auf ihre autistischen Kolleginnen und Kollegen zugehen zu können. Dabei bietet sich die Chance, dass Kinder ihre autistischen Mitschülerinnen und Mitschüler im Schulalltag als eigenständige Persönlichkeiten erleben und ihre Bedürfnisse und Reaktionen verstehen lernen. Eine Schulkultur, in der alle Menschen mit ihren Stärken, Schwächen und Bedürfnissen wahrgenommen und akzeptiert werden bietet die Voraussetzung, dass Vorurteile und Klischees gar nicht erst entstehen, oder zumindest abgebaut werden können.

Viele Primarlehrpersonen wählen den Weg über Bilderbücher, um mit ihrer Klasse über soziale Probleme und Fragestellungen ins Gespräch zu kommen. Auch zum Thema Autismus gibt es einige Bilderbücher. Der Entscheid, welches sich für eine konkrete Klasse eignet ist nicht so einfach. Es stellen sich Fragen wie: Wird Autismus in einem Buch korrekt dargestellt? Werden Vorurteile abgebaut oder eher noch verfestigt? Werden positive Handlungsvorbilder geschildert? Spricht das Buch durch seine Handlung und Gestaltung die Kinder an? ...

Fach- und Selbsthilfeorganisationen empfehlen einzelne Bücher zu Autismus. Eine breite Übersicht über Auswahlkriterien und empfehlenswerte Bilderbücher fehlt aber. Hier will diese Arbeit ansetzen. Gestützt auf Fachliteratur zu den Themen *Autismus*, *Inklusion* und *Buchgestaltung* werden Qualitätskriterien formuliert und in einem Beurteilungsraster zusammengefasst. Dieses soll Hinweise darauf geben, worauf bei der Auswahl von Bilderbüchern zum Thema Autismus geachtet werden soll. Anschliessend werden aktuelle Bilderbücher mithilfe des Rasters analysiert. Darauf basierend werden Empfehlungen für den Einsatz im Unterricht abgegeben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Vorwort	3
1. Einleitung	6
1.1 Begründung und Eingrenzung des Themas.....	6
1.2 Fragestellung	7
1.3 Persönliche Voraussetzungen	8
1.4 Struktur der Arbeit	8
2. Forschungsmethodik.....	10
2.1 Forschungsansatz: Qualitative Inhaltsanalyse.....	10
2.2 Fragestellung der Inhaltsanalyse	11
2.3 Bewertungsperspektive und Kontext.....	11
3. Vorannahmen	13
3.1 Kontakt von Kindern mit Autismus zu Gleichaltrigen	13
3.2 Kindgerechte Information als Bedingung für Inklusion.....	13
3.3 Bilderbücher als Unterstützung für die schulische Inklusion.....	14
3.4 Bilderbücher als Informationsquelle für Lehrpersonen.....	15
3.5 Grundanforderungen an Bilderbücher zum Thema Autismus.....	15
4. Qualitätskriterien für Bilderbücher zum Thema Autismus.....	17
4.1 Inhaltliche Qualität.....	17
4.1.1 Definition und Formen des Autismus.....	17
4.1.2 Begriffe für Autismus	18
4.1.3 Ursachen und Erklärungen	19
4.1.4 Besondere Verhaltensweisen und Bedürfnisse von autistischen Kindern.....	20
4.1.5 Bedeutung der sozialen Kontakte und Kommunikation mit Gleichaltrigen	25
4.1.6 Bedeutung der Information über autistische Verhaltensweisen.....	26
4.2 Werte und Haltungen	27
4.2.1 Menschen- und Behinderungsbilder	27
4.2.2 Individualität und Behinderung	28
4.2.3 Definition von Integration und Inklusion.....	29
4.2.4 Bedingungen für eine gelingende Inklusion in der Schule.....	30
4.2.5 Bedeutung der Mitschülerinnen und Mitschüler für die Inklusion	32
4.2.6 Helfen im Kontext von Inklusion	32
4.2.7 Verhaltens- und Handlungsoptionen für Mitschülerinnen und Mitschüler.....	33
4.3 Gestalterische Qualität.....	35
4.3.1 Allgemeine Qualitätskriterien für Bilderbücher.....	36
4.3.2 Darstellung von sozialen Problemen und Lösungen	37
4.3.3 Qualitätskriterien für Kinderbücher zum Thema Behinderung.....	38

4.3.4	Qualitätskriterien für die Illustration	39
4.3.5	Zusammenfassung: Gestalterische Qualität von Bilderbüchern	41
5.	Raster für die Bilderbuchanalyse	43
5.1	Qualitätskriterien	43
5.2	Analyseraster	44
6.	Analyse ausgewählter Bilderbücher	47
6.1	Vorgehen.....	47
6.2	Bücherauswahl.....	47
6.3	Zusammenfassung der Analyseergebnisse und Empfehlungen.....	48
6.3.1	Das rote Dings	48
6.3.2	Mal lichterloh, mal wasserblau.....	49
6.3.3	So seh ich deine Welt, willst du auch meine sehen?	49
6.3.4	Svea ist besonders	50
6.3.5	Davids Welt – Vom Leben mit Autismus.....	50
6.3.6	Nino	51
6.3.7	Paulchen und die Quadrate	51
6.3.8	Tomaten gehören nicht auf die Augen.....	52
6.3.9	Ich bin Loris	52
6.4	Zusammenfassung der Buchempfehlungen	53
7.	Beantwortung der Fragestellung	54
7.1	Beantwortung der Teilfrage 1	54
7.2	Beantwortung der Teilfrage 2.....	55
7.3	Beantwortung der Teilfrage 3.....	57
7.4	Beantwortung der übergeordneten Frage	57
8.	Reflexion	59
8.1	Forschungsmethodik.....	59
8.2	Erarbeitung der Qualitätskriterien	59
8.3	Praktische Anwendung des Analyserasters.....	60
8.4	Buchempfehlungen	61
8.5	Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Inhaltsanalyse	61
8.6	Bilderbücher als Beitrag zur Inklusion von autistischen Kindern.....	62
8.7	Persönliches Fazit.....	63
9.	Literaturverzeichnis	65
10.	Abbildungsverzeichnis	69
11.	Tabellenverzeichnis	69
12.	Verzeichnis der Zusammenfassungen.....	70
13.	Verzeichnis Anhang.....	70

1. Einleitung

1.1 Begründung und Eingrenzung des Themas

Die Diagnose *Autismus-Spektrum-Störung* wird immer öfter gestellt.

Während man bis vor einigen Jahren noch davon ausging, dass 0.05 Prozent aller Menschen von Autismus und insgesamt etwa 0.15 Prozent von irgendeiner Autismus-Spektrum-Störung betroffen sind, ergaben neuere, sorgfältigere Studien, dass eher von einer Häufigkeit ... von 1 Prozent für alle Autismus-Spektrum-Störungen in der Gesamtbevölkerung auszugehen ist. (Poustka et al., 2009, S. 26)

Gleichzeitig werden Kinder mit einer Behinderung vermehrt in die Regelschule integriert. Mit der Ratifikation der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung hat sich die Schweiz zur Inklusion verpflichtet. Dies bedeutet, „Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen“ (Krüger & Mähler, 2015, S. XI). Statt von Menschen mit Behinderung zu erwarten, dass sie sich in bestehende Systeme einpassen, geht Inklusion davon aus, dass die Unterschiedlichkeit aller Menschen, kein zu lösendes Problem, sondern eine Normalität ist. An diese Normalität soll das System angepasst werden (vgl. ebd.).

Diese zwei Entwicklungen führen dazu, dass die Schülerinnen und Schüler der Regelschule vermehrt mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum konfrontiert sind.

Das Verhalten von Kindern aus dem Autismus-Spektrum wirkt für Aussenstehende oft irritierend. „Für Autismus ist vor allem ein grundlegendes Defizit im Bereich des sozialen Miteinanders und der gegenseitigen Verständigung typisch. Soziale und gesellschaftliche Regeln und Normen sowie Erwartungen von Mitmenschen werden schlecht verstanden“ (Poustka et al., 2009, S. 16). Eine Inklusion, die den Namen verdient, ist nur möglich, wenn die Mitschülerinnen und Mitschüler Verständnis für die speziellen Verhaltensweisen von autistischen Kindern entwickeln und befähigt werden, aktiv auf diese zuzugehen. „Da es dem autistischen Gegenüber nicht möglich ist, einen Schritt entgegenzukommen, bleibt dem Nicht-Autisten die Möglichkeit, vielleicht zwei Schritte zu unternehmen, um eine ausreichende Nähe herzustellen“ (Wedl, 2007, S. 102). Damit dies gelingt, müssen die Mitschülerinnen und Mitschüler durch die Lehrpersonen gezielt informiert und unterstützt werden.

Oft ist es dabei einfacher, statt konkrete Situationen aus dem Schulalltag zu thematisieren, den Weg über Bilderbücher zu beschreiten. Diese „bieten die Chance, mit Kindern ins Gespräch zu kommen, mit ihnen zu kommunizieren und etwas von ihnen zu erfahren, von ihren Wünschen und Vorstellungen, von ihren Ängsten und Sorgen“ (Thiele, 1986, S. 14). Sie können „aufmerksam machen auf bestimmte Probleme, Stellung nehmen zu wichtigen kindlichen Fragen und somit zu einem konfliktfreieren Leben beitragen“ (ebd. S. 17). Die Auseinandersetzung mit Figuren und Situationen in den Bilderbüchern ist ein Türöffner für das Gespräch über konkrete Probleme in der Klasse.

Ohne eine kindgerechte Aufklärung über das manchmal befremdliche Verhalten besteht die Gefahr, dass

autistische Kinder ausgegrenzt werden. Dies bestätigen Betroffene wie Jasmine O'Neill und Fachpersonen:

Kinder, die nicht verstehen, warum sich ihre autistischen Klassenkameraden anders verhalten, müssen es erklärt bekommen. Manche Kinder lachen oder spotten nur, weil jede Andersartigkeit ihnen Angst macht, weil ihre Freunde es genauso tun oder weil sie schlicht und einfach keine Ahnung haben. (O'Neill, 2001, S. 76)

Die tägliche Begegnung mit Ungewohntem und die Erkenntnis, dass andere anders sind, erfordern aufmerksame und gefühlvolle Gespräche, wobei ... Bilderbücher Brücken bauen können. Sie können verdeutlichen, dass Anerkennung und Zuwendung für die anderen ... wichtig sind. Beiderseitige Achtung im menschlichen Miteinander von Behinderten und Nichtbehinderten, Verständnis und Hilfsbereitschaft können gefördert werden. (Bardola, 2009, S. 90)

Um diese Funktion erfüllen zu können, müssen die Bilderbücher in gestalterischer und inhaltlicher Hinsicht eine hohe Qualität aufweisen. Sie sollen einerseits so einladend gestaltet sein, dass sie ihren Weg zu den Kindern finden. Andererseits sollen sie ein fachlich abgestütztes Behinderungsbild vermitteln und den Kindern helfen, Probleme und Konflikte weitgehend angstfrei zu verstehen und zu verarbeiten sowie Handlungsalternativen und -kompetenzen zu entwickeln (vgl. Fürst et al., 2013, S. 13). Ist dies gewährleistet, können Bilderbücher für Kinder und Lehrpersonen eine grosse Hilfe sein.

Diese Arbeit beruht auf folgenden Vorannahmen, die im Kapitel 3 ausführlich begründet werden:

- Gleichaltrige sind für die Inklusion von Kindern aus dem Autismus-Spektrum wichtig.
- Kindgerechte Information erleichtert die Inklusion.
- Bilderbücher können die schulische Inklusion unterstützen.
- Bilderbücher können auch als Informationsquelle für Lehrpersonen dienen.

1.2 Fragestellung

Auf dem Markt ist aktuell eine breite Auswahl von Bilderbüchern zum Thema Autismus erhältlich. Viele dieser Bücher wurden mit grossem Engagement von Menschen geschrieben und gestaltet, die eigene Berührungspunkte zu Autismus haben: Betroffene, Eltern, Lehrpersonen sowie Therapeutinnen und Therapeuten. Die Bücher erscheinen meist in Kleinverlagen. Einer breiten Öffentlichkeit sind sie nur über Internetrecherchen zugänglich. Rezensionen von unabhängigen Fachpersonen gibt es kaum. Für Lehrpersonen, denen ein breites Wissen über die Thematik fehlt, ist es deshalb schwierig eine Auswahl zu treffen.

Diese Arbeit soll dazu beitragen, den Entscheid für ein bestimmtes Bilderbuch fachlich abgestützt zu fällen. Kernpunkt ist es, ein Qualitätsraster für Bilderbücher zum Thema *Autismus* zu entwickeln. Mithilfe dieses Rasters soll eine Auswahl von aktuellen Bilderbüchern analysiert werden. Darauf basierend werden Empfehlungen für deren Einsatz im Unterricht in der Primarschule abgegeben.

Daraus ergibt sich die Frage, wodurch sich „gute“ Bilderbücher zum Thema Autismus auszeichnen:

Welche Qualitätskriterien müssen Bilderbücher erfüllen, damit sie sich als Unterstützung der Inklusion von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen eignen?

- Welche inhaltlichen Qualitätsansprüche sollen die Bilderbücher erfüllen?
- Welche Werte und Haltungen sollen transportiert werden?
- Welche gestalterischen Qualitäten sollen die Bilderbücher aufweisen?

Wie im Kapitel 1.1 dargestellt, kann die Frage in einer ersten Annäherung im Sinne einer Vorannahme wie folgt beantwortet werden:

Empfehlenswerte Bilderbücher müssen ...

- fachlich korrekt über Autismus informieren,
- integrative Haltungen und Werte vermitteln
- und durch ihre Gestaltung Kinder der Primarschule ansprechen.

Diese Vorannahmen bezüglich der Qualitätskriterien werden im Kapitel 3.5 ausführlich dargestellt und begründet. Anschliessend werden sie mithilfe von Fachliteratur konkretisiert und detailliert beschrieben, so dass sie als Grundlage für das geplante Analyseraster dienen können.

1.3 Persönliche Voraussetzungen

Die Auseinandersetzung mit Qualitätskriterien für Bücher zum Thema Autismus wird durch ein fachliches und persönliches Interesse an der Thematik gestützt.

Die Autorin der Arbeit bringt eine reiche Erfahrung als Klassenlehrerin in der Primarschule mit. Um mit der Klasse soziale Probleme zu besprechen und sie für die Bedürfnisse von sozial schlecht integrierten Kindern zu sensibilisieren hat sie immer wieder auf Bilderbücher zurückgegriffen und dabei gute Erfahrungen gemacht. Im Moment arbeitet sie als Heilpädagogin und unterstützt unter anderem ein autistisches Kind in einer Regelklasse.

Die Autorin ist fasziniert von Bilderbüchern und informiert sich regelmässig über interessante Neuerscheinungen. Als Mitglied der Jury für den Schweizer Kinder- und Jugendmedienpreis 2015 hat sie praktische Erfahrungen bei der Beurteilung von Bilderbüchern gesammelt und dabei erfahren, dass es auch unter Fachleuten keinen Konsens über allgemeine Qualitätskriterien gibt.

1.4 Struktur der Arbeit

Die Fragestellung der Arbeit zielt auf das Formulieren von Qualitätskriterien ab, welche für die Analyse von Bilderbüchern zum Thema Autismus eingesetzt werden können. Im Zentrum des ersten Teils steht die Entwicklung eines Analyseinstrumentes für eine qualitative Inhaltsanalyse. Im zweiten Teil wird das Analyseinstrument an ausgewählten Bilderbüchern angewandt. Ziel ist es dabei die Anwendbarkeit des Rasters zu testen und die Aussagekraft der Kriterien zu überprüfen. Als konkretes Ergebnis entsteht dabei eine Liste mit Buchempfehlungen.

Im folgenden Kapitel werden der Forschungsansatz der qualitativen Inhaltsanalyse und das geplante Vorgehen erläutert und begründet. Danach werden die Bewertungsperspektive und der Kontext definiert (Kapitel 2.3) und die Vorannahmen belegt (Kapitel 3). Die theoretische Auseinandersetzung mit den Aspekten der Qualität von geeigneten Bilderbüchern (Kapitel 4) soll erste Antworten auf die drei Teilfragen ermöglichen. Diese werden zusammengefasst, als Qualitätskriterien formuliert und in einem Analyseraster dargestellt (Kapitel 5). Mithilfe des Rasters werden ausgewählte Bilderbücher analysiert und Empfehlungen für den Einsatz im Unterricht abgegeben (Kapitel 6). Nach der Beantwortung der Fragestellung (Kapitel 7) werden das Vorgehen und die Ergebnisse kritisch reflektiert (Kapitel 8).

2. Forschungsmethodik

2.1 Forschungsansatz: Qualitative Inhaltsanalyse

Bei der Analyse von Bilderbüchern geht es darum, bestehende Literatur nach einem zuvor festgelegten Raster qualitativ zu beurteilen. Dazu bietet sich die Methode der *Qualitativen Inhaltsanalyse* wie sie Philipp Mayring beschreibt an: *Die Qualitative Inhaltsanalyse* ist eine schlussfolgernde Methode, die aus Aussagen über das analysierte Material Rückschlüsse über ausgewählte Aspekte von Kommunikation (zum Beispiel über den Sender und Wirkungen beim Empfänger) ableitet. Gegenstand der Inhaltsanalyse ist „fixierte“ Kommunikation (z.B. Bilder, Texte). Diese soll systematisch, regel- und theoriegeleitet analysiert werden. Damit auch andere die Ergebnisse verstehen, nachvollziehen und überprüfen können, ist es wichtig, die Analyse nach Regeln zu vollziehen, die im Voraus explizit definiert werden. Die Texte und Bilder werden vor einem Theoriedesign interpretiert, und auch die einzelnen Analyseschritte sind von theoretischen Überlegungen geleitet (vgl. Mayring, 2015, S. 121).

„Eine qualitative Inhaltsanalyse muss von einer pragmatischen Bedeutungstheorie ausgehen, d.h. sie muss die Kommunikationsgemeinschaft definieren, über die bzw. für die Aussagen gemacht werden sollen“ (ebd. S. 44). Zudem muss festgelegt werden, in welche Richtungen Aussagen gemacht werden sollen: „Man kann den im Text behandelten Gegenstand beschreiben, man kann etwas über den Textverfasser oder die Wirkung des Textes bei der Zielgruppe herausfinden. Dies muss vorab bestimmt werden“ (ebd. S. 62). Bei der geplanten Bilderbuchanalyse steht die Wirkung auf die Zielgruppe im Zentrum. Es soll untersucht werden, ob die ausgewählten Bücher eine für die Integration von autistischen Kindern förderliche Wirkung auf Primarschülerinnen und Primarschüler haben können.

Ausgangspunkt einer qualitativen Inhaltsanalyse ist die Fragestellung. Darauf basierend wird ein passendes Analyseinstrumentarium entwickelt. Mit diesem wird die eigentliche Analyse durchgeführt. Die Ergebnisse werden mit der Fragestellung in Beziehung gesetzt und interpretiert (vgl. ebd. S. 21). Für die geplante Bilderbuchanalyse wird nach einem *deduktiven Ansatz* vorgegangen, d.h. dass das Hauptkategorienystem im Voraus basierend auf aktueller Forschung zum Gegenstand festgelegt wird (vgl. ebd. S. 68).

„Die Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, das immer gleich aussieht; sie muss an den konkreten Gegenstand, das Material angepasst sein und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden. Dies wird vorab in einem Ablaufmodell festgelegt“ (ebd. S. 51).

Am Anfang einer qualitativen Analyse muss das Material auf seine Entstehungsbedingungen hin untersucht werden. Da es nie vorbehaltlos untersucht werden kann, müssen die Forschenden theoretische Hintergründe und implizite Vorannahmen ausformulieren. Bei der geplanten Analyse von Bilderbüchern zum Thema Autismus steht die Frage, inwiefern diese eine positive Wirkung auf die Inklusion von autistischen Kindern haben können, im Zentrum. Die dabei zugrunde liegenden Annahmen bezüglich Inklusion müssen im Voraus detailliert beschrieben und belegt werden.

Eine Darstellung davon, wie die Inhaltsanalyse in die Masterarbeit eingebettet wird, befindet sich im Anhang (vgl. Anhang 1).

2.2 Fragestellung der Inhaltsanalyse

Durch die Inhaltsanalyse der ausgewählten Bilderbücher soll geklärt werden, inwiefern sich diese eignen, um die Inklusion von autistischen Kindern im Unterricht zu unterstützen. Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden:

- Wie weit genügen die Bücher den vorausgehend formulierten Qualitätskriterien?
 - Informieren sie fachlich korrekt über Autismus?
 - Vermitteln sie integrative Haltungen und Werte?
 - Sprechen sie durch ihre Gestaltung Kinder der Primarschule an?
- In welchen Klassen können die Bücher eingesetzt werden?
- Welche didaktischen Möglichkeiten ergeben sich aus den Büchern?

2.3 Bewertungsperspektive und Kontext

Mayring weist darauf hin, dass eine qualitative Inhaltsanalyse „von einer pragmatischen Bedeutungstheorie ausgehen [soll], d.h. sie muss die Kommunikationsgemeinschaft definieren, über die bzw. für die Aussagen gemacht werden sollen und dort nach Regeln zum Gebrauch der Begriffe suchen“ (Mayring, 2015, S. 44).

Wie in der Einleitung beschrieben, geht diese Arbeit davon aus, dass Bilderbücher einen Beitrag zur Inklusion von autistischen Kindern leisten können. In diesem Sinne sind Bilderbücher dann „gut“, wenn sie sich förderlich auf die Einstellung gegenüber der Situation der autistischen Kinder auswirken. „Gute“ Bücher bilden einen Baustein „in dem Bemühen, ein Miteinander von Behinderten und nicht Behinderten zu erreichen bzw. anzustreben. Sie stellen eine Möglichkeit dar, sensibel zu machen für die Lebenssituation behinderter Menschen ...“ (Flürenbrock, 2002, S. 140).

Die Bücher werden im Unterricht der Primarschule eingesetzt, um Kindern das Verständnis für ihre autistischen Mitschülerinnen oder Mitschüler zu erleichtern. In diesem Kontext kann davon ausgegangen werden, dass die Kinder im Schulzimmer oder auf dem Pausenplatz mit autistischen Kindern in Kontakt kommen und das Bedürfnis haben, diese besser zu verstehen.

Vorausgesetzt wird weiter, dass die Bilderbücher im Unterricht durch eine Lehrperson vermittelt werden. Diese hat dabei die Gelegenheit über das Vorlesen hinaus als Mittler/in zwischen dem Bilderbuchinhalt und der Erlebniswelt der Kinder zu wirken, Hintergründe zu klären, erläuternde Beispiele zu geben und Sachinformationen zu nennen (vgl. Bürger-Ellermann, 1986, S. 52).

Genutzt wird in diesem didaktischen Verständnis des Bilderbuches ... der Motivationscharakter des Genres, den Text und Bild zusammen besitzen. Die Illustrationen bieten visualisierte Situationen für spontane Schülerreaktionen, Unterrichtsgespräche und eventuelle Weiterbearbeitung des Themas ... Bilderbuchtexte liefern narrative Angebote, die Schülern den Einstieg in ein Thema erleichtern. (Thiele & Doonan, 2000, S. 176f).

- Die Kriterien für die Bilderbuchanalyse sollen im Hinblick auf folgende Bewertungsperspektive und folgenden Kontext ausgewählt werden:
 - Die Bücher sollen eine positive Wirkung auf die Inklusion von autistischen Kindern haben.
 - Die Bücher sollen Primarschülerinnen und Primarschüler ansprechen, welche im Schulumfeld mit autistischen Kindern in Kontakt kommen.
 - Die Vermittlung geschieht durch die Lehrpersonen.
 - Die Bücher sollen als motivierender Anstoss für eine weitere Bearbeitung der Thematik eingesetzt werden können.

3. Vorannahmen

Bei der Themenwahl und der Fragestellung der Masterarbeit wurde von folgenden Vorannahmen ausgegangen:

- Gleichaltrige sind für die Inklusion von Kindern mit Autismus wichtig.
- Kindgerechte Information erleichtert die Inklusion.
- Bilderbücher können die schulische Inklusion unterstützen.
- Bilderbücher können auch als Informationsquelle für Lehrpersonen dienen.
- Geeignete Bilderbücher müssen fachlich korrekt sein, für die Inklusion förderliche Haltungen und Werte vermitteln und so gestaltet sein, dass sie Kinder ansprechen.

Diese Annahmen werden nachfolgend detailliert beschrieben und begründet.

3.1 Kontakt von Kindern mit Autismus zu Gleichaltrigen

Kinder mit Autismus wirken oft wie Einzelgänger. Daraus den Schluss zu ziehen, dass sie am Kontakt mit Gleichaltrigen nicht interessiert seien, ist aber falsch. Naoki Higashida, selber Autist, schreibt dazu:

In Wirklichkeit wären wir schrecklich gern mit anderen Menschen zusammen. Aber weil das nie gut geht, haben wir uns schliesslich daran gewöhnt, allein zu sein, und inzwischen fällt es uns nicht einmal mehr besonders auf. Und doch fühle ich mich jedes Mal entsetzlich einsam, wenn ich höre, wie jemand behauptet, ich würde lieber für mich sein. (Higashida & Mitchell, 2014, S. 44)

Die Schule bietet sich als Ort für soziale Begegnungen an. „Keine Facebook-Kontaktliste oder Funktionstaste 'Freunde finden' kann Erlebnisse des sozialen Miteinanders in Schulen ersetzen. ... Leider wird diese Möglichkeit viel zu oft verschenkt“ (Zimpel, 2012, S. 179). Um in dieses Miteinander auch Kinder mit Autismus einzubeziehen, braucht es die aktive Beteiligung der Mitschülerinnen und Mitschüler. Auch Wedel betont die Wichtigkeit von Kontakten mit Gleichaltrigen:

Kinder sind in ihrem Umgang miteinander in ihren Gefühlsausdrücken noch unverfälschter als Erwachsene, da sie meistens die gesellschaftlichen Konventionen noch nicht ganz verinnerlicht haben. Diesen Vorteil kann das autistische Kind nutzen, indem es einem breiten Spektrum an zwischenmenschlichen Beziehungen 'ausgeliefert' ist, deren Wirkung es sich nicht entziehen kann, auch wenn die daraus entstehenden Entwicklungsschritte erst verzögert eintreten mögen. Somit wäre Integration mit ihren Anforderungen und Herausforderungen die beste Förderung für autistische Kinder. (Wedl, 2007, S. 105f)

► Der Kontakt mit Gleichaltrigen hat für die Inklusion von Kindern mit Autismus eine grosse Bedeutung.

3.2 Kindgerechte Information als Bedingung für Inklusion

Theunissen betont, dass es nicht genüge, „bloss Rahmenbedingungen für eine schulische Inklusion zu skizzieren“ ebenso wichtig sei es, „für ein positives Bild behinderter Kinder und Jugendlicher, für Verständnis, Respekt, Achtsamkeit und Aufgeschlossenheit zu sensibilisieren“ (2014, S. 182).

Gerade bei Kindern mit Autismus ist dies besonders wichtig, weil man ihnen ihre Behinderung nicht ansieht.

„Wenn sie dann schwieriges Verhalten zeigen, stösst dies oft auf Unverständnis, Ablehnung, Irritation und Zorn, weil Mitmenschen die Zusammenhänge nicht verstehen und die Situation ... negativ auslegen“ (Poustka et al., 2009, S. 41). Poustka et. al. raten Eltern von autistischen Kindern deshalb, alle Menschen, die mit dem Kind in Kontakt kommen, aufzuklären (vgl. ebd.).

Auch Schirmer empfiehlt, Gleichaltrige zu informieren und ihnen immer wieder die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen: „Wofür man Erklärungen hat, das wirkt nicht mehr so bedrohlich. Inklusion bedeutet nicht, dass man Unterschiede zwischen den Menschen nicht mehr bemerken und thematisieren dürfte. Es geht vielmehr darum, wie man mit ihnen umgeht und wie man sie bewertet“ (Schirmer, 2015, S. 58).

Befragungen von Jugendlichen mit Asperger-Syndrom und ihren Eltern bestätigen die positive Wirkung der Aufklärung.

Deutlich wird auf der einen Seite, wie stark die Erfahrungen und das Gefühl des Nichtverstandenwerdens bei den Schülern sind und wie sehr sie darunter leiden, als 'Idiot' oder 'verrückt' angesehen zu werden. Auf der anderen Seite zeigen die Kommentare, dass Aufklärung über das Asperger-Syndrom hilft, mehr Verständnis zu erreichen. So berichten viele Schüler, dass sich ihr Miteinander mit den Mitschülern positiv veränderte, nachdem die Klasse über das Asperger-Syndrom aufgeklärt wurde. (Demes, 2011, S. 152)

Todd betont, dass die Aufklärung über Autismus nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der Familie und nach sorgfältiger Abwägung der möglichen Vor- und Nachteile geschehen soll. „Wenn die Lehrer und Eltern - und gegebenenfalls auch das betreffende Kind selbst - übereinstimmend der Meinung sind, dass es sinnvoll wäre, die Mitschüler zu informieren, kann dies die Akzeptanz von Kindern mit Autismus verbessern“ (Todd & Archibald, 2015, S. 51).

- Eine kindgerechte Information der Mitschülerinnen und Mitschüler ist eine Voraussetzung für die Inklusion von Kindern mit Autismus.
- Die Information muss im Einverständnis mit den Eltern und – wenn möglich – mit dem betroffenen Kind erfolgen.

3.3 Bilderbücher als Unterstützung für die schulische Inklusion

Das Verhalten von Kindern mit Autismus wirkt auf ihre Mitschülerinnen und Mitschüler oft irritierend. Dies erfordert regelmässige Gespräche, wozu Bilderbücher Brücken bauen können. „Bilder und Texte ermöglichen das Sprechen über bislang nur als unangenehm verspürte Ereignisse. Sie können verdeutlichen, dass Anerkennung und Zuwendung für die anderen nicht nur individuell, sondern gesamtgesellschaftlich wichtig sind. Beiderseitige Achtung im menschlichen Miteinander von Behinderten und Nichtbehinderten, Verständnis und Hilfsbereitschaft können gefördert werden“ (Bardola, 2009, S. 89f). „Über Bilderbücher kann sehr gut vermittelt werden, wie ein Kontakt gelingen kann und wie er schwierig wird“ (Bittl, 2004, S. 24).

Bücher eröffnen neue Wege und Erfahrungsbereiche zu den verschiedensten Vorgängen und Geschehnissen der Welt Die eigene Lebenswirklichkeit erweitert sich durch die vielen Lebenserfahrungsmöglichkeiten, die andere beschrieben haben.

Die Kinder werden dazu angeregt, die unterschiedlichen Erfahrungsperspektiven nachzuvollziehen und über Gründe und Folgen verschiedener Sichtweisen nachzudenken. (Fürst et al., 2013, S. 113)

- Bilderbücher können die Inklusion von Kindern mit Autismus unterstützen. Sie können über Autismus informieren, dazu anregen, sich in die betroffenen Kinder hineinzusetzen und Gespräche über Handlungsalternativen in schwierigen Situationen ermöglichen.

3.4 Bilderbücher als Informationsquelle für Lehrpersonen

Bilderbücher haben sich sowohl in ihrer Gestaltung und Thematik als auch bezüglich Adressaten, an welche sie sich richten, weg von ihrem traditionellen Rahmen entwickelt:

Mit der Entstehung neuartiger Hybridgebilde zwischen Sachbilderbuch und fiktionalem Bilderbuch und zwischen Bilderbuch und illustriertem Buch manifestiert sich eine Auflösung von Genre Grenzen und von Gepflogenheiten der Buchgestaltung. Auch die in didaktischer Perspektive besonders interessante Auflösung überkommenen Adressaten-Konzepte ist ... ein Phänomen der Ent-Grenzung. Als primäre Adressaten von Bilderbüchern werden nun in zunehmendem Umfang auch Angehörige von Altersgruppen jenseits des Vorschulbereiches und in einigen Fällen auch Erwachsene in Betracht gezogen. (Weinkauff & Glasenapp, 2014, S. 196)

„Die realistischen problemorientierten Kinderbücher können ... auch Erwachsenen und pädagogischen Fachkräften einen Einstieg in eine Thematik bieten, die dann vertieft werden kann, um Kinder mit entsprechenden Problemstellungen zu begleiten“ (Fürst et al., 2013, S. 174).

- Qualitativ gute Bilderbücher können auch als leicht zugängliche Informationsquelle für Lehrpersonen dienen.

3.5 Grundanforderungen an Bilderbücher zum Thema Autismus

Werden Bilderbücher zum Thema Autismus eingesetzt, geschieht dies in der Erwartung, dass damit Vorurteile bekämpft und fachgerechte Information vermittelt werden kann, dies im Wissen darum, dass Vorurteile früh erlernt und eingeübt werden. „Familie, Milieu, Lektüre prägen die Wahrnehmung von Gruppen und Minderheiten durch junge Menschen. Früh erworbene Ressentiments bleiben besonders wirksam und prägen nachhaltig das Weltbild vieler Erwachsener“ (Benz, 2010a, S. 8).

Flürenbrock hat in Befragungen eine Vielzahl von Vorurteilen gegenüber geistig behinderten Kindern festgestellt. „Hauptgrund für das Entstehen der genannten Einstellungen ... ist der Mangel an sachgemässen Informationen“ (Flürenbrock, 2002. S. 10). Dies kann wohl auch auf Kinder mit Autismus übertragen werden.

Sollen Bilderbücher dazu eingesetzt werden Kinder für ihre autistischen Kolleginnen und Kollegen zu sensibilisieren, ist es unabdingbar, dass die transportierten Informationen korrekt sind.

Gerade für Autoren, die Kinderbücher über behinderte Charaktere schreiben, gilt: Ein Autor muss über Dinge schreiben, die er auf irgendeine Weise in seinem Leben, in seiner Umgebung erfahren hat. Er muss etwas von behinderten Kindern wissen, bevor er über sie schreibt. (ebd. S. 46)

Dabei muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass die Informationen genug differenziert vermittelt werden und nicht ihrerseits zu neuen Vorurteilen führen.

Die Gefahr, Empathie zum Transfer von Vorurteilen durch stereotype Wahrnehmung zu benützen, sind sich Autoren oft nicht bewusst, und Pädagogen, die scheinbar erprobte und bewährte Schullektüre nicht kritisch reflektieren, wirken bei der Implementierung von Ressentiments unbewusst mit. (Benz, 2010b, S. 28)

Die Tatsache, dass in einem Bilderbuch das Thema Autismus angesprochen wird genügt nicht als Auswahlkriterium. „Die Frage ist ... nicht einfach, ob ein Text ein wichtiges Thema behandelt, sondern ob er durch seine literarische Gestaltung menschliche Grunderfahrungen im Sinne von Entwicklungsaufgaben anspricht“ (Spinner, 2010, S. 31).

Wünschenswert wären ... Bilderbücher, die die soziale Realität von Kindern mit im Blickwinkel haben. Wenn Inhalt, Text- und Bildgestaltung diesen Faktor angemessen berücksichtigen und ein Bilderbuch in dieser Weise vermittelt wird, dann könnte es eine Sozialisationshilfe sein, Hilfestellung geben ... bei der Überwindung von Vorurteilen. (Bürger-Ellermann, 1986, S. 26)

In die Qualitätsbeurteilung einbezogen werden muss, ob und wie Bilderbücher den Weg zu den angesprochenen Kindern im Primarschulalter finden.

Kinder schätzen mediale Angebote dann besonders, wenn sie ihnen die Chance zur Empathie, zur inneren Beteiligung bieten. Ein auf kindliche Wahrnehmungs- und Verarbeitungsweisen zugeschnittenes mediales Produkt mit einem reichhaltigen Repertoire an Figuren und Plots zur Identitätsbearbeitung und Festigung sozialer Kontakte, das an ihre Alltagswelt anknüpft - und dies nicht nur in abbildender oder gar schablonenhafter Weise, sondern in Form poetischer Verdichtung - kann als Merkmal von Qualität den Wunsch von Kinder nach Orientierung und Vorbild mit einer genussvollen Rezeption verbinden. Auf diese Weise können Kinder im Aufbau sozialer Kompetenz unterstützt werden. (Paus-Hasenbrink, 2007, S. 101)

- Bilderbücher eignen sich dann für die Unterstützung der Inklusion von Kindern mit Autismus, wenn sie fachlich korrekt über Autismus informieren, für die Inklusion förderliche Haltungen und Werte vermitteln und so gestaltet sind, dass sie Kinder im Primarschulalter ansprechen.

4. Qualitätskriterien für Bilderbücher zum Thema Autismus

Ausgehend von den vorangehenden Erläuterungen zu Qualitätsansprüchen an Bilderbücher zum Thema Autismus werden in diesem Kapitel die drei Bereiche „Inhaltliche Qualität“, „Werte und Haltungen“ und „Gestalterische Qualität“ vor einem theoretischen Hintergrund breit dargestellt und konkretisiert. Dadurch werden fundierte Grundlagen für die nachfolgende Erstellung eines Analyserasters geschaffen. Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sollen die Erarbeitung dieses Rasters erleichtern.

4.1 Inhaltliche Qualität

Bücher, welche im Unterricht für die Aufklärung und Information über Autismus eingesetzt werden, müssen die Behinderung fachlich korrekt beschreiben. Eine Auseinandersetzung mit aktueller Literatur zu Autismus dient als Grundlage für die Erarbeitung entsprechender Kriterien. Besonderes Augenmerk wird auf die Frage gelegt, welche Bedeutung soziale Kontakte und Kommunikation mit Gleichaltrigen für autistische Kinder haben.

Folgende Fragen sollen geklärt werden:

- Wie wird Autismus definiert? Welche Formen werden unterschieden?
- Welche sprachlichen Begriffe werden verwendet?
- Welche Ursachen und Erklärungen gibt es für Autismus?
- Welche besonderen Verhaltensweisen treten auf? Wodurch werden sie verursacht?
- Welche Bedeutung haben soziale Kontakte und Kommunikation mit Gleichaltrigen für die betroffenen Kinder?
- Welche Rolle spielt die Information über autistische Verhaltensweisen für die Inklusion?

In die Auswahl der Literatur werden Grundlagenforschung, Handreichungen für Lehrpersonen und Berichte von Betroffenen einbezogen.

4.1.1 Definition und Formen des Autismus

„Nach dem derzeitigen Stand der Forschung ist Autismus ein Sammelbegriff für verschiedene Entwicklungsstörungen und Verletzungen des Gehirns, die sich alle in ähnlicher Weise auswirken“ (Zimpel, 2015, S.36). „Im DSM-V (ApA, 2013) wird der Begriff *Autismus-Spektrum-Störung* verwendet, um jeden innerhalb des autistischen Spektrums miteinzubeziehen“ (Todd & Archibald, 2015, S. 16).

„Diagnosen, die im Bereich des Autismus-Spektrums liegen, ... werden für eine grosse Bandbreite von Kindern gestellt, die erhebliche Schwierigkeiten auf folgenden beiden Gebieten haben:

- soziale Interaktion und Kommunikation;
- soziale Vorstellungskraft, einhergehend mit stark eingeschränkten und häufig wiederholten (repetitiven) Verhaltensweisen und Interessen“ (ebd. S. 14).

Innerhalb des Autismus-Spektrums wird üblicherweise zwischen den folgenden Diagnosen unterschieden: Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, Atypischer Autismus oder tiefgreifende, nicht näher spezifizier-

te Entwicklungsstörung und High-Functioning Autismus (vgl. ebd. S. 22). „Man darf dabei nicht vergessen, dass alle zur selben 'Diagnose-Familie' gehören. Sie haben die gleichen grundlegenden Schwierigkeiten, unterscheiden sich aber in ihren intellektuellen Fähigkeiten und in ihrer Sprachentwicklung“ (ebd. S. 15). Bei der Information der Mitschülerinnen und Mitschülern von autistischen Kindern, steht nicht die exakte Diagnose, sondern der praktische Umgang miteinander im Zentrum. Deshalb werden die verschiedenen Formen des Autismus hier nicht weiter erläutert.

Folgende Bereiche stellen für viele autistische Menschen besondere Herausforderungen dar:

- starre Gewohnheiten – rigide Vorstellungen, wie etwas zu sein hat;
- Ängste, vor allem soziale Ängste;
- das Bewusstsein, anders als Gleichaltrige zu sein“ (vgl. ebd. S. 17).

Jasmin O'Neill, selber von Autismus betroffen, wehrt sich gegen eine plakative Definition von Autismus und macht darauf aufmerksam, dass der Mensch mit seiner Persönlichkeit und nicht seine Behinderung im Vordergrund stehen soll: „Der Autismus kann nicht wie in vielen Wörterbüchern als 'ichbezogenes Leben in einer Fantasiewelt' definiert werden. Der Begriff Autismus steht für einen facettenreichen, ganz besonderen Persönlichkeitstyp, der es verdient mit Liebe und Respekt behandelt zu werden“ (O'Neill, 2001, S. 144).

Zusammenfassung 1: Definition und Formen des Autismus

- Grundlage für die Diagnose „Autismus“ sind Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation, in der soziale Vorstellungskraft sowie repetitive Verhaltensweisen und spezielle Interessen.
- Je nach Entwicklung der Sprache und der intellektuellen Fähigkeiten werden manchmal spezielle Formen des Autismus diagnostiziert (Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, Atypischer Autismus, High-Functioning Autismus).
- Besondere Herausforderungen für viele autistische Menschen sind starre Gewohnheiten und rigide Vorstellungen wie etwas zu sein hat, Ängste und das Bewusstsein, anders als Gleichaltrige zu sein.
- Das Leben mit Autismus hat viele Facetten. Betroffene legen Wert darauf, dass sie in erster Linie Menschen mit einer eigenen Persönlichkeit sind.

4.1.2 Begriffe für Autismus

„Mittlerweile hat sich ... der Begriff der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) mehr und mehr durchgesetzt. Dies soll die Annahme untermauern, dass die autistischen Störungen sehr ähnlich sind, aber dennoch voneinander unterschieden werden können. Zudem gibt es verschiedene Schweregrade“ (Poustka et al., 2009, S.13). Auch von Autismus Betroffene verwenden den Begriff: „Autismus hat viele Gesichter. Man spricht heute von einer Autismus-Spektrum-Störung und bringt damit zum Ausdruck, dass es ein ganzes Kontinuum von autistischen Störungen gibt“ (Zöller, 2011, S. 115).

In der aktuellen Literatur wird *Autismus* oft als Abkürzung für das ganze Autismus-Spektrum benutzt (vgl. Todd & Archibald, 2015, S. 14). Der Ausdruck *Autist/Autistin* wird dabei vermieden, da er den Einzelnen auf seine Behinderung reduziert. Um auszudrücken, dass der Mensch im Vordergrund steht, spricht man von

Menschen mit Autismus oder *autistischen Menschen* (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Österreich, o. J., S. 17-19).

Zusammenfassung 2: Begriffe für Autismus

- Der Begriff *Autismus-Spektrum-Störung* (ASS) dient als Überbegriff der autistischen Störungen.
- Der Begriff *Autismus* wird meist als Abkürzung für das ganze Autismus-Spektrum verwendet.
- Betroffene sollen als *Menschen/Kinder mit Autismus* oder *autistische Menschen/Kinder* bezeichnet werden.

4.1.3 Ursachen und Erklärungen

Obwohl die Forschung immer mehr Hinweise darauf liefert, welche Funktionen des Gehirns am autistischen Verhalten beteiligt sind, sind die Ursachen für Autismus noch nicht geklärt. „Wir wissen ... immer noch nicht genau, wodurch Autismus ausgelöst wird. Wahrscheinlich handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel von Genen und einem oder mehreren anderen Faktoren bei der Entwicklung des Gehirns“ (Todd & Archibald, 2015, S. 17).

Inwiefern Autismus überhaupt als Störung oder Behinderung betrachtet werden soll, ist umstritten.

Menschen mit Autismus, ihre Familien und auch Experten betrachten das Autismus-Spektrum aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die beiden häufigsten Perspektiven auf Autismus sind:

- Autismus als Störung, die aus Defiziten oder Beeinträchtigungen besteht – eine Behinderung, die möglicherweise behandelt werden muss;
- Autismus als eine andere Art die Welt zu verstehen – eine natürliche menschliche Variante, die man akzeptieren und respektieren soll.

Die Anhänger der Neurodiversitäts-Perspektive vertreten die zweite Sicht. Sie schätzen einige der Unterschiede in der Art, in der Menschen mit Autismus denken, lernen und die soziale Welt erleben. [Sie] streiten die Probleme, die sich Menschen mit Autismus stellen, nicht ab. Sie appellieren aber an die neurotypische Welt, die nötigen Anpassungen vorzunehmen, damit sich Menschen mit Autismus in der Gesellschaft zurechtfinden und möglichst sogar erfolgreich darin bestehen. (Todd & Archibald, 2015, S. 27)

Im Hinblick auf die Inklusion von autistischen Kindern in Regelklassen ist der Ansatz der Neurodiversität fruchtbarer. „Damit gelingt es, Menschen im Autismus-Spektrum mit ihrem spezifischen Verhalten wertzuschätzen, ohne Probleme auszublenden, die mit autistischen Merkmalen einhergehen können“ (Theunissen, 2015, S. 20).

Feuser betont, dass Autismus immer in Beziehung zur Umwelt gesehen werden muss: „Wie umfassend und schwer eine autistische Persönlichkeitsstruktur auch ausgeprägt sein mag, die Lebens- und Entwicklungsgeschichte eines Menschen ereignet sich immer in Korrespondenz mit den Umfeldbedingungen, die wir einem Menschen vor dem Hintergrund unserer Auffassungen darüber, was Autismus sei, ermöglichen oder vorent-

halten“ (Feuser, 2007, S. 45).

Zusammenfassung 3: Ursachen und Erklärungen

- Die genaue Ursache für Autismus ist nicht bekannt. Wahrscheinlich beruht er auf einer Kombination von genetischer Voraussetzungen und einer speziellen Entwicklung des Gehirns.
- Autismus wird aus zwei Perspektiven betrachtet: Als Störung mit Defiziten und Beeinträchtigungen oder als eine Variante, wie Menschen die Welt wahrnehmen und verstehen (Neurodiversität).
- Ausgehend von einem Autismus-Verständnis im Sinne der Neurodiversität kann eine angepasste Umwelt massgeblich dazu beitragen, dass sich autistischen Menschen erfolgreich entwickeln und entfalten können.

4.1.4 Besondere Verhaltensweisen und Bedürfnisse von autistischen Kindern

Bei aller Individualität von Kindern mit Autismus lassen sich gemeinsame zentrale Besonderheiten bestimmen, die zwar in unterschiedlichen Ausprägungsgraden aber doch durchgehend auftreten:

- eine qualitative Beeinträchtigung in den sozialen Interaktionen,
- eine qualitative Beeinträchtigung in Kommunikation und Sprache,
- eingeschränkte, sich wiederholende stereotype Verhaltensmuster, besondere Interessen und Aktivitäten (Gregor, 2007, S. 182)

Der ASAN (Autistic Self Advocacy Network) hat ein detaillierteres Konzept entwickelt, das als Ausgangspunkt zum Verständnis von autistischem Verhalten dienen kann. Es stellt sieben Merkmale heraus:

- Unterschiedliche sensorische Erfahrungen
- Unübliches Lernverhalten und Problemlösungsverhalten
- Fokussiertes Denken und ausgeprägte Interessen in speziellen Bereichen
- Atypische, manchmal repetitive Bewegungsmuster
- Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung
- Schwierigkeiten, Sprache zu verstehen und sich sprachlich auszudrücken, so wie es üblicherweise in Kommunikationssituationen (Gesprächen) erwartet wird
- Schwierigkeiten, typisch soziale Interaktionen zu verstehen und mit anderen Personen zu interagieren (Theunissen, 2015, S. 20)

Das Konzept des ASAN ebnet den Weg für eine funktionale Sichtweise autistischen Verhaltens, obwohl es (noch) keine empirisch abgesicherte Basis aufweist (vgl. ebd.). Theunissen weist darauf hin, dass es wichtig sei, „zwischen typischen autistischen Merkmalen und Verhaltensweisen zu differenzieren, die häufig aus Situationen hervorgehen, in denen betroffene Personen mit ihrem Verhalten missverstanden werden“ (ebd. S. 21). Erst wenn die Funktion eines bestimmten Verhaltens verstanden wird, kann darauf pädagogisch reagiert und geeignete Unterstützung angeboten werden.

Todd spricht von einer „Autismus-Brille“, die Bezugspersonen aufsetzen sollen, um die speziellen Verhal-

tensweisen und Bedürfnisse von Kindern mit Autismus zu verstehen. Sie fordert dazu auf, durch diese „Autismus-Brille“ zu blicken, um sich in die Lage der Kinder mit Autismus zu versetzen und auf ihre Persönlichkeit zugeschnittene Unterstützung zu bieten. Todd formuliert dazu acht Grundprinzipien:

Tabelle 1: Grundprinzipien der Autismus-Brille (nach Todd)

Grundprinzip	Mögliche Auswirkungen und Verhaltensweisen
Soziale Interaktionen fallen mir schwer.	<ul style="list-style-type: none"> • Beeinträchtigung des Geben und Nehmens in sozialen Interaktionen • wenig Interesse an Interaktionen mit anderen • fehlende Fertigkeiten, um Freundschaften zu schließen und zu bewahren
Ich brauche Hilfe, um zu kommunizieren und die Kommunikation anderer Menschen zu verstehen.	<ul style="list-style-type: none"> • eingeschränkte Sprache • Schwierigkeiten, Sprache effektiv zur sozialen Kommunikation zu nutzen • Beeinträchtigung der verbalen und nonverbalen Kommunikationsfähigkeiten • Probleme, die Kommunikation anderer zu verstehen (Verständnis von Gestik, Mimik, Sprache – v.a. nicht wörtlich gemeinter Sprache)
Ich verstehe nicht immer, was andere Menschen denken oder fühlen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten, die Gedanken, Gefühle und Absichten anderer zu verstehen • Schwierigkeiten, das Verhalten anderer vorauszusehen • Schwierigkeiten, die Auswirkung des eigenen Verhaltens auf andere Menschen zu verstehen
Ich habe Gewohnheiten, die ich einhalten, und Verhaltensweisen, die ich ständig wiederholen muss, oder besondere Interessen, die mir sehr wichtig sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Neigung zu festen Gewohnheiten und repetitiven Verhaltensweisen • besondere Interessen, die Anregung und Freude bereiten oder Nervosität und Angst lindern • eingeschränkte Möglichkeiten, anderen Aktivitäten nachzugehen • verängstigte oder wütende Reaktionen, wenn das Kind daran gehindert wird, seinen gewünschten Verhaltensweisen und Interessen nachzugehen
Ich brauche zusätzliche Unterstützung, um mit Veränderungen zurecht zu kommen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten, sich an Veränderungen im Umfeld anzupassen • ängstliche oder wütende Reaktionen auf Veränderungen
Meine Sinneswahrnehmungen sind anders als deine.	<ul style="list-style-type: none"> • verstärkte Sinneswahrnehmungen (sehen, hören, riechen, schmecken, tasten) • in einzelnen Bereichen weniger sensibel als nicht-autistische Kinder <ul style="list-style-type: none"> ○ anderes Erleben ihre Umgebung ○ Beeinflussung der Konzentration und des Verhaltens ○ möglicher Auslöser für Stress

Ich habe einen sehr guten Blick für Einzelheiten, sehe aber nicht immer den grösseren Zusammenhang.	<ul style="list-style-type: none"> • gute Erfassung von Einzelheiten • Schwierigkeiten, Informationen zu einem Ganzen zusammenzufügen und die Bedeutung einer Situation zu erfassen • Schwierigkeiten, soziale Szenarien zu verstehen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen • Schwierigkeiten, Erlerntes auf andere Situationen zu übertragen
In erster Linie bin ich ein junger Mensch mit seiner eigenen Geschichte und seinen persönlichen Vorlieben und Abneigungen	<ul style="list-style-type: none"> • Jeder Mensch mit Autismus ist anders. <ul style="list-style-type: none"> ○ Jeder hat individuelle Stärken und Schwächen, Vorlieben und Abneigungen ○ Es gibt keine Patenrezepte für den Umgang mit autistischen Kindern.

(vgl. Todd & Archibald, 2015, S.29-48)

Schirmer entwickelt diesen Ansatz weiter und weist darauf hin, dass Menschen mit Autismus auch spezifische Stärken besitzen:

Und wie ein Mensch mit einer Sehbehinderung oft ein besonders gut entwickeltes Gehör hat, hat ein Mensch im Autismus-Spektrum eben auch seine eigenen Stärken. Darüber hinaus benötigt er aber Möglichkeiten, diese Stärken zeigen zu können. Dies zeigt ... eine wichtige Möglichkeit, wie eine Gesellschaft sinnvoll mit dem individuellen Begabungsprofil eines Menschen umgehen sollte: die Stärken stärken und Gelegenheiten geben, sie sinnvoll einzusetzen, anstatt sich vorrangig auf die Defizite zu konzentrieren. (2015, S. 59f)

Diese Sichtweise vertritt auch Preissmann. Unter dem Titel „Schwierigkeiten minimieren, Ressourcen nutzen, um gut leben zu können“ zeigt sie, dass die Schwierigkeiten, die Menschen mit Autismus haben, auch als Ressourcen gesehen und genutzt werden können.

Tabelle 2: Ressourcen und Schwierigkeiten autistischer Menschen (nach Preissmann)

Eigenschaft	Ressource	Schwierigkeit
Ehrlichkeit	Menschen mit Autismus sind in der Regel entwaffnend ehrlich.	In manchen Situationen ist eine vollkommene ehrliche Äusserung nicht erwünscht.
Zuverlässigkeit	Wenn eine Regel gelernt ist, kann man sich meist darauf verlassen, dass sie auch befolgt wird.	Menschen mit Autismus sind oft wenig flexibel hinsichtlich Veränderungen und Unvorhergesehenem.
Genauigkeit	Menschen mit Autismus sind in ihrem Arbeitsverhalten exakt und genau und wollen ein akkurates, bestmögliches Ergebnis erzielen.	Die Genauigkeit zeigt sich oft auch in der Sprache, weshalb es Menschen mit Autismus oft schwerfällt mehrdeutige Äusserungen zu verstehen.
Gutmütigkeit Hilfsbereitschaft Gerechtigkeitssinn	Menschen mit Autismus sind meist gutmütig und hilfsbereit. Sie machen keinen Unterschied zwischen verschiedenen Menschen.	Hierarchien sind Menschen mit Autismus oft fremd. Dadurch kann es zu Schwierigkeiten kommen.

Detailorientierung	Winzige Einzelheiten, die anderen Menschen nicht auffallen, werden bemerkt.	Ein umfassendes Verständnis von Zusammenhängen bereitet oft Schwierigkeiten.
Faktenorientierung	Menschen mit Autismus sind stetig auf der Suche nach Faktenwissen, das sie erlernen können.	Schwierigkeiten bereiten den Betroffenen meist Stimmungen, Emotionen und zwischenmenschliche Beziehungen.
Ausdauer bei monotonen Tätigkeiten	Aufgaben, die monoton sind, aber eine hohe Konzentration erfordern, liegen vielen autistischen Menschen sehr.	Pausen erscheinen häufig als Zeitverschwendung, weil es nicht gelingt, mit anderen in Kontakt zu kommen.

(vgl. Preissmann, 2015, S.47f)

Auch Theunissen fordert auf, die Stärken und spezifischen Fähigkeiten autistischer Kinder wahrzunehmen. Er spricht dabei von „autistischer Intelligenz“ und weist auf Bedingungen hin, welche es Kindern mit Autismus erlauben, sich in Situationen zurechtzufinden, in denen diese Fähigkeiten eher hinderlich sind.

Tabelle 3: Autistische Intelligenz (nach Theunissen)

Fähigkeiten	Schwierigkeiten / Positive Bedingungen
Fähigkeit, Gegenstände oder Situationen nicht als „Ganzes“, sondern in ihren Details erfassen <ul style="list-style-type: none"> extreme Wahrnehmungsfähigkeit 	Schwierigkeiten, in Zusammenhängen zu denken, Muster sozialer Situationen, Bedeutungszusammenhänge oder kontextbezogene Handlungsabläufe situativ oder antizipatorisch zu erfassen <ul style="list-style-type: none"> genügend Zeit und Gelegenheit für persönliche Interessen und Spezialbegabungen, um dabei auf eigene Weise zu ganzheitlichen Vorstellungen und Konzepten zu gelangen
Fähigkeit, kleinste, winzige Details eines Gegenstandes oder einer Situation wahrnehmen <ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung von Details, die anderen entgehen sich an Kleinigkeiten, die andere übersehen, erfreuen 	Gefahr, durch Reize und Informationen überflutet zu werden <ul style="list-style-type: none"> reizarme, angenehme Umgebung behutsame Desensibilisierung mehr Zeit zur Aufgabenbewältigung Vermeidung von Zeitdruck
Fähigkeit, Gegenstände oder Situationen in Einzelteile zu zerlegen, zu speichern und als Puzzle zusammenzufügen <ul style="list-style-type: none"> Kreativität, indem Details assoziativ neu kombiniert werden 	Schwierigkeiten, Dinge sofort zu benennen <ul style="list-style-type: none"> Wertschätzen der Kreativität, die aus der assoziativen Kombination der Details hervorgeht
Fähigkeit, mehr Unterschiede statt Gemeinsamkeiten heraus zu filtern und zu fokussieren	Schwierigkeiten, das Wahrgenommene zu verallgemeinern und auf andere, ähnliche Situationen zu übertragen <ul style="list-style-type: none"> spezielle Lernprogramme
Fähigkeit, verdeckte, verborgene oder hintergründige Muster oder Figuren zu erkennen	-
Fähigkeit, in Wörtern zu denken, sich ein enormes Faktenwissen anzueignen und abzurufen	Schwierigkeiten bei tiefgreifendem Textverständnis und flexibler Wissensanwendung <ul style="list-style-type: none"> assoziatives Denken in Bildern stärken neues Wissen mit Erfahrungswissen und gespeicherten Informationen abgleichen

<p>Fähigkeit zu aussergewöhnlicher Kreativität</p> <ul style="list-style-type: none"> • assoziativer Denkstil • Schreiben von Gedichten • Neologismen (Wortneuschöpfungen) • Schaffung von Fantasiewelten • bildnerische Tätigkeit ... 	-
<p>Fähigkeit, aussergewöhnliche, spezielle Interessen zu entwickeln, zu vertiefen und in aussergewöhnliche Leistungen zu transferieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • aussergewöhnliche, meist interessegebundene Gedächtnisleistungen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wertschätzung von Spezialinteressen und aussergewöhnlicher Fähigkeiten ➤ Lernprozesse durch Interessebezüge befördern
<p>Fähigkeit, Stress oder belastende Situationen durch ein mentales oder physisches Stimming zu kompensieren oder zu bewältigen</p> <ul style="list-style-type: none"> • angenehmes Gefühl herstellen • Selbstregulation, Beruhigung • Reizzufuhr ... 	<p>Verhaltensauffälligkeiten als Problemlösemuster</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ alternative Kompensations- und Bewältigungsstrategien finden und nutzen ➤ Umgebungswechsel mit Entspannungsmöglichkeiten ➤ zeitliche Absprachen ...

(vgl. Theunissen, 2015, S. 21-24)

Die vorgestellten Modelle blicken aus verschiedenen Perspektiven auf das Verhalten von autistischen Menschen. Sie unterscheiden sich vor allem in der Gewichtung der Stärken und Schwierigkeiten. Aus pädagogischer Sicht, sind Modelle, welche Erklärungen für auffälliges Verhalten aufzeigen, auf Ressourcen aufmerksam machen und positive Bedingungen und Wege der Unterstützung beschreiben am hilfreichsten. Aus ihnen können nicht nur Handlungsoptionen für Lehrpersonen sondern auch für Mitschülerinnen und Mitschüler abgeleitet werden.

Zusammenfassung 4: Besondere Verhaltensweisen und Bedürfnisse von autistischen Kindern

- Auch wenn Menschen mit Autismus individuelle Stärken und Schwächen haben, weisen sie gemeinsame Besonderheiten auf: Die Diagnose *Autismus* basiert auf Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation und in der sozialen Vorstellungskraft sowie auf repetitiven Verhaltensweisen und speziellen Interessen.
- Autistische Menschen haben oft eine besondere Sinneswahrnehmung. Sie erleben ihre Umgebung ganz anders als andere.
- Viele Schwierigkeiten, denen Menschen mit Autismus im Alltag begegnen, beruhen auf einer missverständlichen Interpretation ihres Verhaltens.
- Je besser sich die Personen aus dem Umfeld in die Menschen mit Autismus versetzen können, desto besser gelingt es ihnen, auf ihre Persönlichkeit zugeschnittene Unterstützung zu bieten.
- Obwohl Persönlichkeitsmerkmale, die durch den Autismus geprägt sind, in einigen Situationen zu Schwierigkeiten führen, können sie auch wertvolle Ressourcen sein.

- Besondere Stärken vieler autistischer Menschen sind Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Hilfsbereitschaft, genaue Wahrnehmung von Details, Faktenorientierung und Ausdauer bei monotonen Tätigkeiten.
- Unterstützende Massnahmen die dazu beitragen, dass die besonderen Fähigkeiten autistischer Menschen zum Tragen kommen sind oft: Genügend Zeit, eine reizarme Umgebung, Wertschätzung der besonderen Talente, angepasste Lern- und Trainingsprogramme, Einbezug der besonderen Interessen, Hilfe bei der Suche nach akzeptierten Kompensations- und Bewältigungsstrategien.

4.1.5 Bedeutung der sozialen Kontakte und Kommunikation mit Gleichaltrigen

Im Kapitel 3.1 wurde die Grundannahme, dass der Kontakt zu Gleichaltrigen auch für Kinder mit Autismus wichtig sind, belegt. Auch wenn es von aussen manchmal nicht erkennbar ist, brauchen und wünschen sich autistische Kinder die Nähe anderer Kinder. Zimpel bestätigt dies:

Wie ... verschiedene Personen mit diesem Syndrom glaubhaft versicherten, bedeutet Autismus nicht die Abwesenheit von Sehnsucht nach Sozialkontakt. Der neurologische Befund, dass sie mehr Neuronen im Stirnhirn haben als andere würde gut dazu passen. Menschen mit diesem Syndrom ziehen sich nur deshalb zurück, weil sie Sozialkontakte wegen der mit ihnen einhergehenden Reizüberflutung oft überfordern oder gar ängstigen. (2015, S. 34)

Berichte von Betroffenen bestätigen dies. Jasmin O'Neill drückt es so aus:

Die Diagnose *Autismus* ist kein Verhängnis. Sie bedeutet nicht, dass das betroffene Individuum niemals einen anderen Menschen lieben oder zu einer innigen Beziehung unfähig sein wird. Sie bedeutet nur, dass man mit diesem Individuum ganz anders umgehen muss als mit anderen Menschen. (2001, S. 97f)

Soziale Situationen werden von den meisten autistischen Menschen als brutal anstrengend empfunden, gleichzeitig aber wünschen sie sich oft gute Freunde oder auch einen Partner. ... In sozialen Interaktionen sind normalerweise viele Kleinigkeiten gefordert, die die meisten Menschen wissen, ohne sie lernen zu müssen. Autistische Menschen aber müssen sie sich mühsam aneignen. Gleichzeitig aber wird von Experten immer wieder betont, dass es für Gesundheit, Glücksempfinden und Lebensfreude keinen wichtigeren Faktor gibt als das Vorhandensein guter Freunde. Daher ist dies auch bei der Arbeit mit autistischen Menschen immer wieder ein ganz zentrales Thema. (Preissmann, 2015, S. 49f)

Zusammenfassung 5: Bedeutung der sozialen Kontakte und Kommunikation mit Gleichaltrigen

- Soziale Kontakte sind für die Entwicklung und das Wohlbefinden von autistischen Kindern ebenso wichtig wie für andere Kinder.
- Wenn auf ihre speziellen Bedürfnisse Rücksicht genommen wird, können auch autistische Kinder lernen, Beziehungen aufzunehmen und zu pflegen.

4.1.6 Bedeutung der Information über autistische Verhaltensweisen

Werden neurotypische Menschen unvorbereitet mit den ungewöhnlichen Verhaltensweisen eines Menschen im Autismus-Spektrum konfrontiert, müssen sie sich ihre eigenen Erklärungen dafür suchen. Nicht selten fühlen sie sich ignoriert oder provoziert. Sie reagieren darauf hilflos und unter Umständen sogar aggressiv und mit Ablehnung. Manchmal führen sie zu dem Fehlurteil, die Person im Autismus-Spektrum wäre arrogant, unerzogen, sie ignorierte absichtsvoll die Bedürfnisse der Anderen, wäre desinteressiert oder gar feindselig. (Schirmer, 2015, S. 58)

Kindern geht dies ebenso wie Erwachsenen. Theunissen weist auf eine Untersuchung hin, die belegt, dass Kinder mit Autismus von ihren nicht-autistischen Mitschüler/innen häufig negativ beurteilt werden.

Daher ist es mit Blick auf autistische Schüler/innen von vornherein wichtig, den Umgang mit Verschiedenheit in der Klasse zu beobachten und frühzeitig das Thema Autismus im Rahmen von Klassengesprächen aufzugreifen, um ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln. (2014, S. 203f)

Dietmar Zöllner, der selber von Autismus betroffen ist, bestätigt die Notwendigkeit von Information über Autismus:

Das Leben mit einem autistischen Angehörigen erfordert viel Geduld und Toleranz. Die Bezugspersonen sollten aber auch wissen, was für den Betroffenen nicht selbstverständlich möglich ist. In der Regel wird das autistische Verhalten so interpretiert, als würde der Mensch 'normal' ticken, als arbeite sein Gehirn wie ein neurotypisches Gehirn. Viel Aufklärungsarbeit ist notwendig, damit Menschen mit Autismus Gerechtigkeit widerfährt. (2011, S. 113)

Die Mitschüler/innen brauchen Hinweise, wie sie zu Kindern mit Autismus in Beziehung treten können.

Dabei geht es darum, die Mitschüler dabei anzuleiten, Kontakt zu dem Schüler mit ASS aufzunehmen und halten können. Dazu gehört, auf eine Reaktion länger als üblich zu warten und auch auf ungewöhnliche Kontaktangebote zu reagieren. Man darf nicht vergessen, auch das entwicklungsfördernde Verhalten der Gleichaltrigen zu bestätigen und zu honorieren. (Schirmer, 2010, S. 58)

Zusammenfassung 6: Bedeutung der Information über autistische Verhaltensweisen

- Informationen über Autismus helfen den Mitschülerinnen und Mitschülern, das ungewöhnliche autistische Verhalten positiv zu interpretieren.
- Die Mitschülerinnen und Mitschüler brauchen Anleitung, wie sie mit autistischen Kindern in Kontakt treten können.
- Damit sich gegenseitiges Verständnis und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln, müssen die Lehrpersonen dafür sorgen, dass die Kinder einen positiven Umgang mit der Verschiedenheit in der Klasse lernen.

4.2 Werte und Haltungen

Bilderbücher sollen dazu beitragen, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler von autistischen Kindern Verständnis für deren spezielle Verhaltensweisen entwickeln und tragfähige Beziehungen zu ihnen aufbauen können. Welche Werte und Haltungen dazu förderlich sind, soll in der Auseinandersetzung mit Literatur zur Integration und Inklusion herausgearbeitet werden. Die ausgewählte Literatur ist praxisbezogen und stellt auch die Rolle der Mitschülerinnen und Mitschüler für die Integration von autistischen Kindern dar.

Folgende Themen sollen beleuchtet werden:

- Menschen- und Behinderungsbilder
- Individualität und Behinderung
- Definition von Integration und Inklusion
- Bedingungen für eine gelingende Integration/Inklusion in der Schule
- Bedeutung der Mitschülerinnen und Mitschüler für die Integration/Inklusion von autistischen Kindern
- Helfen im Kontext von Integration/Inklusion
- Verhaltens- und Handlungsoptionen für Mitschülerinnen und Mitschüler

4.2.1 Menschen- und Behinderungsbilder

Richard von Weizsäcker plädierte in einer Rede eindrücklich für ein Menschenbild, das davon ausgeht, dass alle Menschen verschieden sind:

Es ist normal, verschieden zu sein. Es gibt keine Norm für das Menschsein. Manche Menschen sind blind oder taub, andere haben Lernschwierigkeiten, eine geistige oder körperliche Behinderung - aber es gibt auch Menschen ohne Humor, ewige Pessimisten, unsoziale oder sogar gewalttätige Männer und Frauen. Dass Behinderung nur als Verschiedenheit aufgefasst wird, das ist ein Ziel, um das es uns gehen muss. (1993)

Im Alltag können Menschen mit Behinderung oft noch nicht von dieser angestrebten Haltung ausgehen. Vielmehr sehen sie sich oft mit Vorurteilen konfrontiert. Denise Linke, eine junge Frau mit Asperger- Syndrom, antwortete auf die Frage, welchen Vorurteilen in der Gesellschaft gegen autistische Menschen sie besonders entgegenwirken möchte:

Es gibt viele Vorurteile, die falsch und gefährlich sind. Ich möchte, dass wir als vollwertige Menschen und vollwertige Mitglieder der Gesellschaft gesehen werden. Ich denke, der Blick auf Defizite macht Gräben nur grösser. Nur wenn wir alle erkennen, dass wir zwar Schwächen haben - wer hat die nicht -, aber dennoch Stärken und Qualitäten, können wir als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft betrachtet werden und auch so fungieren. (Linke, 2015, S. 8)

Auch Nicole Schuster bedauert, dass im Umgang mit Autismus die Orientierung an Schwächen oft dominiert und ihre Andersartigkeit in erster Linie über negative Attribute definiert wird. Autistische Menschen „werden als unsensibel, unkooperativ, stur, inflexibel und exzentrisch im Verhalten beschrieben. Selten hört man, sie seien selbstbestimmt, eigendynamisch, hartnäckig, zuverlässig und geradlinig. Es werden Stärken ausgeblendet und Schwächen überbetont“ (Schuster, 2007, S. 327).

Als Beispiel nennt Schuster die Art, wie über Autismus-Symptome gesprochen wird. Es ist ein Unterschied ...
... ob man sagt: „Das Kind ist unfähig, Zusammenhänge zu erkennen“ oder „Das Kind hat einen bemerkenswerten Blick fürs Detail“. Beide Eigenschaften sind zwei Seiten einer Medaille. Es geht nicht darum, die schlechte Seite für immer wegzudrehen. Es geht darum, sich die gute Seite einmal anzuschauen. (ebd.)

Voraussetzung dazu ist ein bewusster Blick auf die Stärken. „Damit Freunde, Familie, Lehrer und andere [die] Fähigkeiten sehen können, kann es erforderlich sein, sorgsam nach ihnen Ausschau zu halten und sie sogar zu erwarten“ (Bicklen, 2005, S. 344).

Dass autistische Wahrnehmung und Verhaltensweisen auch als Stärken und Ressourcen wahrgenommen werden können, betonen auch Fachleute, wie Theunissen, Preissmann oder Schirmer (vgl. Kapitel 4.1.3).

Todd weist darauf hin, dass Kinder mit Autismus in erster Linie Kinder sind. „Sie brauchen Sicherheit, Geborgenheit, Liebe, Anregung und Spass. Sie durchlaufen die gleichen Entwicklungsphasen wie andere Kinder, auch wenn sie zeitlich leicht nach vorn oder hinten verschoben sein können“ (Todd & Archibald, 2015, S. 48).

Zusammenfassung 7: Menschen- und Behinderungsbilder

- Voraussetzung für einen wertschätzenden Umgang mit Autismus ist eine Haltung, die anerkennt, dass alle Menschen Stärken und Qualitäten, aber auch Schwächen und Defizite haben.
- Autistische Verhaltensweisen sollen nicht nur defizitorientiert betrachtet, sondern auch als Stärken und Ressourcen wahrgenommen und anerkannt werden.
- Kinder mit Autismus sollen in erster Linie als Kinder gesehen werden.

4.2.2 Individualität und Behinderung

Autistische Menschen sind individuelle Persönlichkeiten, die sich nicht auf die Diagnose *Autismus* reduzieren lassen. Von Autismus Betroffene wie Jasmine O'Neill weisen immer wieder darauf hin: „Der Autismus ist nicht auf einen bestimmten Menschentyp beschränkt. Im Gegenteil, grosse Vielfalt ist für ihn charakteristisch. Niemals zeigt er sich zweimal auf genau die gleiche Art und Weise“ (2001, S. 16). Auch Fachleute wie Lelord & Rothenberger unterstützen diese Haltung:

Wenn man die Gruppe autistischer Kinder anschaut, so wird man sehen, dass kaum ein Kind dem anderen gleicht. Manche Kinder sprechen, andere sprechen nicht; einige passen sich leicht ihrer Umgebung an und profitieren von den Massnahmen, die ihnen geboten werden; andere haben massive Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. (2004, S. 13)

Jedes autistische Kind hat das Recht, als individuelle Person wahrgenommen zu werden.

Um wirklich durch die Autismus-Brille eines Kindes blicken zu können, ist es unerlässlich, diese Person zu kennen. Wie jeder andere hat auch ein Mensch mit Autismus sein individuelles Temperament und besondere Vorlieben und Abneigungen, die von seinen persönlichen Erfahrungen geprägt sind.

Er hat Stärken und Schwächen und eine kulturelle Identität, die sich durch seine Familie oder sein Umfeld entwickelt hat. (Todd & Archibald, 2015, S. 48)

Zusammenfassung 8: Individualität und Behinderung

- Autismus ist nur eine von vielen Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen.
- Menschen mit Autismus sind so verschieden voneinander wie andere Menschen auch.

4.2.3 Definition von Integration und Inklusion

Wenn Kinder mit Behinderung in Regelklassen beschult werden, spricht man oft von Inklusion. „Das Fachwort Inklusion bezeichnet das Einbeziehen möglichst aller in die Gemeinschaft“ (Zimpel, 2012, S. 14).

Je nach Autor werden die Begriffe *Inklusion* und *Integration* gleichwertig verwendet oder aber Inklusion als eine Erweiterung der Integration verstanden. Nach Güttner ist *Inklusion* die Vertiefung des Integrationsgedankens: „Es gibt keine Mehrheit, die eine Minderheit integriert, alle sind gleich in ihrer individuellen Andersartigkeit. Inklusion hat ein verändertes Welt- und Menschenbild als Basis. Behinderung wird als eine von vielen Möglichkeiten gesehen, nicht als Defekt, sondern als Möglichkeit“ (2007, S. 19f).

Für die Inklusion ist die Schule ...

... zwar ein kleiner, aber wesentlicher Bereich. Integration/Inklusion ist unteilbar und bedingt, dass bestimmte Arten oder Formen von Behinderungen nicht von vornherein ausgeschlossen werden dürfen. Dies muss selbstverständlich auch für Menschen mit autistischer Wahrnehmung gelten, wenn das auch mitunter eine grosse Herausforderung darstellt. (Brandstetter, 2007, s. 11)

Die Diskussion um inklusive Schulsysteme geht davon aus, dass nicht mehr vom einzelnen Kind Anpassungsleistungen zur Integration erwartet werden, sondern das Schulsystem so gestaltet wird, dass alle Schüler einen qualitativ hochwertigen Unterricht und die nötige Unterstützung erhalten, um uneingeschränkt am gesamten Schulleben teilzuhaben. (Sarimski, 2015, S. 13)

Inklusion bedeutet also viel mehr als Vermeidung von Ausgrenzung. Die unkomplizierte Einbindung in die Gemeinschaft ist das Eine. Das Andere ist die Achtung der besonderen Bedingungen, unter denen Menschen leben. Dazu gehört eine wissenschaftlich begründete Form der Kooperation beim Spielen, Lernen und Arbeiten, in der sich individuelle Stärken entwickeln können und Schwächen durch gegenseitige Hilfe ausgleichen. (Zimpel, 2012, S. 90)

Inklusiver Unterricht ermöglicht, dass...

- ... sich jedes Kind wahrnehmend und handelnd in das Geschehen einbringen kann,
- ... das Tun des einen das des anderen beeinflusst und somit jeder für jeden an Bedeutung gewinnt,
- ... sich alle Schüler subjektiv als kompetent und wichtig für die Gemeinschaft fühlen, d.h. eine Identität am anderen aufbauen. (Güttner, 2007, S. 21)

Zusammenfassung 9: Definition von Integration und Inklusion

- Inklusion kann als eine Weiterentwicklung der Integration verstanden werden.
- Inklusion geht von einem Menschenbild aus, in dem alle Menschen als Individuen mit Stärken und Schwächen gesehen werden.
- Die Schule kann einen wesentlichen Beitrag zur Inklusion leisten.
- In einem inklusiven Unterricht sollen alle Kinder aktiv teilhaben und ihren Beitrag zum gemeinsamen Spielen, Lernen und Arbeiten leisten können.

Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit, wird im Folgenden auf den Doppelbegriff *Integration/Inklusion* verzichtet. Da diese Arbeit von einem umfassenden Integrationsverständnis ausgeht, wird nur der Begriff *Inklusion* verwendet.

4.2.4 Bedingungen für eine gelingende Inklusion in der Schule

Neben der methodischen Ebene zur Gestaltung des Unterrichts ... ist die Beziehung zwischen Kind und Lehrperson elementar. Ein beachtlicher Teil der Interaktion im Unterricht findet zwischen Menschen statt. Ein gutes Beziehungsgefüge ist ohne Etikettierung zu allen Lernenden der Lerngruppe herzustellen, denn es hat unmittelbaren Einfluss auf das Wohlbefinden und somit auf das Lernen der Heranwachsenden ...“ (Proost, 2014, S. 41).

Inklusive Schulen zeichnen sich deshalb aus durch ...

... eine Kultur, die durch Anerkennung und Wertschätzung von Unterschiedlichkeit, die durch die Bereitstellung von Bildungsangeboten für alle Schüler/innen auf ihren jeweiligen Entwicklungsständen, die durch eine ausgeprägte Kooperation zwischen den Lehrkräften sowie durch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern und durch die konstruktive Einbeziehung von Eltern geprägt ist. (Werning, 2012, S. 51)

Individuelle Förderung kann ein Werkzeug gelingender Inklusion sein, denn sie ist jene Unterstützung, die jedem Kind zukommt, ganz egal mit welchen körperlichen und geistigen Voraussetzungen es die Bildungseinrichtung besucht (und bereichert!). Die Hinwendung zum Individuum, zum Einzelnen in der Lerngruppe, macht Etikettierungen überflüssig, geht es doch darum, jedem Kind die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen, auf der Basis der jeweils individuellen Lernausgangslage. Bestmöglich bedeutet, die Rahmenbedingungen mit in die Überlegungen einzubeziehen: Unterricht findet in einer sozialen Gemeinschaft statt. Es ist ein ständiger Kompromiss zwischen Individualisierung, Differenzierung, Lerngruppe und Ressourcen. (Proost, 2014, S. 39)

Voraussetzungen für die Teilhabe am kulturellen Lernen sind also weniger die Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeiten, sondern:

- die Kompetenz, mit anderen etwas zu teilen (Informationen, Raum, Zeit und andere Ressourcen),

- die Fähigkeit zum Perspektivwechsel (gleichbedeutend mit Perspektivübernahme oder geteilter Intentionalität) sowie
- das Lernen durch Nachahmung. (Zimpel, 2012, S. 89)

Zimpel weist auch darauf hin, dass bei Kindern mit Autismus die Entwicklung von Perspektivübernahme und Imitationslernen erschwert sind. Dadurch seien sie gezwungen, nach eigenen Lernwegen zu suchen.

Realistisch gesehen muss davon ausgegangen werden, dass Inklusion ein Ziel ist, das angestrebt wird, oft aber nur teilweise erreicht werden kann.

Inklusion ist nicht überall und für jeden in gleicher Weise möglich und sinnvoll. Unterschiede, also individuell und situativ bedingte Ungleichheiten, sind real und lassen sich nicht ignorieren. Das bedeutet, Inklusion ist ein relationaler Begriff. Ob für den Einzelnen Inklusion gegeben ist oder nicht, kann nicht generell und objektiv von aussen her bestimmt werden. (Speck, 2011, S. 65)

Gerade bei autistischen Menschen, die sich verbal nicht äussern können, ist die Beurteilung, wie weit Inklusion gegeben ist sehr schwierig. Dietmar Zöllner schreibt im Rückblick auf seine eigene Kindheit dazu:

Wenn sich jemand weder durch Sprache, noch durch Mimik und Gestik verständlich machen kann, haben die Menschen um ihn herum nur geringe Chancen, etwas für ihn zu tun. Sie können sich sehr bemühen und guten Willens sein, so eine/n Schüler/Schülerin in ihre Gemeinschaft aufzunehmen, aber sie werden scheitern, und das liegt nicht an ihnen, sondern an der armen Person, die nicht reagieren kann, wie andere Menschen reagieren. (Zöllner, 2011, S. 108)

Andreas Fröhlich spricht von Inklusion als Traum:

... ein Traum von der Vervollkommnung des Unverbesserlichen. Wir hören und lesen von Überlegungen, Projekten, und Aktivitäten, die Menschen mit Beeinträchtigungen mehr 'Teilhabe' ermöglichen sollen. Beispiele zeigen, dass dies möglich ist, Beispiele zeigen, dass dies oft nur sehr begrenzt unter 'Schutzbedingungen' möglich ist. Aber - so ist unser Empfinden - es sollte doch möglich gemacht werden, mehr es sollte selbstverständlich sein. (Fröhlich, 2015, S. 26)

Zusammenfassung 10: Bedingungen für eine gelingende Inklusion in der Schule

- Für einen inklusiven Unterricht ist eine gute Beziehung der Lehrpersonen zu allen Schülerinnen und Schülern elementar.
- In inklusiven Schulen werden Unterschiede anerkannt und wertgeschätzt.
- Die Lernangebote berücksichtigen den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder.
- Die Lehrpersonen kooperieren untereinander, fördern die Zusammenarbeit der Schülerinnen und Schüler und beziehen die Eltern ein.
- Inklusive Schulen berücksichtigen, dass autistische Kinder oft eigene Lernwege brauchen.
- Inklusion ist ein erstrebenswertes Ziel. Wie weit es im Einzelfall gelingt es zu erreichen, können nur die Betroffenen beurteilen.

4.2.5 Bedeutung der Mitschülerinnen und Mitschüler für die Inklusion

Dass Kinder mit Autismus auf Kontakte zu Gleichaltrigen ebenso sehr angewiesen sind wie andere Kinder wurde im Kapitel 3.1 bereits nachgewiesen. Aus den vorangehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Inklusion im schulischen Bereich nur dann gelingen kann, wenn die autistischen Kinder ein Teil der Klassengemeinschaft werden. Vertrauen in sich selbst und eine Gemeinschaft ist laut Zimpel die wichtigste Voraussetzung für Teilhabe (vgl. Zimpel, 2012, S. 143).

Feuser betont, dass Menschen mit einem Autismus-Syndrom neben reichhaltigen Lernangeboten in regulären Lern- und Handlungsfeldern am dringlichsten Beziehungsangebote von hoher Qualität, Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit bedürfen – „gelingender Bindungen also, um die Beziehungen zu den Mitmenschen kompetenter gestalten, den Alltag befriedigender bewältigen, aufmerksamer und konzentrierter lernen und an Unterricht teilnehmen ... zu können“ (Feuser, 2007, S. 54). Im Rahmen einer integrativen Beschulung müssen diese Beziehungsangebote nicht nur von den Lehrpersonen, sondern auch von den Mitschülerinnen und Mitschülern kommen. Nur so ist das von Feuser propagierte *Lernen am gemeinsamen Gegenstand* fruchtbar.

Zusammenfassung 11: Bedeutung der Mitschülerinnen und Mitschüler für die Integration

- ▶ Vertrauen in sich und in die Gemeinschaft sind auch für autistische Kinder wichtige Grundlagen fürs Lernen.
- ▶ Autistische Kinder brauchen qualitativ gute, verlässliche Beziehungen zu den Lehrpersonen und zu den Mitschülerinnen und Mitschülern.
- ▶ Inklusion gelingt, wenn alle Kinder Teil der Klassengemeinschaft werden.

4.2.6 Helfen im Kontext von Inklusion

Inklusive Beschulung stellt Lehrkräfte aller Schulformen vor neue Herausforderungen. So hat sie unweigerlich zur Folge, dass die Heterogenität von Lerngruppen zunimmt, woraus sich ein gesteigerter Bedarf an Methoden ableitet, die helfen, Lernenden aller Leistungsgruppen gerecht zu werden. Lernformen, bei denen Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig Lerninhalte vermitteln oder in kooperativen Settings intensiv üben, erscheinen vor diesem Hintergrund als vielversprechende Möglichkeit, nicht nur mit dieser verstärkten Heterogenität zurecht zukommen, sondern sie sogar gewinnbringend zu nutzen. (Hecht & Krizan, 2015, S. 63)

Die inklusive Schule schafft einerseits einen idealen Rahmen, „um lebendige Erfahrungen im gegenseitigen Helfen zu sammeln. Andererseits ist hier die Gefahr der Einseitigkeit der Hilfe besonders gross. In der Praxis zeigt sich immer wieder: Hilfe beim Lernen zu verkraften, kostet manchmal sogar mehr Kraft als das Helfen selbst“ (Zimpel, 2012, S. 18).

Es ist deshalb entscheidend,

... ob Menschen mit Beeinträchtigungen ... nur als Hilfe Empfangende gesehen oder auch als Helfende anerkannt werden. Die zentralen Fragen ... sind folgende: Welchen Stellenwert bei der Kom-

petenzentwicklung hat es, Hilfe anzunehmen und sich selbst als hilfreich für andere zu erleben? Inwieweit ist es möglich, in pädagogischen Prozessen Kreisläufe der gegenseitigen Hilfe und -förderung so zu organisieren, dass niemand nur Hilfe empfängt, sondern auch sich selbst als hilfreich erleben kann? (ebd.)

Wir Menschen sehen uns selbst sehr gern als hilfsbereit. Anderen zu helfen ist die höchste Form des Selbstwert- und Sinnerlebens, die das Leben für uns bereithält. Wer aber entscheidet, was hilfreich ist und was nicht? Antwort: nicht die Helfenden, sondern immer die Hilfe Empfangenden. (ebd. S. 11)

Zusammenfassung 12: Helfen im Kontext von Inklusion

- Integrativer Unterricht bietet Gelegenheit, Erfahrungen im gegenseitigen Helfen zu sammeln.
- Um der Heterogenität gerecht zu werden, bieten sich kooperative Lernformen an, in denen sich die Schülerinnen beim Lernen gegenseitig unterstützen.
- Alle Kinder sollen Gelegenheit erhalten, Hilfe anzunehmen und sich selbst als hilfreich zu erleben.
- Die Bedürfnisse der Hilfe Empfangenden müssen unbedingt im Vordergrund stehen. Sie entscheiden, was hilfreich ist.

4.2.7 Verhaltens- und Handlungsoptionen für Mitschülerinnen und Mitschüler

In der Fachliteratur gibt es zwar viele Hinweise auf die Bedeutung, welche die Interaktion und Kommunikation mit Gleichaltrigen für autistische Kinder haben. Konkrete Beschreibungen von förderlichem Verhalten der Mitschülerinnen und Mitschüler fehlen aber weitgehend. Diese müssen deshalb aus Wünschen von Betroffenen und Modellen wie sie im Kapitel 4.1 dargestellt wurden abgeleitet werden.

Demes schliesst aus Umfragen bei Schülerinnen und Schülern mit einem Asperger-Syndrom: „Neben sehr individuellen Wünschen, lassen sich eine Vielzahl dieser Wünsche unter den Stichpunkten Struktur, klare Regeln und die Einhaltung dieser, besseres soziales Miteinander, Verständnis für Besonderheiten und individuelle Lösungen, mehr Ruhe zusammenfassen“ (2011, S. 157). Es ist anzunehmen, dass diese Wünsche auch die Bedürfnisse anderer Kinder aus dem Autismus-Spektrum widerspiegeln. Neben den Lehrpersonen, die aufgefordert werden, für klare Strukturen und Ruhe zu sorgen, sind auch die Mitschülerinnen und Mitschüler angesprochen. Sie sollen Verständnis zeigen für die speziellen Bedürfnisse und individuellen Lösungen und sich auf ein soziales Miteinander einlassen.

Eine Analyse der positiven Bedingungen und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus wie sie Theunissen formuliert hat (vgl. Tabelle 3) führt zu ähnlichen Ergebnissen:

- Autistische Kinder brauchen oft besondere Rahmenbedingungen um gut lernen zu können. Dabei sind sie auf das Verständnis der anderen Kinder angewiesen.
- Kinder mit Autismus sind besonders auf die Wertschätzung ihrer speziellen Begabungen und Talente angewiesen. Mitschülerinnen und Mitschüler, welche ihre Stärken schätzen und dies auch ausdrücken, sind eine wertvolle Unterstützung.

- Autistische Kinder bewältigen Stress oder belastende Situationen oft mit individuellen Kompensations- und Bewältigungsstrategien. Diese wirken auf Aussenstehende manchmal befremdlich. Die autistischen Kinder brauchen Verständnis, damit sie deswegen nicht zusätzlich unter Druck geraten und ausgegrenzt werden.

Brita Schirmer betont, dass Kinder darauf hingewiesen werden sollen, welche Verhaltensweisen den Kontakt zu ihren autistischen Mitschülerinnen und Mitschüler erleichtern. Sie sollen lernen, auf eine Reaktion länger als üblich zu warten und auch auf ungewöhnliche Kontaktangebote zu reagieren (vgl. 2010, S. 58).

Die obengenannten Haltungen und Verhaltensweisen können von Kindern nicht einfach erwartet werden. Sie zu fördern ist ein grundlegendes Anliegen der inklusiven Schule. Davon profitieren nicht nur die behinderten Kinder. Individuelle Förderung richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler.

Es geht darum, die Heranwachsenden beim zutage Bringen ihrer Schätze, sprich ihrer Fähigkeiten und Talente, zu unterstützen und diese den Kindern sichtbar, erfahrbar und nutzbar zu machen. Es handelt sich [bei der individuellen Förderung] nicht um ein exklusives Gut, das nur besonderen (Rand-)Gruppen ... zugute kommt. (Proost, 2014, S. 37)

Eine inklusive Schule fördert das Bewusstsein, dass Menschen verschieden sind. Andreas Fröhlich drückt dies prägnant aus:

Angesichts der Frage um die Teilhabe möchte ich gerne in Erinnerung rufen: Alle Menschen sind nicht gleich, überhaupt keine Menschen sind gleich. Sie brauchen nicht das Gleiche, sie wollen nicht das Gleiche, und sie können nicht das Gleiche - schon gar nicht zur gleichen Zeit! (2015, S. 30)

Wenn Kinder sich auf diese Haltung einlassen, wirkt sich dies auf alle Kinder positiv aus. „Mit dem Annehmen des Andersseins von anderen Menschen wächst auch die Chance, sich selbst anzunehmen“ (Schindler, 1995, S. 52).

Zusammenfassung 13: Verhaltensoptionen für Mitschülerinnen und Mitschüler

- Förderliche Haltungen und Verhaltensweisen gegenüber autistischen Kindern können nicht einfach vorausgesetzt werden. Die Lehrpersonen müssen diese systematisch unterstützen und pflegen.
- Eine inklusive Schule macht die Stärken aller sichtbar. Dadurch ermöglicht sie es den Kindern, auch die Stärken und Ressourcen autistischer Kinder wahrzunehmen und anzuerkennen.
- Eine inklusive Schule zeigt auf, dass alle Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Dies ermöglicht den Kindern, die speziellen Bedürfnisse und Verhaltensweisen ihrer autistischen Mitschülerinnen und Mitschüler anzuerkennen und individuelle Lösungen zu akzeptieren.
- Eine inklusive Schule zeigt den Kindern, wie sie mit ihren autistischen Mitschülerinnen und Mitschülern in Kontakt kommen können. Dadurch werden soziale Interaktionen unterstützt.

4.3 Gestalterische Qualität

Nachdem in den vorangehenden Kapiteln die Ansprüche an den Inhalt (Autismus und seine Hintergründe) sowie Werte und Haltungen erläutert wurden, liegt der Schwerpunkt dieses Kapitels auf der sprachlichen und bildnerischen Gestaltung von Bilderbüchern.

Jens Thiele antwortete in einem Interview auf die Frage, was für ihn ein gutes Bilderbuch sei:

Das gute Bilderbuch gibt es ja nicht, daher müsste man immer fragen aus welcher Perspektive die Bewertung erfolgen soll. Aus Sicht des Bilderbuchforschers würde ich eine zeitgemässe Bildsprache als Kriterium nennen, die sich offen zu den anderen Medien verhält und eine Kunst für Kinder bietet im Sinne einer Förderung ästhetischer Bildung. Und ich würde Themen für gut halten, die aus der sozialen und/oder emotionalen Situation des Kindes heraus entwickelt werden und eine kindliche Erzählerperspektive einnehmen. Gut ist ein Bilderbuch aus Sicht des Adressaten, wenn es für das Kind im weitesten Sinne ein Stück Lebenshilfe ist. Aber wann das gelingt, hängt vom Kind und seiner jeweiligen Situation ab, in der es ein Bilderbuch anschaut. (2007, S. 2)

Wie im Kapitel 2.3 beschrieben, sollen ausgewählte Bilderbücher einen Beitrag zur Integration von autistischen Kindern leisten. Dabei können sie ein Stück Lebenshilfe im Sinn von Jens Thiele sein. Um ihre Wirkung entfalten zu können, müssen sie so einladend gestaltet sein, dass ihre Botschaft bei den Kindern ankommt. Welche Elemente dabei förderlich sind, soll in diesem Kapitel dargestellt werden.

Forschende, die sich mit Kinderliteratur beschäftigen, kommen übereinstimmend zum Schluss, dass sich Qualitätskriterien für Bilderbücher nicht eindeutig definieren lassen. „Die Frage, nach welchen Kriterien bessere von schlechteren, anspruchsvolle von weniger anspruchsvollen oder pädagogisch wünschenswerte von pädagogisch fragwürdigen Kinder - und Jugendbüchern unterschieden werden können, beschäftigt die Pädagogik und Literaturkritik, seitdem es Kinderbücher gibt“ (Rittelmeyer, 2009, S. 54). „Es ist schwierig, einen allgemeingültigen Kriterienkatalog für Kinderliteratur aufzustellen“ (Breitenmoser & Lentge, 2009, S. 7). „Die Beurteilung von Bilderbüchern hängt letztlich von den Wertmassstäben und Erziehungsprinzipien derjenigen ab, die sie den Kindern zur Verfügung stellen“ (Retter, 1989, S. 18).

Die Wertmassstäbe bezüglich Autismus und Integration wurden im Kapitel „Werte und Haltungen“ dargestellt. In den nachfolgenden Erläuterungen geht es deshalb primär um die gestalterischen Qualitäten von Bilderbüchern. Folgende Themen werden dabei beleuchtet:

- Allgemeine Qualitätskriterien für Bilderbücher
- Darstellung von sozialen Problemen und Lösungen
- Qualitätskriterien für Kinderbücher zum Thema Behinderung
- Qualitätskriterien für die Illustration

Die verwendete Fachliteratur stammt hauptsächlich aus dem umfangreichen Archiv des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) in Zürich. Bei der Auswahl wurden sowohl Grundlagenwerke als auch konkrete Empfehlungen und Kriterienkataloge berücksichtigt.

4.3.1 Allgemeine Qualitätskriterien für Bilderbücher

Auch wenn es kaum möglich ist, einen allgemeingültigen Kriterienkatalog für Bilderbücher aufzustellen, plädieren Fachleute dafür, Bücher sorgfältig auszuwählen und dabei inhaltliche und formale Aspekte zu beachten. Als Hilfestellung formulieren sie meist Fragen. Diese beziehen sich oft nicht nur auf Bilderbücher, sondern auf die ganze Bandbreite der Kinderbücher.

Breitenmoser & Lentge beleuchten in ihrem Kriterienkatalog für Kinderbücher sieben Aspekte, die sie mit Fragen umschreiben.

Tabelle 4; Kriterienkatalog für Kinderbücher (nach Breitenmoser & Lentge)

Kriterium	Fragestellung
Sprachliche Qualität	Ist der Text so verfasst, dass man ihn mühelos laut vorlesen kann und möchte?
Übersetzungen	Merkt man dem Text die Übersetzung an? Schwingen fremdsprachige Redewendungen und Ausdrücke mit, die im Deutschen nicht funktionieren?
Hauptfigur	Hat das Buch eine Hauptfigur, mit der sich die Kinder identifizieren können?
Emotionale Beteiligung	Sind Gattung, Thema und Handlung geeignet, die Kinder mitzureissen?
Erzählhaltung	Nimmt der Autor seine Leser ernst und regt er sie an, sich ihre eigene Meinung zu bilden?
Illustration	Welche Qualität hat die Illustration? Wie spielen Text und Bild zusammen?
Richtigkeit	Ist die sachliche Richtigkeit gewährleistet?

(vgl. Breitenmoser & Lentge, 2009, S. 7)

Christian Rittelmeyer fasst die Qualitätsansprüche an Kinderbücher in neun Qualitätskriterien zusammen und fügt noch Überlegungen zur Illustration bei. Seine Kriterien befassen sich noch stärker mit der Wirkung, welche die Bücher auf Kinder haben können.

Tabelle 5: Neun Qualitätskriterien (nach Rittelmeyer)

Kriterium	Erläuterung
Bezug auf kindliche Bedürfnisse	Kinderliteratur soll sowohl in der Themenwahl als auch in der formalen Gestaltung die zentralen Interessen, Probleme und Bedürfnisse Heranwachsender altersgemäss aufgreifen, literarisch bzw. bildlich thematisieren und Lösungswege für Lebensprobleme in kindgemässer Form anbieten.
Positive und konstruktive Aussagen	Gute Kinderbücher sollen keine „Schonwelt“ schildern. Ihr Gehalt soll aber positiv und konstruktiv sein, Vertrauen in die Welt und Zutrauen im Hinblick auf eigene Fähigkeiten wecken.
Innere Anteilnahme	Kinderliteratur soll Interesse, Gefühle und Anteilnahme erwecken. Sie soll diese Wirkungen jedoch nicht durch sentimentale oder suggestive Gestaltungselemente erzielen.
Moralische Orientierung	Gute Kinderbücher ermöglichen ethische Orientierung. Sie vermitteln keine Ideologien und vermeiden Stereotypen und Vorurteile.

Lebensweltbezug	Bei der Auswahl von Büchern soll darauf geachtet werden, welche Bedürfnisse die Kinder haben und welche Werke ihrer persönlichen Perspektive besonders entgegenkommen.
Angepasste Sprache	Die Sprache soll den behandelten Inhalten gerecht werden.
Symbolischer Gehalt	Gute Bücher enthalten einen tieferen Gehalt, „starke“ Bilder, allgemeine Wahrheiten und Humanitätsfiguren.
Sprachliche Qualität	Gute Bücher sind stilistisch anspruchsvoll und sprachlich differenziert. Sie zeichnen sich durch eine klare, einfache, bildhafte und gehaltvolle Sprache aus und regen durch ihren sprachlichen Reichtum die Fantasie der Kinder an.
Förderung der Fantasie	Literatur soll die Kinder dazu befähigen, innere Bilder zu erzeugen und ihre Fantasie- und Imaginationskräfte zu üben.
Illustration	Die meisten der obengenannten Kriterien können auch auf die Illustration angewandt werden. Auch für sie gilt die Forderung nach der altersgemässen „Lesbarkeit“ und Lebenswelt-Orientierung. Auch sie sollen positiv und konstruktiv wirken. Sie sollen keine Ideologien vermitteln und ihre Gestaltung soll sich den zu vermittelnden Botschaften anmessen. Auch die Bilder sollen symbolisch gehaltvoll und ein gutes ästhetisches Niveau aufweisen.

(vgl. Rittelmeyer, 2009, S. 58ff)

4.3.2 Darstellung von sozialen Problemen und Lösungen

Bei Bilderbüchern zum Thema Autismus stehen wie bei anderen realistischen Kinderbüchern oft soziale Probleme und ihre Lösung im Mittelpunkt. Ob die Bücher die erhoffte Wirkung zeigen, hängt davon ab, wie die Probleme dargestellt werden,

„... denn eine harte Konfrontation ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse und die Verarbeitungsmöglichkeiten der Kinder kann die pädagogische Absicht des realistischen Kinderbuches ins Gegenteil verkehren. So aber kann das Kind erfahren, dass andere Kinder auch solche oder ähnliche Probleme haben und es nicht alleine damit ist. Diese Erkenntnis kann sehr entlastend für ein Kind sein. Zudem wird die Problematik überhaupt in Worte gefasst und die Sprachlosigkeit hat damit ein Ende. Das Kind kann sich nun mit seinen eigenen Verhaltensweisen auseinandersetzen, sie überdenken und beurteilen.Es ist also notwendig, eine Balance zu finden, zwischen einer harmonischen Schilderung des Alltagslebens der Kinder und einer kritisch-problemorientierten Darstellung der Realität“ (Fürst et al., 2013, S. 174).

Heike Bürger benutzt den Begriff *soziale Realitäten* wenn sie über die Darstellung der Alltagswelt von Kindern in Bilderbüchern schreibt. Ihre Beurteilungskriterien formuliert sie als Fragen an das Bilderbuch und sieht diese als Aufforderung, Bilderbücher auf ihren Realitätsgehalt zu beurteilen.

Tabelle 6: Beurteilung von Bilderbüchern zu sozialen Realitäten von Kindern (nach Bürgler)

Fragen	Kriterien
Geht das Bilderbuch von der sozialen Erfahrungswelt des Kindes aus?	Der Inhalt des Buches soll in einem Zusammenhang mit den Erfahrungen der Kinder stehen. Dazu gehören auch Emotionen, Gefühle, Fantasie und Träume.

Schildert das Bilderbuch den Kinderalltag als Idylle oder beleuchtet es ihn kritisch?	Der Alltag soll unverfälscht mit seinen Missständen und Bedrohungen dargestellt werden, ohne dass Konflikte ausgeklammert werden. Nur ein Buch das Stereotype und Klischees nicht übernimmt, sondern infrage stellt, kann Anstöße zum Umdenken geben. Dies gilt besonders auch für die bildnerische Darstellung.
Bezieht das Bilderbuch die Gefühlswelt des Kindes mit ein?	Im Bilderbuch sollten menschliche Gefühle aller Art aufgegriffen und dargestellt werden – gerade auch wenn es sich um nicht erwünschte Gefühlsäusserungen handelt. Es kann entlastend wirken, wenn die eigenen („bösen“) Gefühle wiedererkannt und nachgelebt werden können.
Trägt das Bilderbuch der kindlichen Weltsicht Rechnung und bietet es Lösungen aus der kindlichen Perspektive an?	Text und Illustration sollen von Kindern erfasst werden können. Modellhafte, am Beispiel aufgezeigte Vereinfachungen, die am Erfahrungshorizont der Kinder ansetzen, können das Verständnis von Zusammenhängen unterstützen.
Welche Rolle kommt der Fantasie im Bilderbuch zu?	Das Stilelement des Fantastischen kann ein charakteristisches Merkmal zur Kennzeichnung von Realität sein. Die Übertragung von realistischen Inhalten in eine fantastische Handlung oder Rahmenhandlung kann als Stilmittel dienen, um symbolisch-modellhafte Lösungen zu verdeutlichen.

(vgl. Bürger-Ellermann, 1986, S. 34-37)

4.3.3 Qualitätskriterien für Kinderbücher zum Thema Behinderung

Meike Flürenbrock hat Geschwisterbeziehungen in Kinderbüchern zum Thema Behinderung untersucht. Ihr Kriterienkatalog liefert einige Anhaltspunkte dafür, welche Aspekte bei der Beurteilung von Büchern zum Thema Autismus einbezogen werden sollten. Sie analysiert die autobiografischen Einflussfaktoren auf die Autoren, produktionsästhetische Aspekte (Gestaltungsmittel) und das didaktische Wirkungspotenzial.

Für die nachfolgende Darstellung wurden die Kriterien so verallgemeinert, dass sie nicht nur auf Geschwisterbeziehungen, sondern auf alle Beziehungen zwischen Kindern mit Behinderung und allen anderen Kinder angewandt werden können.

Tabelle 7: Kriterienkatalog zur Beurteilung von Büchern zum Thema Behinderung (nach Flürenbrock)

Kriterium	Erläuterung und Fragestellungen
Autobiografische Einflussfaktoren	Ein Autor muss über Dinge schreiben, die er auf irgendeine Weise in seinem Leben, in seiner Umgebung erfahren hat. Er muss etwas von behinderten Kindern wissen, bevor er über sie schreibt. Vor diesem Hintergrund ist es interessant zu wissen, welche persönlichen Erfahrungen mit der beschriebenen Behinderung die Autoren eingearbeitet haben.
Inhalt und Aufbau	Eine Zusammenfassung des Inhaltes und Angaben zum Aufbau des Buches bilden die Ausgangsbasis für weitere Aussagen.

Figurengestaltung: Behinderte Kinder	Ist die Darstellung eher verharmlosend oder werden auch mögliche Konfliktbereiche aufgezeigt? Inwieweit werden die Behinderten von ihrer Umwelt akzeptiert bzw. abgelehnt? Ist die behinderte Modellperson durch typisierende Darstellung auf ihr Behindertsein reduziert oder weist sie eigene Charaktermerkmale auf? Wie verhalten sich die Behinderten? Sind sie in das Geschehen einbezogen?
Figurengestaltung: Andere Kinder	Wie reagieren andere Kinder auf die Behinderung? Sind Formen der Interaktion zwischen ihnen und den behinderten Kindern erkennbar? Ist die Beziehung eher eng oder eher distanziert?
Figurengestaltung: Erwachsene	Wie werden erwachsene Figuren charakterisiert? Wie beeinflussen sie die Beziehung zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern?
Darstellung der Behinderung	Wird die Behinderung in einem sinnvollen Zusammenhang dargestellt? Wirkt die Darstellung authentisch? Wie ist der Informationsgehalt?
Raum- und Zeitgestaltung	Die Raum- und Zeitgestaltung ermöglicht eine genauere Beobachtung situationsabhängiger Verhaltensweisen. Raumstabilität und Raum- bzw. Ortswechsel bringen jeweils einen anderen Hintergrund mit sich, vor dem die Behinderung eine Rolle spielt.
Erzählhaltung	Die Erzählhaltung (z.B. Protagonist als Ich-Erzähler, allwissender Erzähler) wirkt sich direkt darauf aus, inwieweit Leserinnen und Leser in die Geschehnisse einbezogen werden, bzw. in welchem Mass sie sich mit der Hauptfigur identifizieren.
Sprache	Die verwendete Sprache muss dem Inhalt entsprechen, indem z.B. Erklärungen des Behinderungsbildes gegeben und relevante Fachbegriffe erläutert werden.
Erzählweise	Eine anschauliche, bildreiche und von Vergleichen geprägte Erzählweise erleichtert das Verstehen im Rahmen von Behinderung auftretender Zusammenhänge. Syntax und Wortschatz müssen den Voraussetzungen der Kinder entsprechen.
Fantastische und komische Elemente	Fantastischen und komischen Elementen kann gerade bei der Behandlung des Themas „Behinderung“ eine wichtige Funktion zukommen. Bestimmte Gestaltungselemente können eine Entlastungsfunktion für die Rezipienten übernehmen und eine zeitweise Distanzierung bzw. Auflockerung bewirken.
Didaktisches Wirkungspotenzial	Das didaktische Wirkungspotenzial ist quasi das Resultat aus den vorangehenden Aspekten. In die Beurteilung gehen der Informationsgehalt, die Glaubwürdigkeit der Darstellung und die Perspektive des erzählten Geschehens (Positiver oder offener Schluss? Konstruktiver oder negativer Ausblick?) ein.

(vgl. Flürenbrock, 2002, S. 46-48)

4.3.4 Qualitätskriterien für die Illustration

Bei der Frage nach der Qualität eines Bilderbuches, muss immer auch beachtet werden, ob es gelingt, die Leser/innen und Zuhörer/innen zu fesseln.

„Eine Welt wunderbarer Erfahrungen“ können Kinder und Erwachsene im Bilderbuch ... nur dann entdecken, wenn diese Bücher ihnen faszinierende Bilder und spannungsvolle Texte bieten. Wenn das so ist, dann gibt es für alle, die sich in der Kindererziehung mit Bilderbüchern befassen, die Verpflichtung, die hohen Ansprüche der Kinder auch zu befriedigen und ihnen vielfältige, spannende und intensive Bild- und Textanregungen zu geben. (Thiele, 1986, S. 14)

Das Besondere an Bilderbüchern ist das Zusammenspiel zwischen Text und Bildern. Der Bilderbuchkünstler Maurice Sendak antwortete auf die Fragen nach dem „guten“ Bild: „Worte werden ausgelassen, und das Bild redet. Bilder werden ausgelassen, und das Wort redet. Es ist eine Balancierkugel, es geht vor und zurück“ (Sendak & Hamilton, 2013, o. S.). Diese Aussage weist deutlich darauf hin, dass die Bilder im Hinblick auf ihre Funktion und im Zusammenhang mit den Texten beurteilt werden sollen.

Doonan & Thiele bezeichnen Bilderbücher als ...

ein Medium des Erzählens in dem breiten Netzwerk von Text- und Bildverknüpfung. ... Dabei sind sowohl literarische Erzählstrukturen als auch narrative Strukturen des Bildes zu erfassen. Aber erst im Dazwischen, in den Übergangsbereichen von Bild zu Text und umgekehrt, schält sich die eigentliche Form des Bild-Text-Erzählens heraus. Erst in der Verzahnung und Durchdringung beider "Stränge" aber auch in der nicht auflösbaren Differenz beider Systeme, entwickelt sich die "Sprache" des Bilderbuchs. (2000, S. 47)

Dabei können die Bilder verschiedene Funktionen für den Handlungsstrang übernehmen: „1) Unterstützung des Verständnisses des Gesamtzusammenhangs, 2) Unterstützung der Definition und Entwicklung der Handlung, 3) Unterstützung der Textkohärenz, 4) Verstärkung des Textes, 5) Erweiterung/Entwicklung der Handlung, 6) Bieten einer anderen Perspektive“ (Koerber, 2007, S. 42).

Wie bei der Beurteilung der Kinderliteratur als Ganzes, gibt es für die Einschätzung der Bilder in Bilderbüchern keine allgemeingültigen Kriterien. Stefan Hauck formuliert Fragen, die als Hilfestellung dienen können.

Tabelle 8: Woran erkennt man ein gutes Bild? (nach Hauck)

Qualitätsaspekt	Fragen
Neugierde	Machen die Bilder neugierig? Lösen sie beim Betrachter Fragen aus?
Anregungen	Regen die Bilder zum Weiterdenken an? Bieten sie einen Anlass zum Erzählen, fordern sie zu Fragen auf?
Identifikation	Kann sich das betrachtende/zuhörende Kind mit einer Figur aus dem Bilderbuch identifizieren?
Charakter und Gefühle der Figuren	Ist der Charakter der Figuren bildlich umgesetzt? Sind die Gefühle der Figuren in Gestik und Mimik wiedergegeben?
Differenzierte Darstellung	Sind die einzelnen Figuren differenziert dargestellt? Wie variationsreich ist die Darstellung der Bewegungen?
Bild – Text	Stellen Bild und Text eine Einheit dar?
Einblicke, Erfahrung	Gibt das Bilderbuch dem Kind neue Einblicke, eine neue Erfahrung?
Adressaten	Richtet sich das Bilderbuch in erster Linie an Kinder? Welche Vorerfahrungen muss der Betrachter haben, um die Bilder grösstenteils verstehen zu können?

(vgl. Hauck, 2009, S. 42)

4.3.5 Zusammenfassung: Gestalterische Qualität von Bilderbüchern

Die dargestellten Kriterien- und Fragelisten beleuchten die Qualität von Kinderbüchern aus verschiedenen Blickwinkeln. Viele Aussagen stimmen überein, andere ergänzen sich. Im nächsten Schritt werden sie zu einer Liste zusammengefasst. Besonderes Augenmerk wird auf Kriterien mit dem Fokus auf die Darstellung von Behinderung (Tabelle 7) und soziale Realitäten (Tabelle 6) gerichtet. Behinderung wird dabei auf das Thema Autismus beschränkt.

Da die gestalterische Qualität von Büchern kaum mit absoluten Kriterien definiert werden kann, arbeiten viele Empfehlungslisten mit Fragen. Diese Form wird für die Zusammenfassung übernommen.

Tabelle 9: Zusammenfassung der Kriterien für die gestalterische Qualität von Bilderbüchern

Zusammenfassung 14: Kriterien für die gestalterische Qualität von Bilderbüchern	
Kriterium	Fragen
a) Soziale Erfahrungswelt	Geht das Buch von der sozialen Erfahrungswelt von Primarschüler/innen aus? Werden Schwierigkeiten und Konflikte aufgezeigt oder ausgeklammert? Werden Lösungen für Probleme in kindgemässer Form angeboten? Welche Vorerfahrungen und welches Vorwissen werden vorausgesetzt?
b) Darstellung von autistischen Kindern	Werden die autistischen Kinder typisierend dargestellt oder weisen sie persönliche Charaktermerkmale auf? Ist die Darstellung verharmlosend oder werden mögliche Schwierigkeiten und Konflikte aufgezeigt? Werden die autistischen Kinder von ihrer Umwelt akzeptiert oder abgelehnt? Sind die autistischen Kinder ins Geschehen einbezogen?
c) Darstellung von nicht-autistischen Kindern	Wie reagieren die Kinder auf die autistischen Kinder? Welche Formen der Interaktion sind erkennbar? Wie eng ist die Beziehung zwischen den autistischen und den anderen Kindern? Werden Gefühle – auch unerwünschte – einbezogen?
d) Darstellung von Erwachsenen	Wie werden erwachsene Figuren charakterisiert? Wie beeinflussen die Erwachsenen die Beziehungen zwischen den Kindern?
e) Darstellung des Autismus	Welche Informationen über Autismus werden abgegeben? Sind die Informationen sachlich richtig? Werden Stereotypen und Vorurteile vermieden? Wie authentisch wirkt die Darstellung? Werden autistische Verhaltensweisen in Beziehung zu Situationen gestellt?
f) Bezug zu Autismus	Welche persönlichen Erfahrungen mit Autismus bringt der Autor/die Autorin mit?
g) Sprache und Erzählweise	Ist die Sprache klar, gehaltvoll und differenziert? Werden Fachbegriffe verständlich erklärt? Ist der Text so verfasst, dass man ihn mühelos laut vorlesen kann? Sind Syntax und Wortschatz für Primarschüler/innen verständlich? Werden Situationen und Zusammenhänge anschaulich geschildert?

h) Inhalt und Aufbau	Ist das Buch spannend, vielfältig, überraschend ...? Vermag die Handlung die Zuhörer/innen und Leser/innen in Bann zu ziehen?
i) Fantastische und komische Elemente	Wie werden fantastische und komische Elemente eingesetzt? Welche Funktion haben fantastische und komische Elemente? Wird die Fantasie der Kinder angeregt?
j) Illustration	Welche Funktion haben die Bilder? In welcher Beziehung stehen Text und Bilder zueinander? Regen die Bilder zum Weiterdenken, Erzählen, Fragen ... an? Wie differenziert sind die Figuren dargestellt? Wie werden Charakter und Gefühle der Figuren in den Bildern ausgedrückt? Sprechen die Bilder Primarschüler/innen an?
k) Erzählhaltung	Aus welcher Perspektive wird das Buch erzählt? Nimmt der Autor/die Autorin die Leser/innen oder Zuhörer/innen ernst? Regt der Autor/die Autorin dazu an, sich eine eigene Meinung zu bilden? Sind die Grundaussagen des Buches positiv und konstruktiv? Weckt das Buch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten?
l) Emotionale Beteiligung	Kann das Buch Interesse, Gefühle und Anteilnahme wecken? Hat das Buch eine Hauptfigur, mit der sich die Kinder identifizieren können? Wie werden die Leser/innen oder Zuhörer/innen in das Geschehen einbezogen? Bietet das Buch Vorbildfiguren an? Werden suggestive oder sentimentale Gestaltungselemente eingesetzt?
m) Didaktisches Potenzial	Welche didaktischen Möglichkeiten ergeben sich aus dem Buch? Inwiefern ist ein Transfer in den (Schul-)alltag möglich?

5. Raster für die Bilderbuchanalyse

5.1 Qualitätskriterien

Im Kapitel 3.5 wurden folgende Grundanforderungen an Bilderbücher, die sich zur Unterstützung der Integration von Kindern mit Autismus eignen, definiert:

- Die Bücher müssen fachlich korrekt über Autismus orientieren.
- Die Bücher müssen für die Inklusion förderliche Haltungen und Werte vermitteln.
- Die Bücher müssen so gestaltet sein, dass sie Kinder im Primarschulalter ansprechen.

Die drei Bereiche wurden anschliessend mithilfe von Literatur von Fachleuten und Betroffenen beleuchtet und erläutert. Anschliessend wurden die Aussagen zusammengefasst. Um die Zusammenfassungen für die Bewertung von Büchern einsetzen zu können, wurden sie in einem ersten Schritt zusammengeführt und verdichtet (vgl. Anhang 2).

Bei der Bearbeitung der drei Bereiche hat sich gezeigt, dass es Wechselwirkungen und Überlappungen gibt. Zum Beispiel beeinflussen Werte und Haltungen das Verständnis von Autismus und folglich auch den Umgang mit besonderen Bedürfnissen und Verhaltensweisen von autistischen Menschen. Dies wirkt sich darauf aus, welche Ziele für das miteinander Leben und Lernen von autistischen und nicht-autistischen Kindern angestrebt werden und welche Entwicklungsmöglichkeiten ihnen dabei zugetraut werden. Werte und Haltungen werden nicht nur inhaltlich sondern auch über die Gestaltung von Text und Bildern in den Büchern transportiert. Für die Beurteilung von Bilderbüchern ist deshalb zentral, von welchen Werten und Haltungen ausgegangen wird.

Dieser Arbeit liegt eine Interpretation von Integration zugrunde, die Unterschiede anerkennt und wertschätzt und alle Kinder als Individuen mit Stärken und Schwächen wahrnimmt (vgl. Kapitel 4.2). Autistische Menschen werden als Persönlichkeiten mit individuellen Charaktermerkmalen betrachtet, denen ihre autistischen Besonderheiten zwar oft Schwierigkeiten bereiten, aber auch als Ressourcen anerkannt und genutzt werden können (vgl. Kapitel 4.1). Den Mitschülerinnen und Mitschülern wird eine wichtige Rolle bei der Integration von autistischen Kindern zugestanden. Damit sie diese ausfüllen können und ihre autistischen Mitschüler/innen in die Klassengemeinschaft aufnehmen, müssen sie von den Lehrpersonen angeleitet und unterstützt werden (vgl. Kapitel 4.2.5 bis 4.2.7). Die Qualitätskriterien für Bilderbücher zum Thema *Autismus* werden vor diesem Hintergrund formuliert.

Auch wenn keine eindeutige Abgrenzung zwischen den Bereichen *fachlich korrekte Information über Autismus*, *für die Inklusion förderliche Werte* und *ansprechende Gestaltung* möglich ist, werden die Qualitätskriterien aus Gründen der Übersichtlichkeit entsprechend dargestellt. Dort wo es Überlappungen gibt, werden die Kriterien dem Bereich zugeordnet, in dem sie prägnanter wirksam werden.

Die Kriterien der Bereiche *fachlich korrekte Information über Autismus* und *für die Inklusion förderlicher Werte* basieren auf Aussagen der in den Kapiteln 4.1 und 4.2 bearbeiteten Texten von Fachpersonen und Betroffenen. Der Bereich *ansprechende Gestaltung* bezieht sich auf Aussagen von Kinderbuchforschung und Literaturkritik wie sie im Kapitel 4.3. dargestellt wurden.

Da die Ansprüche an Bilderbücher und der Kontext, in dem sie eingesetzt werden, nun umfassend eingegrenzt sind, wird von der Frageform zu Aussagesätzen übergegangen. Dies bedeutet nicht, dass die Kriterien nun absolut zu verstehen sind, denn die Qualität eines Buches hängt im konkreten Fall nicht von einzelnen Kriterien, sondern von deren Zusammenspiel und dem Kontext der Präsentation ab. „Welches Material den Kindern geboten wird und was sie dabei für sich herausziehen bzw. neu erschaffen können, wird mitbestimmt durch die Balance von Inhalt und Präsentation der Angebote in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen und der jeweiligen aktiven Auseinandersetzung der Kinder mit ihnen in ihrem Alltag“ (Paus-Hasenbrink, 2007, S. 90)

5.2 Analyseraster

Basierend auf der Übersicht der Qualitätskriterien (s. Anhang 2) wird nun ein Analyseraster erstellt, das übersichtlich und leicht handhabbar sein soll. Dafür werden die Qualitätskriterien nochmals zusammengefasst.

Tabelle 10: Analyseraster: Qualitätsanforderungen

Qualitätsanforderungen für Bilderbücher zum Thema Autismus	
Information über Autismus	
Fachlich richtige Beschreibung von Autismus	<ul style="list-style-type: none"> Als Hauptmerkmale von Autismus werden Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation, Schwierigkeiten in der soziale Vorstellungskraft sowie repetitive Verhaltensweisen und spezielle Interessen beschrieben.
Verwendung korrekter Begriffe	<ul style="list-style-type: none"> Betroffene werden als <i>Menschen/Kinder mit Autismus</i> oder <i>autistische Menschen/Kinder</i> bezeichnet. Als Überbegriff der autistischen Störungen wird <i>Autismus-Spektrum-Störung (ASS)</i>“ oder <i>Autismus</i> verwendet.
Fachlich richtige Beschreibung von Ursachen und Erklärungen für Autismus	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Ursachen genannt werden, wird darauf hingewiesen, dass diese wissenschaftlich noch nicht genau nachgewiesen werden können. Autismus wird nicht als Krankheit, sondern als spezielle Variante, wie Menschen die Welt wahrnehmen und verstehen, dargestellt.
Realistische, wertschätzende Beschreibung besonderer Verhaltensweisen und Bedürfnisse	<ul style="list-style-type: none"> Es wird darauf hingewiesen, dass autistische Persönlichkeitsmerkmale zu Schwierigkeiten führen, aber auch Ressourcen sein können. Es werden Stärken, aber auch besondere Herausforderungen, die sich autistische Menschen stellen, beleuchtet. Es wird aufgezeigt, dass autistische Menschen ihre Umwelt oft ganz anders als andere erfahren.
Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> Es wird sichtbar, dass soziale Kontakte für autistische Kinder ebenso wichtig sind wie für andere Kinder. Es wird gezeigt, dass autistische Kinder lernen können Beziehungen aufzunehmen und zu pflegen.
Hintergrund autistischer Verhaltensweisen	<ul style="list-style-type: none"> Wechselwirkungen zwischen dem Verhalten der Umwelt und dem Verhalten autistischer Kinder werden aufgezeigt.

Unterstützung autistischer Kinder	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden hilfreiche Massnahmen für autistische Kinder beschrieben.
Werte und Haltungen	
Anerkennung von Stärken und Schwächen	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird die Haltung vertreten, dass alle Menschen Stärken und Qualitäten, aber auch Schwächen und Defizite haben.
Unterschiedlichkeit als Normalfall	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird aufgezeigt, dass alle Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Individuelle Persönlichkeit aller Kinder	<ul style="list-style-type: none"> • Autistische Kinder werden als Menschen mit vielen anderen Persönlichkeitseigenschaften dargestellt. • Es wird darauf hingewiesen, dass Menschen mit Autismus so verschieden voneinander sind wie andere Menschen auch.
Autistische Kinder als Teil der Gemeinschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden Situationen geschildert, in denen die autistischen Kinder am Geschehen aktiv beteiligt sind.
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird beispielhaft aufgezeigt, wie nicht-autistische Kinder auf autistische Kinder zugehen können.
Helfen und Hilfe annehmen	<ul style="list-style-type: none"> • Autistische und nicht-autistische Kinder werden in Situationen geschildert, in denen sie Hilfe annehmen und Hilfe leisten. • Es wird sichtbar, dass beim Helfen die Bedürfnisse der Hilfe Empfangenden im Vordergrund stehen.
Gestaltung	
Fesselnde Handlung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Handlung ist spannend und überraschend. • Die Leser/innen und Zuhörer/innen werden ins Geschehen einbezogen. • Fantastische und komische Elemente lockern die Erzählung auf.
Illustration als Unterstützung und Ergänzung des Textes	<ul style="list-style-type: none"> • Text und Bilder stehen in einer Wechselbeziehung. • Die Bilder geben Impulse zum Weiterdenken, Erzählen und Fragen. • Die Figuren sind differenziert dargestellt. • Der Charakter und die Gefühle der Figuren kommen zum Ausdruck. • Die Illustration ist altersgemäss.
Anknüpfungen zur sozialen Erfahrungswelt von Kindern der Primarstufe	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten und Konflikte werden angesprochen. • Es werden Lösungen in kindgemässer Form angeboten. • Vorwissen und Vorerfahrung von Kindern im Primarschulalter werden berücksichtigt.
Emotionale Beteiligung	<ul style="list-style-type: none"> • Das Interesse und die Anteilnahme der Kinder werden geweckt. • Gefühle – auch nicht erwünschte – werden dargestellt. • Es werden positive Vorbildfiguren angeboten. • Die Fantasie wird angeregt.
Verständliche, differenzierte Sprache und Erzählweise	<ul style="list-style-type: none"> • Der Text ist verständlich und lässt sich mühelos vorlesen. • Fachbegriffe werden erklärt. • Situationen und Zusammenhänge werden anschaulich geschildert.

Positive, unterstützende Erzählhaltung	<ul style="list-style-type: none">• Die Grundaussagen sind positiv und konstruktiv.• Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wird geweckt.• Der Autor/die Autorin regt an, sich eine eigene Meinung zu bilden.
Bezug des Autors/der Autorin zum Thema Autismus	<ul style="list-style-type: none">• Es ist ersichtlich, welche persönlichen Erfahrungen mit Autismus der Autor/die Autorin mitbringt.
Didaktische Möglichkeiten	<ul style="list-style-type: none">• Ein Transfer in den Schulalltag ist möglich.• Das Buch regt an zum Diskutieren, Nachdenken, Austauschen ...

Für die praktische Anwendung soll das Raster neben qualitativen Aussagen auch die vollständigen bibliografischen Angaben zum Buch und eine kurze Inhaltsangabe enthalten. Am Schluss soll eine kurze Empfehlung mit möglichen Einsatzbereichen im Schulunterricht stehen (vgl. Anhang 3).

6. Analyse ausgewählter Bilderbücher

6.1 Vorgehen

Bei der Analyse der ausgewählten Bilderbücher wurde das ausgearbeitete Raster mit den Qualitätskriterien angewandt. Ein leeres Raster und zwei Beispiele der detaillierten Analyse sind im Anhang abgelegt (vgl. Anhang 3 und 4). Für den Hauptteil der Arbeit werden die Analysen und Empfehlungen zusammengefasst.

6.2 Bücherauswahl

Seit einiger Zeit erscheinen vermehrt Bilderbücher zum Thema *Autismus*. Einige werden von etablierten Verlagen herausgegeben, andere von Kleinverlagen. Die analysierten Bilderbücher wurden nach folgenden Kriterien ausgewählt:

- Die Bücher werden von Fach- und Selbsthilfeorganisationen im Bereich Autismus empfohlen.
- Die Bücher sind in den letzten 5 Jahren erschienen.
- Die Bücher sind zum Zeitpunkt der Auswahl (Oktober 2015) über den Internet-Buchhandel erhältlich.

Die Empfehlungen von Fach- und Selbsthilfeorganisationen basieren auf Internet-Recherchen. Dabei wurden Empfehlungen von folgenden Organisationen berücksichtigt:

- a) Asperger-Hilfe Nordwestschweiz (aspergerhilfe.ch)
- b) Davis Verband (autismus-verstehen.com)
- c) Autismus Forum Schweiz (autismusforumschweiz.ch)
- d) Autismus Schweiz (autimusschweiz.ch)
- e) Internetforum Das andere Kind (dasanderekind.ch)

Eine Beschreibung dieser Organisationen befindet sich im Anhang (vgl. Anhang 5).

Aufgrund der obengenannten Kriterien wurden folgende Bücher ausgewählt:

Tabelle 11: Bücherliste (alphabetisch nach Autoren geordnet)

Autor(en) / Jahr	Titel	Empfehlung
Al-Ghani et al., 2015	Das rote Ding	a), c), d)
Birnbacher & Neubauer, 2013	Mal lichterloh, mal wasserblau	e)
Hoopman, 2013	So sehe ich deine Welt, willst du auch meine sehen?	e)
Lutz, 2014	Svea ist besonders	e)
Mueller & Ballhaus, 2014	Davids Welt - Vom Leben mit Autismus	e)
Salber, 2013	Nino	d), e)
Schönberg & Keller, 2014	Paulchen und die Quadrate	c), d) e)
Seng & Behrmann, 2012	Tomaten gehören nicht auf die Augen	b), d)
Tschirren, Hächler & Mambourg, 2015	Ich bin Loris	d), e)

6.3 Zusammenfassung der Analyseergebnisse und Empfehlungen

Bewertungs-Massstab

- ★★★★★ entspricht in allen Punkten den festgelegten Kriterien
- ☆★★★★ entspricht weitgehend den festgelegten Kriterien
- ☆☆★★★★ entspricht in den wichtigsten Punkten den festgelegten Kriterien
- ☆☆☆★★★ entspricht den festgelegten Kriterien nur teilweise
- ☆☆☆☆☆☆ entspricht den festgelegten Kriterien in vielen Bereichen nicht

Lesebeispiel für die Bewertung

Klasse	1	2	3	4	5	6	Themen: Autismus, Asperger-Syndrom, Freundschaft	Bewertung ☆★★★★
--------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Klasse: Der Einsatz des Buches wird empfohlen für die Klassen 2, 3, 4.

Mit Anpassungen durch die Lehrperson ist das Buch auch geeignet für die Klasse 5.

Für die Klassen 1 und 6 wird der Einsatz des Buches nicht empfohlen.

Themen: Zentrale Themen und Anliegen des Buches sind Autismus, das Asperger-Syndrom und Freundschaft.

Bewertung: Das Buch entspricht weitgehend den festgelegten Kriterien.

6.3.1 Das rote Dings

Al-Ghani, K.I. (Text); Al-Ghani, Haitham (Illustration)

Das rote Dings - Wie Kinder mit und ohne Asperger-Syndrom ihre Wut bezähmen können

Rastatt: Libellus, 2015, 978-3-945039-01-4

Tief in jedem Menschen schläft ein „rotes Dings“. Wenn es schläft, ist es ganz klein und still, aber wenn es aufwacht, beginnt es zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen... In voller Grösse ist es nur eins: WUT!!! Das Buch erzählt die Geschichte von Rufus, einem Jungen, der es schafft, seine Wut zu bezähmen und das „rote Dings“ wieder schlafen zu schicken.

Mit dem Thema Wut wird ein für die Integration von autistischen Kindern wichtiges Thema angesprochen. Das Buch zeigt beispielhaft auf, wie Kinder lernen können, Verantwortung im Umgang mit ihrer Wut zu übernehmen. Eindrückliche Illustrationen zeigen, welche Kraft in der Wut steckt und wie viel Energie es braucht sie zu bewältigen.

Das Buch kann in allen Klassen der Primarschule eingesetzt werden. Es eignet sich dazu den Umgang mit Wut zu thematisieren, unabhängig davon, ob autistische Kinder in der Klasse sind. Es gibt Impulse für Hilfestellungen bei Wutanfällen und zeigt einen wertschätzenden Umgang mit Kindern, denen das „rote Dings“ immer wieder zu schaffen macht.

Für Lehrpersonen und Teams, die sich mit dem Umgang mit Wut auseinandersetzen möchten, werden im Anhang weitere Strategien im Umgang mit Wut vorgeschlagen.

Abbildung 2: Das rote Dings

Klasse	1	2	3	4	5	6	Themen: Umgang mit Wut	Bewertung ★★★★★
--------	---	---	---	---	---	---	-------------------------------	-----------------

6.3.2 Mal lichterloh, mal wasserblau

Birnbacher, Birgitt (Text); Neubauer, Karoline (Illustration)

Mal lichterloh, mal wasserblau

Salzburg: Edition Tandem, 2013, 978-3-902932-04-4

Am liebsten schaut David Wassertropfen auf Autos an oder beobachtet Lichtkegel an der Zimmerdecke. David hat eine autistische Wahrnehmung. Damit die Kinder seiner Klasse verstehen, was damit gemeint ist, führt die Lehrerin mit ihnen ein Theaterstück auf. Sie sollen selber spüren, was Wahrnehmung ist.

Das Buch schildert eine enge Geschwisterbeziehung. Jana erklärt ihren Mitschülerinnen und Mitschülern welche Auswirkungen die autistische Wahrnehmung auf das Verhalten ihres Bruders hat. Sie lässt sich auf seine Welt ein und übernimmt Verantwortung für ihn. Sie gesteht sich ein, dass dies nicht immer einfach ist.

Janas und Davids Mitschülerinnen und Mitschüler beobachten David, fragen bei Jana nach, treten zu ihm aber nicht in Kontakt. Sie können damit nur eingeschränkt als Rollenvorbild dienen.

Das Buch ist für den Einsatz im Unterricht wenig geeignet. Die Illustration und die Handlung richten sich an Kinder im Unterstufenalter. Für diese Stufe sind die Dramaturgie und die Texte aber zu komplex. Das Buch wirkt konstruiert. Es fehlt eine packende Handlung, um Kinder für das Thema zu gewinnen. Die meisten Figuren bleiben blass.

Abbildung 3: Mal lichterloh, mal Wasserblau

Klasse	1	2	3	4	5	6	Themen: Autismus, Wahrnehmung, Geschwister	Bewertung ☆☆☆☆☆★
--------	---	---	---	---	---	---	---	------------------

6.3.3 So seh ich deine Welt, willst du auch meine sehen?

Hoopmann, Kathy

So seh ich deine Welt, willst du auch meine sehen?

Rastatt: Libellus, 2013, 978-3-945039-00-7

Menschen mit Asperger-Syndrom können enorm verschieden sein. Allerdings gibt es ein paar Dinge, die sie gemeinsam haben: Ihre Sinne können hyper-empfindlich sein. Sie haben Probleme, soziale Verhaltensregeln zu verstehen. Sie sind treu und interessant ...

Das Buch beschreibt, wie Menschen mit Asperger-Syndrom ihre Umwelt sehen, erleben und wahrnehmen. Texte und Fotos bringen Wesenszüge ans Licht die viele Menschen mit Asperger-Syndrom gemeinsam haben und heben jene Eigenschaften hervor, die sie einzigartig machen.

Die witzigen Illustrationen mit teilweise kommentierten Tierfotos sprechen Kinder jeden Alters an. Deren hintergründige Botschaften werden viele Kinder aber erst im Mittelstufenalter wahrnehmen und verstehen. Eingebettet in eine Kultur, in der unterschiedliche Stärken und Schwächen anerkannt werden, kann das Buch dazu beitragen, ein Verständnis für besondere Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Kindern mit Asperger-Syndrom zu entwickeln.

Das Buch bietet keine konkreten Handlungsanweisungen im Umgang mit Kindern mit Asperger-Syndrom. Ausgehend von den beschriebenen Wesenszügen und Bedürfnissen können diese im Unterricht gemeinsam entwickelt werden.

Lehrpersonen und anderen Erwachsenen, die mit dem Asperger-Syndrom in Kontakt kommen, ermöglicht das Buch einen leichten Einstieg in das Thema.

Abbildung 4: So seh ich deine Welt

Klasse	1	2	3	4	5	6	Themen: Asperger-Syndrom, besondere Bedürfnisse	Bewertung ☆★★★★
--------	---	---	---	---	---	---	--	-----------------

6.3.4 Svea ist besonders

Lutz, Dorina (Text und Illustration)

Svea ist besonders

Nonnenhorn: Papierfresserchen, 2014, 978-3-86196-346-2

Svea ist neu in Mias Kindergarten. Bald fällt den Kindern auf, dass Svea irgendwie anders ist. Zum Beispiel reagiert sie viel empfindlicher auf Geräusche und zeigt kaum Gefühle. Mia fragt ihre Erzieherin, warum das so ist. Diese erklärt ihr, dass Svea Autismus hat. Deshalb funktionieren ihr Gehirn anders als bei anderen Menschen. Dass dies auch Vorteile haben kann, erfahren die Kinder bei einer gemeinsamen Schatzsuche.

Im Buch werden wichtige Aspekte von Autismus altersgerecht erklärt. Es zeigt auf, dass auch besondere Kinder zur Klassengemeinschaft gehören und ihre Fähigkeiten einbringen können, wenn auf ihre Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. Mia bietet sich dabei als Rollenvorbild an.

Das Buch ist für den Einsatz im Kindergarten und der Grundstufe konzipiert. Es regt verschiedene Aktivitäten an, welche das Verständnis der Geschichte und die Identifikation mit den Figuren fördern.

Lehrpersonen finden im Buch Hinweise, wie sie Autismus jungen Kindern erklären können.

Abbildung 5: Svea ist besonders

Klasse	1	2	3	4	5	6	Themen: Autismus, Integration, persönliche Stärken	Bewertung ★★★★★
--------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

6.3.5 Davids Welt – Vom Leben mit Autismus

Müller, Dagmar (Text); Ballhaus, Verena (Illustration)

Davids Welt – Vom Leben mit Autismus

Wien: Annette Belz / Berlin: Ueberreuter, 2011 / 2014, 978-3-219-11611-3

David ist ein ganz besonderer Junge. Das weiss auch sein Bruder. David benimmt sich nicht wie er oder andere Menschen, die er kennt. David ist Autist. Er mag es nicht umarmt zu werden, er mag weder Lärm noch Veränderungen, spielt nicht mit anderen Kindern, redet manchmal in einer unverständlichen Sprache und kann schrecklich wütend werden. Aber David kann auch gut beobachten und weiss deshalb als Einziger, warum der Hund der Nachbarin bellt. Und er kann wunderbar Klavier spielen, einfach so.

Das Buch schildert das Familienleben mit einem autistischen Kind aus der Sicht seines Bruders. Es macht Stärken dieses Kindes sichtbar und zeigt den Umgang mit schwierigen Situationen. Es weist auf Fortschritte hin, die möglich sind, weil sich alle Familienmitglieder darum bemühen, die Bedürfnisse des autistischen Kindes wahrzunehmen und darauf einzugehen.

Der Einsatz des Buches ist auf allen Stufen der Primarschule denkbar. Es ermöglicht Gespräche über besondere Verhaltensweisen autistischer Kinder und die Gefühle, welche diese auslösen. Es regt an, über persönliche Stärken und Schwächen aller Kinder nachzudenken und ein Verständnis für spezielle Bedürfnisse zu entwickeln.

Lehrpersonen kann das Buch Hinweise dafür geben, wie sie autistische Verhaltensweisen kindgerecht erklären können.

Abbildung 6: Davids Welt

Klasse	1	2	3	4	5	6	Themen: Autismus, Geschwister, Stärken	Bewertung ☆★★★★
--------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

6.3.6 Nino

Salber, Eva (Text und Illustration)

Nino – Ein Bilderbuch als Türöffner für Gespräche zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen

Nordhausen: Kleine Wege, 2013, 978-937340-24-1

Das Bilderbuch beschreibt Nino, einen ganz besonderen Jungen. Er hat eine besondere Ordnung im Kopf. Diese führt dazu, dass Nino manchmal Mühe hat, sich an zusammengehörende Dinge zu erinnern. Er hat auch eine Wundermaschine in Kopf. Dadurch kann er sich leicht merken, wie Wörter geschrieben werden. Ausserdem hört er besonders gut, was je nach Situation Vor- und Nachteile hat.

Das Buch bietet anschauliche Erklärungen für die besonderen Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen von Nino, welche durch die Illustration unterstützt werden. Es geht von der Haltung aus, dass Unterschiedlichkeit der Normalfall ist: Jeder Mensch ist ein bisschen anders als der andere. Manche Menschen sind ein bisschen mehr anders als nur ein bisschen anders.

Das Buch ist für den Einsatz im Unterricht konzipiert. Dazu ist ein Arbeitsheft erhältlich, das anregt, sich und seine Gefühle besser kennenzulernen und seine eigene Ordnung im Kopf zu erforschen. Die Arbeitsaufträge richten sich an Schülerinnen und Schüler der Unterstufe.

Lehrpersonen finden im Buch Anregungen, wie sie Unterschiedlichkeit thematisieren und autistische Verhaltensweisen altersgerecht erklären können.

Abbildung 7: Nino

Klasse	1	2	3	4	5	6	Themen: Autismus, Stärken, besondere Bedürfnisse	Bewertung ☆★★★★
--------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

6.3.7 Paulchen und die Quadrate

Schönberg, Matthias (Text); Keller, Mirjam (Illustration)

Paulchen und die Quadrate – Eine Asperger-Schafgeschichte

Gelterkinden: Kirja-Verlag, 2014, 978-3-9524056-2-8

Paulchen grast am liebsten allein. Die anderen Schafe verstehen dies nicht und halten sich deshalb von ihm fern. Paulchen aber will nur eines – auf seine spezielle Art grasen. In Alex, dem Sohn des Bauern, findet er einen Freund, mit dem er sich verbunden fühlt und der ihn in seiner Stärke unterstützt. Zusammen nehmen sie erfolgreich an einem Schafwettbewerb teil.

Der Fokus des Buches liegt darauf, Verständnis und Wertschätzung für besondere Interessen und Fähigkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom zu wecken.

Die Handlung erzeugt wenig Spannung. Die Bilder sprechen am ehesten Schülerinnen und Schüler der Unterstufe an. Die Texte sind dafür aber zu komplex und zum Vorlesen kaum geeignet. Für den Einsatz im Unterricht müssten sie vereinfacht werden.

Das Buch kann einen Impuls für das Suchen nach eigenen verborgenen Stärken sein. Darauf aufbauend könnte ein Verständnis für spezifische Interessen und Fähigkeiten anderer Kinder wachsen

Abbildung 8: Paulchen und die Quadrate

Klasse	1	2	3	4	5	6	Themen: Asperger-Syndrom, Interessen und Stärken	Bewertung ☆☆☆★★
--------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

6.3.8 Tomaten gehören nicht auf die Augen

Seng, Hajo & Behrmann, Kirstin (Text und Illustration)

Tomaten gehören nicht auf die Augen

Sigmarszell: Papierfresserchen, 2012, 978-3-86196-167

Die beiden Autoren erzählen wie sie ihre Kindheit erlebt haben. Dabei stehen das Erleben alltäglicher Situationen und die oft verständnislosen Reaktionen von Gleichaltrigen auf ihr Verhalten im Mittelpunkt.

Die beiden Texte, die von den jeweiligen Autoren auch illustriert wurden, machen gemeinsame und unterschiedliche Erlebnisse und Bedürfnisse sichtbar. Sie schildern Verhaltensweisen, die für Kinder mit Asperger-Syndrom typisch sind und erklären ihren Hintergrund. Sie zeigen, dass sich auch Kinder mit Asperger-Syndrom Freundschaften wünschen und bereit sind, zum Gemeinschaftsleben beizutragen.

Die Autoren werben um Verständnis für die besonderen Verhaltensweisen autistischer Menschen und fordern, dass alle Menschen, so wie sie sind, akzeptiert werden. Ihre Lebensläufe zeigen auf, wie persönliche Stärken entwickelt und Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben sein können.

Das Buch ist nicht leicht zugänglich. Die Texte sind gereimt und wirken teilweise etwas sperrig. Bei einer guten Vermittlung durch die Lehrperson ermöglicht das Buch, sich in Kinder mit Asperger-Syndrom einzufühlen und die Umwelt aus ihrer Sicht zu betrachten. Dies kann zu einem besseren Verständnis für ihre speziellen Interessen und Verhaltensweisen beitragen.

Abbildung 9: Tomaten gehören nicht auf die Augen

Klasse	1	2	3	4	5	6	Themen: Asperger-Syndrom aus Sicht Betroffener	Bewertung ☆☆☆★★
--------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

6.3.9 Ich bin Loris

Tschirren, Barbara & Hächler, Pascale (Text); Mambourg, Martine (Illustration)

Ich bin Loris – Kindern Autismus erklären

Köln: Balance, 2014, 978-3-86739-153-5

Loris fühlt sich wohl, wenn jeder Tag dem andern gleicht. Aufregende Klassenfahrten und Abenteuer mag er nicht. Für den Sachunterricht wollen er und seine Freunde Leo und Annika etwas über die Nachbarskatze schreiben. Doch der schwarze Kater Albert ist spurlos verschwunden. Leo und Annika beginnen aufgeregt mit der Suche. Loris sieht genau hin und macht eine überraschende Entdeckung.

Das Buch schildert - aus Sicht von Loris - viele Aspekte von Autismus, die in der schulischen Integration von Bedeutung sind. Dank des unterstützenden Umfelds ist Loris gut integriert und pflegt die Freundschaft zu einzelnen Kindern.

Das Buch unterstützt die Haltung, dass Kinder verschiedene Wahrnehmungen und Bedürfnisse haben und sich deshalb unterschiedlich verhalten und unterschiedliche Unterstützungsmassnahmen brauchen. Es zeigt, dass es möglich ist, mit autistischen Kindern Beziehungen einzugehen und mit ihnen Spass zu haben.

Die Geschichte von Loris kann Impulse geben, darüber nachzudenken, warum sich einige Kinder in turbulenten Situationen wie der Schulpause lieber zurückziehen und was die Klasse dazu beitragen kann, damit sie trotzdem nicht allein sind.

Das Buch kann auch eingesetzt werden, ohne das Thema Autismus explizit anzusprechen. Die entsprechende Passage auf der ersten Seite könnte weggelassen werden, ohne dass die Erzählung dadurch an Überzeugungskraft verlieren würde.

Abbildung 10: Ich bin Loris

Klasse	1	2	3	4	5	6	Themen: Autismus, Asperger-Syndrom, Freundschaft	Bewertung ☆★★★★
--------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

6.4 Zusammenfassung der Buchempfehlungen

Tabelle 12: Zusammenfassung Buchempfehlungen

Titel	Klasse						Themen	Bewertung
	1	2	3	4	5	6		
Das rote Dings	1	2	3	4	5	6	Umgang mit Wut	★★★★★
Svea ist besonders	1	2	3	4	5	6	Autismus, Integration, persönliche Stärken	★★★★★
So seh ich deine Welt	1	2	3	4	5	6	Asperger-Syndrom, besondere Bedürfnisse	☆★★★★
Davids Welt	1	2	3	4	5	6	Autismus, Geschwister, Stärken	☆★★★★
Nino	1	2	3	4	5	6	Autismus, Stärken, besondere Bedürfnisse	☆★★★★
Ich bin Loris	1	2	3	4	5	6	Autismus, Asperger-Syndrom, Freundschaft	☆★★★★
Tomaten gehören nicht auf die Augen	1	2	3	4	5	6	Asperger-Syndrom aus Sicht Betroffener	☆☆★★★★
Paulchen und die Quadrate	1	2	3	4	5	6	Asperger-Syndrom, Interessen und Stärken	☆☆☆☆★★
Mal lichterloh, mal wasserblau	1	2	3	4	5	6	Autismus, Wahrnehmung, Geschwister	☆☆☆☆★

Die Zusammenfassung der Buchempfehlung zeigt, dass empfehlenswerte Bücher zum Thema Autismus für alle Klassen der Primarschule erhältlich sind. Viele davon haben explizit das Asperger-Syndrom zum Thema oder schildern Kinder, die sich ähnlich wie Asperger-Autisten verhalten. Dies könnte ein Abbild der Tatsache sein, dass viele autistische Kinder, welche die in der Regelschule besuchen, die Diagnose *Asperger-Syndrom* aufweisen.

Alle Bücher basieren auf einem aktuellen, fachlich abgestützten Verständnis von Autismus. Die meisten spiegeln das Anliegen, Verständnis für die speziellen Bedürfnisse und Verhaltensweisen autistischer Kinder zu wecken und ihre Stärken sichtbar zu machen. Leider befassen sich nur wenige Autorinnen und Autoren vertieft mit dem Thema, wie autistische und nicht-autistische Kinder aufeinander zugehen und tragfähige Beziehungen aufbauen und pflegen können. Hinweise darauf müssen aus der Schilderung der Bedürfnisse der autistischen Kinder abgeleitet werden. Einige Bücher eignen sich auch dafür, alle Kinder für ihre eigenen Stärken und persönlichen Bedürfnissen zu sensibilisieren und dadurch eine Basis für das Verständnis für spezielle Bedürfnisse zu schaffen.

Die Autorinnen und Autoren wählen unterschiedliche Zugänge, um ihre Anliegen zu vermitteln. In geeigneten Büchern sind Bilder, Handlung, Textform und Erklärungen an das gewählte Zielpublikum angepasst. Problematisch erscheint der Ansatz, möglichst viel Information in eine Geschichte zu verpacken. Dadurch leidet oft die Spannung. Die Analyse zeigt, dass auch Bücher, die sich nur auf ausgewählte Aspekte von Autismus konzentrieren, eine hohe Qualität aufweisen können.

7. Beantwortung der Fragestellung

Ziel dieser Arbeit war es, Qualitätskriterien für Bilderbücher in Hinblick auf ihren Einsatz als Unterstützung der Inklusion von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen zu definieren. Im Fokus stand dabei der Einsatz der Bücher in der Primarschule bei der Vermittlung durch eine Lehrperson.

Ausgangspunkt war die Vorannahme dass sich Bilderbücher für die Unterstützung der Inklusion von Kindern mit Autismus eignen, wenn sie fachlich korrekt über Autismus informieren, für die Inklusion förderliche Haltungen und Werte vermitteln und so gestaltet sind, dass sie Kinder im Primarschulalter ansprechen (vgl. Kapitel 3.5). Die Fragen nach den inhaltlichen Qualitätsansprüchen, Werten und Haltungen und der gestalterischen Qualität wurden getrennt bearbeitet und danach in einem Analyseraster zusammengeführt. Dieses wurde auf neun ausgewählte Bilderbücher angewandt.

Die Qualitätskriterien wurden vor dem Hintergrund der im Kapitel 2.3 dargestellten Bewertungsperspektive erarbeitet: „Gute“ Bücher sollen eine positive Wirkung auf eine möglichst umfassende Inklusion von autistischen Kindern haben. Sie sollen als motivierender Anstoss für eine weitere Bearbeitung der Thematik im Unterricht eingesetzt werden können. Die zugrunde liegenden Vorannahmen wurden im Kapitel 3 dargestellt: Für autistische Kinder ist der Kontakt zu Gleichaltrigen wichtig. Basis dafür ist eine altersgerechte, sachlich richtige Information über Autismus. Bilderbücher können dabei unterstützend und anregend wirken.

Das erarbeitete und erprobte Analyseraster (vgl. Kapitel 5.2) liefert die Grundlage für die nachfolgende Beantwortung der Teilfragen.

7.1 Beantwortung der Teilfrage 1

Welche *inhaltlichen* Qualitätsansprüche sollen Bilderbücher erfüllen, damit sie die Inklusion von Kindern mit Autismus unterstützen können?

In guten Büchern wird Autismus fachlich richtig beschrieben. Als Hauptmerkmale werden Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation, Schwierigkeiten in der sozialen Vorstellungskraft sowie repetitive Verhaltensweisen und spezielle Interesse dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass Autismus angeboren ist und als eine spezielle Variante verstanden werden kann, wie Menschen die Welt wahrnehmen und verstehen.

Besondere Verhaltensweisen und Bedürfnisse autistischer Menschen werden realistisch und wertschätzend beschrieben. Es wird sichtbar, dass diese in einigen Situationen zu Schwierigkeiten führen, aber auch Ressourcen sein können. Es werden Stärken autistischer Menschen beleuchtet aber auch erklärt, welchen besonderen Herausforderungen sich betroffene Menschen stellen müssen. Es wird gezeigt, dass es Wechselwirkungen zwischen autistischem Verhalten und dem Verhalten der Umwelt gibt. Es werden Massnahmen beschrieben, die autistischen Kindern helfen, ihren Alltag zu bewältigen.

Aus den Schilderungen der autistischen Kinder wird klar, dass auch für sie Kontakte zu anderen Kindern wichtig sind und sie lernen können, Beziehungen aufzunehmen und zu pflegen.

Interpretation und Diskussion

Es ist nicht zu erwarten, dass ein Bilderbuch, das sich an Primarschülerinnen und Primarschüler richtet, den Kriterienkatalog im Bereich Information zum Thema Autismus vollständig abdeckt. Das Zielpublikum würde dadurch überfordert. Wenn Autorinnen und Autoren zu viel Informationen in ihre Bücher packen, wirkt die Handlung schnell konstruiert und verliert an Spannung (z.B. „Mal lichterloh, mal wasserblau“, „Paulchen und die Quadrate“).

Viele Autorinnen und Autoren fokussieren auf einen Bereich von Autismus und beleuchten diesen an einem ausgewählten Kind. Durch diese Fokussierung ermöglichen sie Kindern ein altersgemässes Verständnis von Autismus. Einige Bücher konzentrieren sich dabei auf die unterschiedliche Wahrnehmung (z.B. „So seh ich deine Welt“), andere erklären die unterschiedlichen Verhaltensweisen mit speziellen Strukturen im Gehirn (z.B. „Svea ist besonders“) oder setzen bildliche Vergleiche ein (z.B. „Das rote Dings“). In einigen Büchern stehen die speziellen Bedürfnisse von autistischen Kindern im Vordergrund (z.B. „Ich bin Loris“), während in weiteren Büchern erklärt wird, dass auffällige Verhaltensweisen oft dadurch entstehen, dass autistische Kinder sich nicht verständlich machen können (z.B. „Davids Welt“). Ein weiterer Zugang zu Autismus besteht darin, dass Autorinnen oder Autoren, die selber autistisch sind, von ihrem persönlichen Erleben erzählen (z.B. „Tomaten gehören nicht auf die Augen“).

Bei der Beurteilung der inhaltlich richtigen Darstellung von Autismus in Bilderbüchern geht es also weniger darum, ob alle Qualitätskriterien lückenlos erfüllt sind, sondern darum, ob die geschilderten Aspekte bedeutsam sind, fachlich richtig dargestellt und für das Zielpublikum verständlich erklärt werden. Die formulierten Kriterien helfen dabei, diese Ansprüche zu beurteilen.

Ein wichtiges Anliegen, das im integrativen Unterricht verfolgt wird, ist aufzuzeigen, dass auch autistische Kinder das Bedürfnis nach Kontakten zu Gleichaltrigen haben. Bei Büchern, die Kinder darstellen, welche über gute Sprachfähigkeiten verfügen (z.B. Kinder mit Asperger-Syndrom) kann diese Anforderung relativ einfach überprüft werden. Entweder zeigen die Bücher die geschilderten Kinder in freundschaftlichen Beziehungen (z.B. „Ich bin Loris“) oder die Kinder äussern ihr Bedürfnis nach Freundschaften direkt (z.B. „Tomaten gehören nicht auf die Augen“). Stehen Kinder, die wenig oder gar nicht sprechen, im Mittelpunkt ist dies schwieriger zu beurteilen. Positive Hinweise können sein, dass die dargestellten Kinder auf Angebote anderer Kinder zum aktiven Mitsprachen eingehen (z.B. „Svea ist besonders“) oder es geniessen, wenn andere Kinder sich auf ihre Interessen und Beschäftigungen einlassen (z.B. „Mal lichterloh, mal wasserblau“).

7.2 Beantwortung der Teilfrage 2

Welche *Werte und Haltungen* sollen Bilderbücher vermitteln, damit sie die Inklusion von Kindern mit Autismus unterstützen können?

In guten Büchern zum Thema Autismus wird die Haltung vertreten dass alle Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Alle Menschen werden mit Stärken und Qualitäten, aber auch Schwächen und Defiziten geschildert.

Aus der Schilderung der autistischen Kinder wird sichtbar, dass sie individuelle Persönlichkeiten sind und Autismus nur eines ihrer vielen Persönlichkeitsmerkmale ist. Dazu gehört auch die Aussage, dass autistische Menschen so verschieden voneinander sind wie andere Menschen auch.

Autistische Kinder werden als Teil einer Gemeinschaft geschildert. Sie sind aktiv am Geschehen beteiligt. Autistische und nicht-autistische Kinder werden in Situationen gezeigt, in denen sie Hilfe geben und Hilfe annehmen. Es wird sichtbar, dass dabei die Bedürfnisse der Hilfe empfangenden im Vordergrund stehen.

Es wird beispielhaft aufgezeigt, wie nicht-autistische Kinder auf autistische Kinder zugehen können.

Interpretation und Diskussion

Auch im Bereich *Werte und Haltungen* kann der Anspruch an gute Bücher nicht darin bestehen, dass sie alle formulierten Qualitätsansprüche explizit erfüllen. Auch hier besteht die Gefahr, dass Bücher durch zu viele gut gemeinte Aussagen überlastet werden und dadurch belehrend statt einladend wirken. Da hilft es auch nicht, die entsprechenden Aussagen einem Geschwister in den Mund zu legen (z.B. „Mal lichterloh, mal wasserblau“). Glaubwürdiger wirken Aussagen, wenn sie aus Handlungen hervorgehen, bei denen beispielhaft sichtbar wird, wie sich besondere autistische Persönlichkeitsmerkmale als Stärken zeigen (z.B. „Ich bin Loris“).

Besonders bei Büchern, die sich an kleine Kinder richten, ist die Anzahl Personen, die in einer Geschichte differenziert dargestellt werden können, beschränkt. Es muss daher zulässig sein, vor allem die autistische Hauptperson mit ihren Stärken und Schwächen zu schildern. Eine Ausweitung des Gedankens darauf, dass alle Menschen Stärken und Schwächen haben, kann in diesem Fall durch die vermittelnde Lehrperson angeregt werden.

Der Anspruch, dass die Bücher keine Klischees aufbauen und deshalb sichtbar machen, dass autistische Kinder untereinander so verschieden wie andere Kinder auch sind, wird verschieden eingelöst. Einige Bücher machen direkte Hinweise (z.B. „Nino“, „So seh ich meine Welt). In den meisten andern steht ein differenziert beschriebenes autistisches Kind im Mittelpunkt. Durch die Zuschreibung vieler anderer persönlichen Eigenschaften wird die Gefahr von Klischees gemildert. Welches Bild sich Kinder anhand der Bücher über autistische Kinder machen, ist auch stark von deren Vermittlung abhängig.

Für die Unterstützung der Inklusion von autistischen Kindern in der Klasse wären Bücher wünschbar, in den diese als Teil einer Klasse geschildert werden und nicht-autistische Kinder als gute Rollenvorbilder gezeigt werden, an denen sich die Schülerinnen und Schüler orientieren können (z.B. „Das rote Dings“) oder aus dem Mund der autistischen Kinder zu hören, wie sie sich das Zusammensein mit Gleichaltrigen vorstellen (z.B. „Tomaten gehören nicht auf die Augen“). Auch diese Qualitätsanforderung ist relativ einfach zu beurteilen, wenn sich die gezeigten autistischen Kinder gut ausdrücken können (z.B. „Ich bin Loris“). Werden Kinder geschildert, die kaum sprechen und ängstlich auf fremde Kinder und Veränderungen reagieren (z.B. „Davids Welt“), ist es vielleicht realistischer, diese in ihrer Zurückgezogenheit zu zeigen. Hinweise darauf, ob trotzdem von einer integrativen Haltung ausgegangen werden kann, können Schilderungen von Situationen sein, aus denen hervorgeht, ob diese Kinder aktiv in Handlungen und Entscheidungen eingebunden werden (z.B. „Svea ist besonders“) oder ob einfach über sie verfügt wird (z.B. „Mal lichterloh, mal wasserblau“).

7.3 Beantwortung der Teilfrage 3

Welche gestalterischen Qualitäten sollen Bilderbücher aufweisen, damit sie die Inklusion von Kindern mit Autismus unterstützen können?

Gute Bilderbücher zum Thema Autismus sprechen Kinder durch spannende und überraschende Handlungen an. Sie beziehen die Leser/innen bzw. Zuhörer/innen ins Geschehen ein. Fantastische und komische Elemente lockern die Erzählung auf und regen die Fantasie an.

Texte und Bilder stehen in einer Wechselbeziehung. Die Texte sind verständlich und lassen sich mühelos vorlesen. Die Bilder sind altersgerecht und geben Impulse zum Weiterdenken, Erzählen und Fragen. Die Figuren sind differenziert dargestellt, so dass ihr Charakter und ihre Gefühle zum Ausdruck kommen.

Die Bücher knüpfen an der Erfahrungswelt der Kinder an. Sie berücksichtigen das Vorwissen und Erfahrungen von Kindern im Primarschulalter. Fachbegriffe werden erklärt. Situationen und Zusammenhänge werden anschaulich dargestellt. Schwierigkeiten und Konflikte werden klar angesprochen. Lösungen werden für Kinder nachvollziehbar geschildert. Das Interesse und die Anteilnahme der Kinder werden geweckt. Gefühle - auch nicht erwünschte - werden angesprochen.

Die Bücher regen an, sich eine eigene Meinung zu bilden. Sie bieten positive Rollenvorbilder an und ermöglichen einen Transfer in den Schulalltag. Die Grundaussagen sind positiv und konstruktiv und wecken Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Es ist ersichtlich, welche persönlichen Erfahrungen mit Autismus der Autor/die Autorin mitbringt.

Interpretation und Diskussion

Im Bereich der Gestaltung ist das Urteil, ob ein Buch den Ansprüchen genügt, noch schwieriger zu fällen. Es wird nie ganz ohne subjektive Einflüsse erfolgen. Einerseits spielen dabei persönliche Vorlieben mit, andererseits wird das Urteil aus Erwachsenensicht sich von demjenigen aus der Sicht von Kindern unterscheiden. Trotzdem lohnt es sich, genau hinzuschauen und zu prüfen, ob die Bücher Kinder zu fesseln vermögen und ihnen einen leichten Zugang zum Thema Autismus gewähren.

Die obengenannten Kriterien können dazu beitragen, das Urteil zu objektivieren und zu begründen. Beim Entscheid für den Einsatz eines bestimmten Bilderbuches in einer konkreten Klasse werden die Lehrpersonen Einschätzungen über das Vorwissen und die Erfahrung der Kinder sowie persönliche Erfahrungen mit der Arbeit mit Bilderbüchern miteinbeziehen.

7.4 Beantwortung der übergeordneten Frage

Welche Qualitätskriterien müssen Bilderbücher erfüllen, damit sie sich als Unterstützung der Inklusion von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen eignen?

Bereits früher wurde darauf hingewiesen, dass sich die Bereiche der Teilfragen nicht klar voneinander abgrenzen lassen und dass zwischen ihnen Wechselbeziehungen bestehen.

Bei der Beurteilung eines konkreten Bilderbuches muss neben den drei Teilaspekten *Inhalt, Werte und Haltungen* und *Gestaltung* auch berücksichtigt werden, dass diese ihre Wirkung nicht isoliert entfalten. „Die ganzheitliche Wirkung des Bilderbuches, die Unterhaltung und Wissenserweiterung verbindet mit der Sensibilisierung für bestimmte ästhetische und ethische Werte, könnte in einer Hierarchie von Lernzielen niemals adäquat abgebildet werden“ (Retter, 1989, S.14). Diese Wirkung ist auch abhängig von der Vermittlung durch die Lehrpersonen. Bürger-Ellermann sagt dazu.

Ein Bilderbuch kann Übungsmaterial zum sozialen Lernen bieten, wenn derjenige, der es vorliest, über den Buchvortrag hinaus die Aussagen des Bilderbuches kommentiert, die fehlenden ergänzt, die zweifelhaften infrage stellt und die falschen korrigiert. Wenn ein Bilderbuch auf diese Weise 'gegen den Strich' betrachtet wird, kann es ein Lernangebot bedeuten und Denk- und Veränderungsprozesse in Gang setzen, auch dann, wenn es den ... Beurteilungskriterien nicht in allen Punkten genügt. (1986, S. 52)

Die Frage nach den Qualitätskriterien kann deshalb nicht absolut beantwortet werden. Bücher, die den einzelnen Qualitätskriterien nicht in allen Punkten entsprechen, sollen nicht von vornherein ausgeschlossen werden. In Hinsicht darauf, dass die Lehrperson als Vermittlerin einen wesentlichen Anteil daran hat, wie die Bücher von den Kindern aufgenommen werden, geht es darum, dass sich diese im Voraus ein genaues Bild darüber macht, wie weit das gewählte Buch aus sich heraus die gewünschte Wirkung erzielen kann und wie weit die Vermittlung Fehlendes kompensieren soll und kann.

Bei der Analyse der ausgewählten Bücher hat sich ein zusätzliches Qualitätskriterium herauskristallisiert, um welches das Raster erweitert werden sollte: Die verschiedenen Elemente eines Bilderbuches müssen eine übereinstimmende Altersgruppe ansprechen. Wenn sich die Handlung und die Illustration an junge Kinder richten, müssen Texte und Dramaturgie entsprechend einfach gestaltet und die Erklärungen zu Autismus anschaulich sein. Umgekehrt sollen komplexe Texte und Erklärungen in Handlungen eingebettet und von Illustrationen begleitet sein, die auch ältere Kinder ansprechen.

Qualitätskriterien können bei der Auswahl eines geeigneten Bilderbuches eine Hilfe sein. Letztlich muss die Lehrperson, die nach einem Bilderbuch für ihre Klasse sucht, selber gewichten, welche Qualitätsmerkmale für sie unerlässlich sind. Das entwickelte Analyseraster und die Buchempfehlungen können dabei eine Hilfe sein.

8. Reflexion

8.1 Forschungsmethodik

Die Fragestellung nach Qualitätskriterien für Bilderbücher zum Thema Autismus beruht auf einer konkreten Problemstellung im Schulunterricht. Um sie gezielt bearbeiten zu können, wurde sie in drei Aspekte aufgeteilt. Obwohl sich die Aspekte teilweise überschneiden und untereinander durch Wechselbeziehungen verbunden sind, hat sich die Aufteilung bewährt. Nur so war es möglich, bei Bearbeitung der Frage und der Darstellung der Resultate die Übersicht zu behalten.

Die Masterarbeit basiert auf der Methode der *Qualitativen Inhaltsanalyse* wie sie Philipp Mayring beschreibt. Vorausgegangen ist ein intensives Studium von Literatur in den Bereichen Autismus, Integration und Bilderbuchanalyse um einen ersten Überblick über die gewählte Thematik zu bekommen. Dies war die Voraussetzung für die Planung der einzelnen Schritte, wie sie im Ablaufmodell ausgewiesen werden. Die Planung mithilfe dieses Ablaufmodells hat sich bewährt. Während der Bearbeitung der einzelnen Schritte war immer klar, wie weit und wie tief diese erfolgen sollte und wann und wie parallele Vorgänge zusammengeführt werden müssen.

Die im Ablaufmodell (s. Anhang 1) definierten Schritte haben auch die Strukturierung der Arbeit bestimmt.

8.2 Erarbeitung der Qualitätskriterien

Für die Festlegung von Analyse Kriterien für Bilderbücher war die vorherige Definition der Bewertungsperspektive unerlässlich. Durch welche Merkmale sich „gute“ Bücher auszeichnen, lässt sich nur festlegen, wenn das Ziel, wozu sie gut sein sollen geklärt ist. Die erarbeiteten Qualitätskriterien und die Empfehlungen können denn auch nur im Hinblick auf die zuvor definierte Bewertungsperspektive – die Förderung der Inklusion von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Primarschule – eine Gültigkeit für sich beanspruchen.

Auch die Formulierung und Begründung von Vorannahmen war grundlegend wichtig. Erst der Nachweis, dass der Kontakt zwischen autistischen und nicht-autistischen Kindern wichtig ist und dafür kindgerechte Informationen nötig sind, sowie der Beleg dafür, dass Bilderbücher bei der Auseinandersetzung mit sozialen Themen sowohl für Kinder als auch für Lehrpersonen hilfreich sein können, rechtfertigen die breite Auseinandersetzung mit der Thematik.

Die Formulierung von Grundanforderungen an Bilderbücher hat die Fragestellung konkretisiert und erste Anhaltspunkte für deren Bearbeitung geliefert.

Schon bei der Auswertung der Literatur zur Information über Autismus und erst recht bei der Literatur zu Werten und Haltungen und zur Gestaltung von Bilderbüchern zeigte sich, dass die Einordnung und Bewertung der zum Teil divergierenden Aussagen nur auf der Basis einer zuvor deklarierten Werthaltung möglich ist, auf die immer wieder zurückgegriffen werden kann. Für eine breitere Diskussion über unterschiedliche Zugänge zu Autismus, untereinander abweichende Interpretationen von Inklusion und verschiedene Sichtweisen auf Bilderbücher fehlte leider der Raum in dieser Arbeit.

Das Analyseraster wurde aus der bearbeiteten Literatur abgeleitet. Hilfreich waren dabei die Zusammenfassungen, die für jedes angesprochene Thema erstellt wurden. Darauf aufbauend konnte eine Übersicht über alle Qualitätskriterien erstellt werden, die wiederum als Grundlage für das Analyseraster diente.

Beim Analyseraster stellte sich die Frage, wie konkret die Aussagen sein sollen. Viele bestehende Raster für die Auswahl von Bilderbüchern werden in Form von Fragen präsentiert. Dies geschieht im Wissen darum, dass die Gütekriterien abhängig vom Rahmen der Präsentation der Bücher (Situation der Klasse, erwünschte Werthaltung, Voraussetzungen der Kinder ...) sind. Dieser Rahmen wurde mit den Vorannahmen wenigstens teilweise abgesteckt. Es schien deshalb zulässig, die Kriterien als Aussagesätze zu formulieren.

Bei der praktischen Anwendung des Rasters zeigte sich ein Aspekt, der bei der Erstellung nicht berücksichtigt wurde: Gute Bilderbücher zeichnen sich auch dadurch aus, dass ihre einzelnen Elemente (Handlung, Illustration, Dramaturgie, Textgestaltung, Erklärungen zu Autismus) eine altersmässig übereinstimmende Zielgruppe ansprechen. Bei einer weiteren Anwendung des Rasters müsste dieses Qualitätskriterium ebenfalls berücksichtigt werden.

8.3 Praktische Anwendung des Analyserasters

Die Darstellungsform des Rasters ermöglichte es, die einzelnen Qualitätsansprüche systematisch zu prüfen und die Ergebnisse und Belege übersichtlich darzustellen.

Bei der Analyse der konkreten Bücher liessen sich die einzelnen Kriterien oft nicht genau voneinander abgrenzen. Wie schon in der theoretischen Auseinandersetzung zeigten sich Überschneidungen und Wechselwirkungen. Diesem Punkt könnte durch eine weniger detaillierte Gliederung des Rasters begegnet werden. Umgekehrt würden dadurch eventuell wichtige Punkte verloren gehen.

Eine Schwierigkeit bei der Analyse von erzählenden Texten und Bildern ist, dass ein Teil der Aussagen nicht explizit ausgedrückt werden. Vor allem Werte und Haltungen werden oft ganzheitlich durch die Handlung und/oder die Illustration transportiert. Aussagen darüber, wie sie von Kindern wahrgenommen werden, sind mindestens teilweise vom subjektiven Empfinden der Analysierenden und ihren Erwartungen an Kinder geprägt. Auch wenn das Analyseraster diese Problematik nicht ganz löst, kann es doch dazu beitragen, den Blick zu schärfen und zu versuchen, vorerst subjektive Eindrücke durch Beispiele zu belegen.

Wie bei der Beantwortung der Fragestellung bereits erwähnt, hat sich bei der konkreten Analyse bestätigt, dass die Wirkung eines Bilderbuches nicht einfach die Summe seiner einzelnen Bestandteile ist. Besonders aufgefallen ist, dass eine detaillierte, korrekte Beschreibung von Autismus nicht automatisch zu einem „guten“ Bilderbuch führt. Wenn es nicht gelingt, die Informationen in eine überzeugende, spannende Handlung einzubetten und mit einer anregenden, einladenden Illustration zu versehen, ist das Buch für Kinder nicht attraktiv. Das Analyseraster kann die ganzheitliche Wirkung eines Buches und dessen didaktisches Potenzial nur teilweise abbilden und belegen. Die zwei Felder „didaktische Möglichkeiten“ und „Empfehlungen“ bieten die Möglichkeit, Hinweise darauf anzubringen.

Zu Empfehlungen für den Einsatz im Unterricht gehören Angaben über die Klassen, für welche ein Buch geeignet ist. Einige Verlage machen selber solche Angaben, die aber meist sehr offen und nicht in Bezug

auf den Schulunterricht formuliert sind. Die Empfehlungen müssen deshalb aus dem Inhalt der Bücher abgeleitet werden. Als Hinweise dienen das Alter der geschilderten Kinder und ihre Schul- oder Familiensituationen sowie die Illustrationen. Diese Hinweise sind nicht immer eindeutig. Für das Urteil wurden in diesen Fällen persönliche Erfahrungen im Umgang mit Bilderbüchern in Schulklassen beigezogen.

8.4 Buchempfehlungen

Die Empfehlungen richten sich an Lehrpersonen, die ein Bilderbuch zum Thema Autismus für ihren Unterricht suchen. Ausgehend von den detaillierten Analysen der einzelnen Bilderbücher war es gut möglich, diese Empfehlungen zu formulieren. Sie sollen prägnant und leicht lesbar sein. Die Bewertungsliste soll einen schnellen Überblick ermöglichen.

Die Schwierigkeiten, die Wirkungen eines Buches ganzheitlich zu erfassen und zu würdigen wurden bereits angesprochen. Bei einer Bewertung mit einem Punktesystem zeigen sich diese noch verstärkt. In der Absicht, Lehrpersonen eine Orientierung zu bieten, wurde diese trotzdem vorgenommen. Dies geschah im Vertrauen darauf, dass Lehrpersonen gewohnt sind, vorhandene Materialien kritisch zu sichten und auf die Bedürfnisse ihrer Klasse anzupassen.

8.5 Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Inhaltsanalyse

Auch qualitative Forschung soll wissenschaftlich abgesicherten Gütekriterien genügen. Darüber, worin diese bestehen sollen, gibt es eine breite Auseinandersetzung, in der auch die Position einer generellen Ablehnung von Gütekriterien vertreten wird. Petrucci & Wirtz sagen: „Es ist schwierig und teilweise unsinnig, allgemeine Gütekriterien für alle qualitativen Methoden zu formulieren, da diese sich häufig sowohl in der Vorgehensweise, als auch im Erkenntnisziel und in der Generalisierungsabsicht stark unterscheiden“ (Petrucci & Wirtz, 2007, o. S.). Eine kommunikative Validierung und Triangulation, wie sie einige Autoren fordern, war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Die folgenden Aussagen zu Gütekriterien beruhen auf einer Kriterienauswahl wie sie Petrucci & Wirtz zusammengestellt haben (vgl. ebd.)

Diese Arbeit legte Wert auf eine *intersubjektive Nachvollziehbarkeit*. Der Forschungsprozess (Vorverständnis der Autorin, Vorannahmen, Konzept, Informationsquellen, Entscheidungen...) wurde dokumentiert und so beschrieben, dass sie für Aussenstehende nachvollziehbar sind. Die Analysen basieren auf einem zuvor festgelegten Raster, das konsequent verwendet wurde. Die Buchempfehlungen wurden aus den detaillierten, schriftlich dokumentierten Analyseergebnissen abgeleitet. Eine Verbesserung könnte dadurch erzielt werden, dass die Analyse und die Interpretation von mehreren Personen durchgeführt und die Resultate abgeglichen würden.

Die *empirische Verankerung* der Analysekriterien wird durch eine ausführliche Herleitung aus der Fachliteratur entsprochen. Kritisch zu betrachten ist dabei, dass bereits bei der Auswahl der Literatur Entscheidungen getroffen werden mussten, welche nur teilweise durch die Vorannahmen begründet werden konnten. Die eigentliche Analyse wurde soweit als möglich durch Belege verankert. Da Bilderbücher vom Umfang her beschränkt sind, liessen sich Aussagen aber oft nur durch eine einzige Textstelle oder Bildinterpretation absichern.

Auf die *Limitation* der Ergebnisse wurde mehrmals hingewiesen. Die aus den Analysen abgeleiteten Buchempfehlungen geben im Rahmen der Bewertungsperspektive Hinweise und beanspruchen keine Allgemeingültigkeit.

Bei qualitativen Untersuchungen sind die Forschenden Teil der Methode. Dies bedingt eine *reflektierte Subjektivität*. Der Forschungsprozess soll deshalb durch Selbstbeobachtung begleitet und persönliche Voraussetzungen sollen reflektiert werden. Die Autorin ist sich dem bewusst. Bei der Beantwortung der Fragestellung der Arbeit wurde bereits darauf hingewiesen, dass vor allem bei der Beurteilung von Gestaltungsmitteln ein subjektiver Einfluss nicht ausgeschlossen werden kann. Persönliche Haltungen und Reflexionen werden in der Arbeit allerdings nicht durchgehend offengelegt und dokumentiert. Vielmehr wurde versucht, ursprünglich persönlich gefärbte Annahmen durch Fachliteratur zu belegen. Dies ist insofern kritisch zu betrachten, als dass bei der Literatúrauswahl das Bestreben, diese Annahmen bestätigen zu können, im Vordergrund stand. Widersprüche und Ungereimtheiten wurden dadurch nur am Rand erwähnt und wenig reflektiert, was der *Kohärenz* abträglich ist.

In diesem Zusammenhang ist auch die *argumentative Interpretationsabsicherung* nur teilweise erfolgt. Die erarbeiteten Qualitätskriterien und die Aussagen zur Bilderbuchanalyse wurden zwar mit Zitaten aus der Fachliteratur belegt. Eine aktive Suche nach Alternativdeutungen fand aber kaum statt, da diese den Rahmen der Arbeit gesprengt hätte.

Diese Arbeit konzentrierte sich darauf, ein leicht handhabbares Analyseraster zu erarbeiten, das auch von Aussenstehenden angewandt werden könnte. Für die eigentliche Analyse der Bilderbücher wurden keine speziellen wissenschaftlichen Techniken angewandt. Es wurden zwar Zusammenfassungen gemacht, diese beruhen aber nicht auf systematischer Paraphrasierung und Reduktion, wie sie Mayring vorschlägt. Im Bereich *Indikation des Forschungsprozesses* erfüllt die Arbeit die Gütekriterien deshalb nur teilweise. Fraglich ist, ob eine verfeinerte Auswertungstechnik tatsächlich zu besseren Resultaten führen würde. Zwar könnten damit explizite Textaussagen genauer ermittelt werden. Die ganzheitliche Wirkung eines Bilderbuches auf Kinder könnte damit aber wahrscheinlich nicht besser erfasst werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Arbeit einen pragmatischen Ansatz verfolgte. Leitlinien für die qualitative Inhaltsanalyse wie sie Mayring formulierte und Gütekriterien wie sie Petrucci & Wirtz darstellten wurden offen interpretiert. Im Zentrum stand nicht die detailgetreue Anwendung der Methode, sondern eine Umsetzung, die sich an den Bedürfnissen von Lehrpersonen ausrichtet, und trotzdem theoretisch abgesicherte Resultate liefert.

8.6 Bilderbücher als Beitrag zur Inklusion von autistischen Kindern

Eine umfassende Inklusion autistischer Kinder in eine Klasse kann nur gelingen, wenn ihre aktive Teilnahme am sozialen Miteinander gefördert wird. „Wenngleich soziale Kommunikationen oder Beziehungen nicht erzwungen werden sollten, sind Angebote einer Beziehungsgestaltung für eine angemessene Unterstützung unerlässlich“ (Theunissen, 2014, S. 45). Die Lehrpersonen müssen sich darum bemühen, im Unterricht eine gegenseitige Beziehungsaufnahme zu ermöglichen. Damit diese gelingt, brauchen oft nicht nur die autistischen Kinder, sondern auch die nicht-autistischen Unterstützung.

Entscheidend ist immer auch das Wirken, die persönliche Einstellung und Haltung der Person, die die Beziehung herstellen und pflegen soll. Fehlen ein empathisch-verstehender Zugang und ein positives Denken, sind Barrieren vorhanden, die das Zusammenleben mit autistischen Personen sowie ihre soziale und gesellschaftliche Inklusion unnötig erschweren. (Theunissen, 2014, S. 46).

Ein Bilderbuch allein wird diese Barrieren kaum abbauen können.

Bei der Analyse der neun Bilderbücher hat sich gezeigt, dass es einige Bücher gibt, die Möglichkeiten bieten, den empathisch-verstehenden Zugang zu autistischen Kindern zu unterstützen und einen neugierigen, positiven Blick auf diese zu fördern. Eingebettet in eine Klassenkultur, in der Stärken anerkannt und Unterschiedlichkeit wertgeschätzt wird, können diese Bücher Ausgangspunkt sein, um über die Wahrnehmung besonderer Kinder nachzudenken und einen offenen Umgang mit ihnen anzuregen.

Bei der Information einer Klasse über Autismus muss immer bedacht werden, dass dies „...nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der Familie und nach sorgfältiger Abwägung der möglichen Vor- und Nachteile geschehen [darf]“ (Todd & Archibald, 2015, S. 51). Bilderbücher können für Eltern und betroffene Kinder Anhaltspunkte dafür liefern, wie eine geplante Unterrichtseinheit aussehen könnte und ihren Entscheid dafür erleichtern.

Beim Einsatz von Bilderbüchern muss auch abgewogen werden, ob es sinnvoll ist, die Begriffe „Autismus“ oder „Asperger-Syndrom“ zu verwenden. Einige der besprochenen Bücher lassen sich auch ohne weiteres einsetzen, ohne diese zu erwähnen.

Diese Arbeit konzentrierte sich auf Bilderbücher, die das Thema „Autismus“ darstellen. Daneben gibt es noch eine breite Auswahl an Büchern zu allgemeinen Elementen einer integrativen Schule (Stärken, Unterschiede, Freundschaft, Aussenseiter, ...), deren Einsatz bei der Inklusion von Kindern mit Autismus ebenfalls in Betracht gezogen werden soll.

8.7 Persönliches Fazit

Die Masterarbeit hat mir erlaubt, mich vertieft mit drei Fachbereichen zu befassen, die mich persönlich und beruflich interessieren.

Obwohl ich mich schon zuvor für das Thema Autismus interessiert habe, haben sich mir ganz neue Blickwinkel auf das Phänomen eröffnet. Besonders interessant fand ich zu sehen, wie das Thema je nach Betroffenheit und Interesse verschieden angegangen wird. Bei allen Autorinnen und Autoren, ob Wissenschaftler/innen, Pädagogen und Pädagoginnen, selber Betroffene oder Familienangehörige ist ein grosses Engagement für die Thematik spürbar. Sie setzen sich alle dafür ein, Ursachen und Hintergründe für autistische Verhaltensweisen aufzuzeigen und bei den Leserinnen und Lesern Verständnis für die betroffenen Menschen zu wecken. In meinem Berufsalltag nehme ich viele Hinweise mit, wie die Bedürfnisse autistischer Kinder besser wahrgenommen und im Unterricht berücksichtigt werden können.

Auch beim Themenbereich Integration und Inklusion schreiben viele Autorinnen und Autoren mit einer grossen persönlichen Beteiligung. Ihre positiven Beispiele machen Mut, im Schulalltag noch mehr zu wagen. Es bleibt aber auch die Frage, wie die Forderungen nach einer gleichberechtigten, aktiven Teilnahme aller Kin-

der am Unterricht mit den vorhandenen beschränkten personellen Ressourcen erfüllt werden können. Besonders betrifft dies die Integration von autistischen Kindern, die wenig oder gar nicht sprechen und für welche die regulären Lernziele ausser Reichweite sind. Berichte von Betroffenen haben mich in meiner Haltung bestärkt, dass es wichtig ist, genau hinzuschauen, um beurteilen zu können, ob die Regelschule diesen Kindern das bieten kann, was sie brauchen.

Bei der Auseinandersetzung mit Kriterien für Bilderbücher ist mir bewusst geworden, wie sehr die Beurteilung von Büchern davon abhängt, ob die Werte, die sie vermitteln mit den eigenen Werten übereinstimmen und welchen unmittelbaren, subjektiven Eindruck die Bilder hinterlassen. Aus diesem Grund ist es für mich nachvollziehbar, dass ernstzunehmende Fachleute davon ausgehen, dass es kaum möglich ist, allgemeingültige Qualitätskriterien festzulegen. Dies hat die selbstgestellte Aufgabe, ein Qualitätsraster für Bilderbücher zu Autismus zu entwickeln, nicht einfacher gemacht. Gerne hätte ich mich auf eine fachlich abgesicherte Vorlage gestützt und sie mit speziellen Kriterien zu Autismus und Integration ergänzt.

Meinem Mentor Remi Frei bin ich dankbar, dass er mich auf die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring aufmerksam gemacht hat. Ohne diese theoretische Grundlage hätte ich mich im breiten und komplexen Themenfeld wohl verloren. Die Grundstrukturen der qualitativen Inhaltsanalysen und das daraus entwickelte Ablaufmodell waren mir eine wichtige Orientierung. Auf die speziellen wissenschaftlichen Techniken für die Textanalyse habe ich mich allerdings nicht eingelassen, da für meine Fragestellung nicht die eigentliche Analyse, sondern die Entwicklung eines Instrumentes dafür im Zentrum stand.

Die Analyse der Bilderbücher und das Verfassen der Empfehlungen hat mir Spass gemacht. Ich liebe es, mich in Bilderbücher zu vertiefen und ich staune immer wieder darüber, wie es Autor/innen und Illustrator/innen gelingt, auf wenigen Seiten ein ganzes Universum zu entwickeln, in das Kinder und Erwachsene eintauchen können. Reizvoll wäre es gewesen, die ausgewählten Bilderbücher im konkreten Unterricht zu erproben, deren Wirkung auf Kinder zu untersuchen und in Beziehung zu den Empfehlungen zu setzen. Eine solche systematische Untersuchung wäre allerdings ein eigenständiges Projekt, für das mir im Moment die zeitlichen Ressourcen leider fehlen.

Obwohl die konkrete Analyse der Bilderbücher nicht im Vordergrund der Masterarbeit stand, befriedigt es mich, als konkretes Resultat eine Empfehlungsliste für Bücher erarbeitet zu haben. Gerne werde ich bei passender Gelegenheit bei der Arbeit mit Kindern, Eltern und Lehrpersonen darauf zurückzugreifen. Die Empfehlungen mache ich gerne auch interessierten Kolleginnen und Kollegen zugänglich.

9. Literaturverzeichnis

* analysierte Bilderbücher

- * Al-Ghani, K., Garreis, M., Kind, P., Al-Ghani, H., Jessica Kingsley Publishers, J.K. & LIBELLUS Autismusverlag UG. (2015). *Das rote Dings Wie Kinder mit und ohne Asperger-Syndrom lernen, ihre Wut zu bezähmen*. Rastatt: LIBELLUS.
- Bardola, N. (2009). Ein Bilderbuch lädt dazu ein, die Welt zu begreifen. Wie Bilderbücher aufs Leben vorbereiten. In N. Bardola (Hrsg.), *Mit Bilderbüchern wächst man besser* (S. 81 – 92). Stuttgart: Thienemann.
- Benz, W. (Hrsg.). (2010a). *Vorurteile in der Kinder- und Jugendliteratur* (Positionen, Perspektiven, Diagnosen). Berlin: Metropol.
- Benz, W. (2010b). Von ausgrenzender Propaganda zur missglückten Zuwendung. Feindbilder und Vorurteile im Lesestoff junger Menschen (Positionen, Perspektiven, Diagnosen). In W. Benz (Hrsg.), *Vorurteile in der Kinder- und Jugendliteratur* (S. 11 – 28). Berlin: Metropol.
- Bicklen, D. (2005). Ethnographie als Ansatz zur Erforschung von Autismus (Reihe „Unterstützte Kommunikation“). In M. Wegenke (Hrsg.), *Gemeinsamkeit herstellen: Wege der Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Autismus* (Orig.-Ausg., 1. Aufl., S. 334 – 345). Karlsruhe: Von-Loeper-Literaturverl.
- * Birnbacher, B. & Neubauer, K. (Hrsg.). (2013). *Mal lichterloh, mal wasserblau*. Salzburg: Ed. Tandem.
- Bittl, K.-H. (2004). Bedürfnisse und Ängste als Antrieb und Hemmung in der kindlichen Wahrnehmung (Reihe: Mensch bewegend). In K.-H. Bittl, A. Schleiß & G. Wittmann (Hrsg.), *Methode: Bilderbuch: gewaltpräventives und transkulturelles Arbeiten mit Kindern ; rootswork* (S. 22 – 32). Nürnberg: City-Verl.
- Brandstetter, L. (2007). Vom Menschenbild zur gelebten Integration. In G. Tuschel (Hrsg.), *Miteinander 2. 2.* (S. 10 – 18). Wien: Echo.
- Breitenmoser, D. & Lentge, J. (2009). Vorwort zu: „Das Kinderbuch“. In D. Breitenmoser & J. Lentge (Hrsg.), *Das Kinderbuch* (6. völlig überarbeitete Neuauflage., S. 7). München: Arbeitskreis für Jugendliteratur.
- Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Österreich (Hrsg.). (o. J.). Leitfaden für einen nicht-diskriminierenden Sprachgebrauch. Zugriff am 28.11.2015. Verfügbar unter:
http://www.uibk.ac.at/gleichbehandlung/sprache/leitfaden_nicht_diskr_sprachgebrauch.pdf
- Bürger-Ellermann, H. (1986). Schonraum Kindheit? Die soziale Realität von Kindern im Spiegel gegenwärtiger Bilderbuchproduktion. In J. Thiele (Hrsg.), *Bilderbücher entdecken: Untersuchungen, Materialien und Empfehlungen zum kritischen Gebrauch einer Buchgattung* (2. Aufl., S. 19 – 55). Oldenburg: Isensee.
- Carstensen, K. (o. J.). Autismus: Eine Krankheit ist kein Schimpfwort. *Die Zeit*. Hamburg.
- Demes, B. (2011). *Als käme ich von einem anderen Stern: Schülerinnen und Schüler mit Aspergersyndrom* (Lehren und Lernen mit behinderten Menschen) (1. Aufl.). Oberhausen: Athena-Verl.
- Feuser, G. (2007). Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Syndrom im integrativen Unterricht an Schulen in Wien. In G. Tuschel (Hrsg.), *Miteinander 2. 2.* (S. 26 – 66). Wien: Echo.
- Flürenbrock, M. (2002). *Geschwisterbeziehungen in Kinderbüchern zum Thema Behinderung: eine literaturwissenschaftliche Untersuchung unter Berücksichtigung geschlechtstypischer Rollendivergenzen* (Studien zur Germanistik und Anglistik). Frankfurt am Main ; New York: P. Lang.
- Fröhlich, A. (2015). Partizipation und Menschen mit schwerster Behinderung. Teil haben, Teil nehmen und seinen Teil dazu geben können. (W. Gobiet, Hrsg.) *Behinderte Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten*, (2/2015), 25–30.
- Fürst, I.A., Helbig, E. & Schmitt, V. (2013). *Kinder- und Jugendliteratur. [1]: Theorie und Praxis* (Ausbildung und Studium) (3. Aufl.). Köln: Bildungsverl. EINS.
- Gregor, I. (2007). Verschiedenheit im Dialog. Kommunikative Kompetenz bei Kindern mit autistischer Wahrnehmung. In G. Tuschel (Hrsg.), *Miteinander 2. 2.* (S. S. 180–200). Wien: Echo.

- Güttner, I. (2007). Inklusive Pädagogik - Unterricht für ALLE Kinder. In G. Tuschel (Hrsg.), *Miteinander 2. 2.* (S. 19 – 25). Wien: Echo.
- Hauck, S. (2009). Das Bilderbuch ist eine Entdeckungsreise inmitten bunter Bilder. Wie Bilderbücher den Blick schulen und an Kunst heranführen. In N. Bardola (Hrsg.), *Mit Bilderbüchern wächst man besser* (S. 27 – 47). Stuttgart: Thienemann.
- Hecht, T. & Krizan, A. (2015). Lernen durch Peers (Handlungsfeld Organisation und Verwaltung). In R. Krüger & C. Mähler (Hrsg.), *Gemeinsames Lernen in inklusiven Klassenzimmern: Prozesse der Schulentwicklung gestalten* (S. S. 63 –72). Köln: Link.
- Higashida, N. & Mitchell, D. (2014). *Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann: ein autistischer Junge erklärt seine Welt* (rororo). (C. Dormagen, Übers.) (2. Aufl., dt. Erstausg.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl.
- * Hoopman, K. (2013). *So seh ich deine Welt, willst du auch meine sehen? Asperger Innenansichten* (1. Aufl.). Rastatt: Libellus Autismusverl.
- Koerber, S. (2007). Welche Rolle spielt das Bildersehen des Kindes aus Sicht der Entwicklungspsychologie? In J. Thiele & E. Hohmeister (Hrsg.), *Neue Impulse der Bilderbuchforschung: wissenschaftliche Tagung der Forschungsstelle Kinder- und Jugendliteratur der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 13. - 15. September 2006* (S. 31 – 47). Baltmannsweiler: Schneider Verl. Hohengehren.
- Krüger, R. & Mähler, C. (2015). Einführung (Handlungsfeld Organisation und Verwaltung). In R. Krüger & C. Mähler (Hrsg.), *Gemeinsames Lernen in inklusiven Klassenzimmern: Prozesse der Schulentwicklung gestalten* (S. XI – ?). Köln: Link.
- Lelord, G. & Rothenberger, A. (2004). *Dem Autismus auf der Spur: [verstehen, erklären, behandeln - ein Lesebuch]* (2. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Linke, D. (2015). Je heller, desto lauter. Je lauter, desto verschwommener.
- * Lutz, D. (2014). *Svea ist besonders Ein Autismusbuch für Kinder im Kindergarten-, Vorschul- und Grundschulalter*. Nonnenhorn: Papierfresserchens MTM-Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- * Mueller, D.H. & Ballhaus, V. (2014). *Davids Welt Vom Leben mit Autismus*. Berlin: Annette Betz ein Imprint von Ueberreuter Verlag.
- O'Neill, J.L. (2001). *Autismus von Innen: Nachrichten aus einer verborgenen Welt* (Aus dem Programm Huber: Sachbuch). (I. Erckenbrecht, Übers.) (1. Aufl.). Bern ;Göttingen: Huber.
- Paus-Hasenbrink, I. (2007). Wie „anachronistisch“ ist das Bilderbuch in der Medienkommunikation? In J. Thiele & E. Hohmeister (Hrsg.), *Neue Impulse der Bilderbuchforschung: wissenschaftliche Tagung der Forschungsstelle Kinder- und Jugendliteratur der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 13. - 15. September 2006* (S. 89 – 106). Baltmannsweiler: Schneider Verl. Hohengehren.
- Petrucci, M. & Wirtz, M. (2007). Pädagogische Hochschule Freiburg: Gütekriterien. *Pädagogische Hochschule Freiburg*. Zugriff am 6.1.2016. Verfügbar unter: <https://www.ph-freiburg.de/quasus/einstiegstexte/grundfragen-und-basiskonzepte/quetekriterien.html#c8979>
- Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Metthews, S. & Schmötzer, G. (2009). *Ratgeber Autistische Störungen: Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher* (Ratgeber Kinder- und Jugendpsychotherapie). (F. Poustka, Hrsg.) (2., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Preissmann, C. (2015). Menschen mit Autismus. Schwierigkeiten minimieren und Ressourcen nutzen, um gut leben zu können. *Behinderte Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten*, (1/2015), 47 – 52.
- Proost, K. (2014). Inklusion und individuelle Förderung: Eine Frage des Menschenbildes?! In K. Zierer (Hrsg.), *Jahrbuch für Allgemeine Didaktik 2014 Thementeil: Allgemeine Didaktik für eine inklusive Schule* (S. 35–51). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Retter, H. (1989). *Beurteilung von Bilderbüchern: pädagogische Probleme und empirische Befunde* (Materialien zur Spiel- und Bildungsmittelberatung). Seelze-Velber: Kallmeyer.
- Rittelmeyer, C. (2009). *Was sollen Kinder lesen: Kriterien, Beispiele, Empfehlungen*. Stuttgart: Kohlhammer.

- * Salber, E. (2013). *Nino: [ein Bilderbuch als Türöffner für Gespräche zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen]. [Hauptbd.]: [...]* (1. Aufl.). Nordhausen: Verl. Kleine Wege.
- Sarimski, K. (2015). Sonderpädagogischer Förderbedarf (Handlungsfeld Organisation und Verwaltung). In R. Krüger & C. Mähler (Hrsg.), *Gemeinsames Lernen in inklusiven Klassenzimmern: Prozesse der Schulentwicklung gestalten* (S. 13 – 23). Köln: Link.
- Schindler, N. (1995). Das Thema Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur der BRD. In M. Dahrendorf (Hrsg.), *Kinder- und Jugendliteratur: Material* (S. S. 46–52). Berlin: Volk und Wissen.
- Schirmer, B. (2010). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen: ein Leitfaden für LehrerInnen*. München: Reinhardt.
- Schirmer, B. (2015). Die Stärken stärken und nicht nur an den Schwächen messen. *Behinderte Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten*, (1/2015), 55 – 61.
- * Schönberg, M. & Keller, M. (2014). *Paulchen und die Quadrate*. Gelterkinder: Kirja-Verlag.
- Schuster, N. (2007). *Ein guter Tag ist ein Tag mit Wirsing: (m)ein Leben in Extremen: das Asperger-Syndrom aus der Sicht einer Betroffenen* (Autismus). Berlin: Weidler.
- Sendak, M. & Hamilton, A. (2013). *Caldecott & Co. Gedanken zu Büchern und Bildern*. Hamburg: Aladin-Verl.
- * Seng, H. & Behrmann, K. (Hrsg.). (2012). *Tomaten gehören nicht auf die Augen!* (1. Aufl.). Sigmarszell: Papierfresserchens MTM-Verl.
- Speck, O. (2011). *Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht: Rhetorik und Realität* (2., durchges. Aufl.). München: Reinhardt.
- Spinner, K.H. (2010). Grundmotive und -symbole der Kinder -und Jugendliteratur (Didaktik der Kinder- und Jugendliteratur). In D. Grenz (Hrsg.), *Kinder- und Jugendliteratur: Theorie, Geschichte, Didaktik* (S. 31 – 41). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Theunissen, G. (2014). *Menschen im Autismus-Spektrum: verstehen - annehmen - unterstützen ; ein Lehrbuch für die Praxis* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2015). Schule und Autismus. *Behinderte Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten*, (1/2015), 19 – 29.
- Thiele, J. (1986). Eltern - Kinder - Bilderbücher. Hinweise zu einem alltäglichen, aber wichtigen Erfahrungsbereich. In J. Thiele (Hrsg.), *Bilderbücher entdecken: Untersuchungen, Materialien und Empfehlungen zum kritischen Gebrauch einer Buchgattung* (2. Aufl., S. 7 – 18). Oldenburg: Isensee.
- Thiele, J. (2007). Vertrauen in Bilder und Texte entwickeln. Zugriff am 5.10.2015. Verfügbar unter: <http://www.sikjm.ch/medias/sikjm/publikationen/buchundmaus/archiv/artikel/bm07-4-thiele.pdf>
- Thiele, J. & Doonan, J. (2000). *Das Bilderbuch: Ästhetik, Theorie, Analyse, Didaktik, Rezeption*. Oldenburg: Isensee.
- Todd, S. & Archibald, T. (2015). *Eine eigene Welt Einblick in das autistische Spektrum*. (I. Halbritter, Übers.). Zürich: Kommode.
- * Tschirren, B., Hächler, P. & Mambourg, M. (Hrsg.). (2015). *Ich bin Loris: Kindern Autismus erklären* (Kids in Balance) (1. Aufl.). Köln: Balance-Buch-+-Medien-Verl.
- Von Weizsäcker, R. (1993). Ansprache bei der Eröffnungsveranstaltung der Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte 1. Juli 1993, Gustav-Heinemann-Haus in Bonn. Bonn. Zugriff am 5.12.2015. Verfügbar unter: <http://www.imew.de/de/barrierefreie-volltexte/volltexte/es-ist-normal-verschieden-zu-sein/>
- Wedl, E. (2007). Grundlegendes zur Teamarbeit in der Sekundarstufe. In G. Tuschel (Hrsg.), *Miteinander 2. 2.* (S. 159–168). Wien: Echo.
- Weinkauff, G. & Glasenapp, G. von. (2014). *Kinder- und Jugendliteratur* (UTB) (2., aktualisierte Aufl.). Paderborn: Schöningh.
- Werning, R. (2012). Inklusive Schulentwicklung (Schulpädagogik). In V. Moser & H. Deppe (Hrsg.), *Die inklusive Schule: Standards für die Umsetzung* (1. Aufl., S. 49–61). Stuttgart: Kohlhammer.
- Zimpel, A.F. (2012). *Einander helfen: der Weg zur inklusiven Lernkultur*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Zimpel, A.F. (2015). Achtung Andersdenkende! Stärke: gesteigerte Aufmerksamkeit, Problem: Sozialkompetenz. *Behinderte Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten*, (1/2015), 31–37.

Zöllner, D. (2011). *Nichts geht automatisch: autistische Verhaltensweisen verstehen lernen* (Autismus). Berlin: Weidler.

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbilder.....	1
Abbildung 2: Das rote Dings	48
Abbildung 3: Mal lichterloh, mal Wasserblau	49
Abbildung 4: So seh ich deine Welt	49
Abbildung 5: Svea ist besonders.....	50
Abbildung 6: Davids Welt	50
Abbildung 7: Nino	51
Abbildung 8: Paulchen und die Quadrate	51
Abbildung 9: Tomaten gehören nicht auf die Augen	52
Abbildung 10: Ich bin Loris	52

11. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Grundprinzipien der Autismus-Brille (nach Todd)	21
Tabelle 2: Ressourcen und Schwierigkeiten autistischer Menschen (nach Preissmann)	22
Tabelle 3: Autistische Intelligenz (nach Theunissen)	23
Tabelle 4; Kriterienkatalog für Kinderbücher (nach Breitenmoser & Lentge)	36
Tabelle 5: Neun Qualitätskriterien (nach Rittelmeyer)	36
Tabelle 6: Beurteilung von Bilderbüchern zu sozialen Realitäten von Kindern (nach Bürgler)	37
Tabelle 7: Kriterienkatalog zur Beurteilung von Büchern zum Thema Behinderung (nach Flürenbrock)	38
Tabelle 8: Woran erkennt man ein gutes Bild? (nach Hauck)	40
Tabelle 9: Zusammenfassung der Kriterien für die gestalterische Qualität von Bilderbüchern.....	41
Tabelle 10: Analyseraster: Qualitätsanforderungen	44
Tabelle 11: Bücherliste (alphabetisch nach Autoren geordnet)	47
Tabelle 12: Zusammenfassung Buchempfehlungen	53
Tabelle 13: Ablaufmodell.....	I
Tabelle 14: Qualitätskriterien 1: Fachlich korrekte Information über Autismus	II
Tabelle 15: Qualitätskriterien 2: Für die Inklusion förderliche Werte und Haltungen	III
Tabelle 16: Qualitätskriterien 3: Ansprechende Gestaltung	IV

12. Verzeichnis der Zusammenfassungen

Zusammenfassung 1: Definition und Formen des Autismus.....	18
Zusammenfassung 2: Begriffe für Autismus	19
Zusammenfassung 3: Ursachen und Erklärungen.....	20
Zusammenfassung 4: Besondere Verhaltensweisen und Bedürfnisse von autistischen Kindern.....	24
Zusammenfassung 5: Bedeutung der sozialen Kontakte und Kommunikation mit Gleichaltrigen	25
Zusammenfassung 6: Bedeutung der Information über autistische Verhaltensweisen	26
Zusammenfassung 7: Menschen- und Behinderungsbilder.....	28
Zusammenfassung 8: Individualität und Behinderung	29
Zusammenfassung 9: Definition von Integration und Inklusion.....	30
Zusammenfassung 10: Bedingungen für eine gelingende Inklusion in der Schule.....	31
Zusammenfassung 11: Bedeutung der Mitschülerinnen und Mitschüler für die Integration	32
Zusammenfassung 12: Helfen im Kontext von Inklusion	33
Zusammenfassung 13: Verhaltensoptionen für Mitschülerinnen und Mitschüler.....	34
Zusammenfassung 14: Kriterien für die gestalterische Qualität von Bilderbüchern.....	41

13. Verzeichnis Anhang

Anhang 1: Ablaufmodell Qualitative Inhaltsanalyse	I
Anhang 2: Übersicht Qualitätskriterien.....	II
Anhang 3: Vorlage Analyseraster	V
Anhang 4: Analysebeispiele.....	VII
Anhang 5: Fach- und Selbsthilfeorganisationen	XIV

Anhang

Anhang 1: Ablaufmodell Qualitative Inhaltsanalyse

Die Qualitative Inhaltsanalyse (grau unterlegte Felder) ist in die gesamte Arbeit eingebettet. Sie findet auf zwei Ebenen statt: In einem ersten Schritt wird Fachliteratur mit dem Ziel analysiert, Kriterien für die Analyse von Bilderbüchern formulieren zu können. In einem zweiten Schritt werden ausgewählte Bilderbücher mithilfe des entwickelten Analyserasters beurteilt.

Tabelle 13: Ablaufmodell

Anhang 2: Übersicht Qualitätskriterien

Fachlich korrekte Information über Autismus

Tabelle 14: Qualitätskriterien 1: Fachlich korrekte Information über Autismus ZF = Beleg in der Zusammenfassung

Kriterium	Erläuterungen	Beleg
Autismus wird fachlich richtig beschrieben.	<ul style="list-style-type: none"> Als Merkmale von Autismus werden Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation, in der soziale Vorstellungskraft sowie repetitive Verhaltensweisen und spezielle Interessen geschildert. 	ZF 1 ZF 15
Begriffe werden korrekt verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> Als Überbegriff wird <i>Autismus-Spektrum-Störung (ASS)</i>“ oder <i>Autismus</i> verwendet. Für Betroffene werden die Begriffe <i>Menschen/Kinder mit Autismus</i> oder <i>autistische Menschen/Kinder</i> verwendet. Falls spezielle Formen von Autismus dargestellt werden, werden diese als <i>Frühkindlicher Autismus</i>, <i>Asperger-Syndrom</i>, <i>Atypischer Autismus</i> oder <i>High-Functioning Autismus</i> bezeichnet. 	ZF 1 ZF 2
Erwähnte Ursachen und Erklärungen für Autismus entsprechen dem Stand der Wissenschaft.	<ul style="list-style-type: none"> Es wird darauf hingewiesen, dass die genaue Ursache für Autismus nicht bekannt ist. Die Annahme, dass Autismus auf der Kombination von genetischer Voraussetzungen und einer speziellen Entwicklung des Gehirns basiert, wird dargestellt. Autismus wird als eine Variante beschrieben, wie Menschen die Welt wahrnehmen und verstehen (Neurodiversität). 	ZF 3
Besondere Verhaltensweisen und Bedürfnisse von autistischen Kindern werden wertschätzend und realistisch geschildert.	<ul style="list-style-type: none"> Es wird sichtbar, dass Persönlichkeitsmerkmale, die durch den Autismus geprägt sind, in einigen Situationen zu Schwierigkeiten führen, aber auch wertvolle Ressourcen sein können. Es wird auf besondere Stärken vieler autistischer Menschen hingewiesen: Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Hilfsbereitschaft, genaue Wahrnehmung von Details, Faktenorientierung und Ausdauer bei monotonen Tätigkeiten. Besondere Herausforderungen für viele autistische Menschen werden geschildert: Starre Gewohnheiten und rigide Vorstellungen wie etwas zu sein hat, Ängste und das Bewusstsein, anders als Gleichaltrige zu sein. 	ZF 1 ZF 4 ZF 15
Es wird darüber informiert, welchen Hintergrund auffällige autistische Verhaltensweisen haben.	<ul style="list-style-type: none"> Es wird aufgezeigt, dass autistische Menschen oft eine besondere Sinneswahrnehmung haben und ihre Umgebung ganz anders als andere erleben. Es wird darauf hingewiesen, dass viele Schwierigkeiten, denen Menschen mit Autismus im Alltag begegnen, auf einer missverständlichen Interpretation ihres Verhaltens beruhen. 	ZF 4
Es wird sichtbar, dass autistische Kinder das Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Kommunikation mit Gleichaltrigen haben.	<ul style="list-style-type: none"> Soziale Kontakte werden als wichtige Voraussetzung für die Entwicklung und das Wohlbefinden von autistischen Kindern geschildert. Es wird gezeigt, dass autistische Kinder lernen können, Beziehungen aufzunehmen und zu pflegen, wenn auf ihre speziellen Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. 	ZF 5
Es wird gezeigt, welche	<ul style="list-style-type: none"> Es wird erklärt, dass es wichtig ist, sich in autistische Men- 	ZF 3

Massnahmen autistische Kinder unterstützen können.	<p>schen hineinzusetzen, um ihnen eine auf ihre Persönlichkeit zugeschnittene Unterstützung bieten zu können.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es werden Beispiele von unterstützenden Massnahmen geschildert: Genügend Zeit, eine reizarme Umgebung, Wertschätzung der besonderen Talente, angepasste Lern- und Trainingsprogramme, Einbezug der besonderen Interessen, Hilfe bei der Suche nach akzeptierten Kompensations- und Bewältigungsstrategien. 	ZF 4
--	--	------

ZF = Beleg in der Zusammenfassung

Für die Inklusion förderliche Werte und Haltungen

Tabelle 15: Qualitätskriterien 2: Für die Inklusion förderliche Werte und Haltungen

Kriterium	Erläuterungen	Beleg
Es wird anerkannt, dass alle Menschen Stärken und Qualitäten, aber auch Schwächen und Defizite haben.	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird eine Haltung sichtbar, die anerkennt, dass <u>alle</u> Menschen Stärken und Qualitäten, aber auch Schwächen und Defizite haben. • Statt eines defizitorientierten Blicks auf autistische Kinder werden auch deren Stärken und Ressourcen aufgezeigt und anerkannt. 	ZF 7 ZF 9
Autistische Kinder werden als Menschen mit individuellen Persönlichkeitseigenschaften geschildert.	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder mit Autismus werden in erster Line als Kinder beschrieben. • Autismus wird nur als eine von vielen Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen geschildert. • Es wird aufgezeigt, dass Menschen mit Autismus so verschieden voneinander sind wie andere Menschen auch. 	ZF 7 ZF 8 ZF 13
Unterschiede zwischen Menschen werden als normal anerkannt.	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird aufgezeigt, dass alle Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben. • Unterschiede werden anerkannt und wertgeschätzt. • Es wird Verständnis für die speziellen Bedürfnisse und Verhaltensweisen von autistischen Kindern geweckt. 	ZF 10 ZF 13
Die autistischen Kinder sind ins Geschehen einbezogen.	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird gezeigt, dass alle Kinder aktiv teilhaben und ihren Beitrag zum gemeinsamen Spielen, Lernen und Arbeiten leisten können. • Autistische Kinder werden als Teil einer (Klassen-)Gemeinschaft beschrieben. 	ZF 9 ZF 11 ZF 15
Es wird gezeigt, wie nicht-autistische Kinder zu autistischen Kindern Kontakt aufnehmen und Beziehungen pflegen können.	<ul style="list-style-type: none"> • Förderliche Haltungen und Verhaltensweisen gegenüber autistischen Kindern werden geschildert. • Es wird gezeigt, wie Kinder mit ihren autistischen Mitschülerinnen und Mitschülern in Kontakt kommen können. 	ZF 13 ZF 14
Sowohl autistische als auch nicht-autistische Kinder werden in Situationen gezeigt, in denen sie helfen und Hilfe annehmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Kinder werden als Menschen geschildert, die Hilfe annehmen und Hilfe leisten können. • Es wird sichtbar, dass beim Helfen die Bedürfnisse der Hilfe Empfangenden im Vordergrund stehen. 	ZF 12

ZF = Beleg in der Zusammenfassung

Ansprechende Gestaltung

Tabelle 16: Qualitätskriterien 3: Ansprechende Gestaltung

Kriterium	Erläuterungen	Beleg
Das Buch vermag durch seine Handlung die Leser/innen und Zuhörer/innen zu fesseln.	<ul style="list-style-type: none"> Die Handlung ist spannend und überraschend. Die Leser/innen und Zuhörer/innen werden ins Geschehen einbezogen. Es werden fantastische und komische Elemente zur Auflockerung eingesetzt. 	ZF 15 h), l), i)
Die Illustration unterstützt und ergänzt die Aussagen des Textes.	<ul style="list-style-type: none"> Es besteht eine Wechselbeziehung zwischen Bildelementen und dem Text. Die Bilder geben Impulse zum Weiterdenken, Erzählen und Fragen. Die Figuren sind differenziert dargestellt. In den Bildern kommen der Charakter und die Gefühle der Figuren zum Ausdruck. Die Illustration ist altersgemäss. 	ZF 15 j)
Es bestehen Anknüpfungen zur sozialen Erfahrungswelt von Kindern der Primarstufe.	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten und Konflikte werden angesprochen. Es werden Lösungen in kindgemässer Form angeboten. Vorwissen und Vorerfahrung von Kindern im Primarschulalter werden berücksichtigt. 	ZF 15 a)
Die emotionale Beteiligung wird unterstützt.	<ul style="list-style-type: none"> Es werden Interesse und Anteilnahme geweckt. Gefühle – auch nicht erwünschte – werden dargestellt. Es werden positive Vorbildfiguren angeboten. Die Fantasie der Kinder wird angeregt. 	ZF 15 c), i), k), l)
Die Sprache und die Erzählweise sind verständlich und differenziert.	<ul style="list-style-type: none"> Der Text lässt sich mühelos vorlesen. Syntax und Wortschatz sind für Primarschüler/innen verständlich. Fachbegriffe werden verständlich erklärt. Situationen und Zusammenhänge werden anschaulich geschildert. 	ZF 15 g)
Die Erzählhaltung ist positiv und unterstützend.	<ul style="list-style-type: none"> Die Grundaussagen sind positiv und konstruktiv. Es wird Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten geweckt. Der Autor/die Autorin regt an, sich eine eigene Meinung zu bilden. 	ZF 15 k)
Der Autor/die Autorin legt ihren Bezug zum Thema Autismus offen.	<ul style="list-style-type: none"> Es ist ersichtlich, welche persönlichen Erfahrungen mit Autismus der Autor/die Autorin mitbringt. 	ZF 15 f)
Aus dem Buch ergeben sich vielfältige didaktische Möglichkeiten.	<ul style="list-style-type: none"> Das Buch regt zum Diskutieren, Nachdenken, Austauschen ... an. Ein Transfer in den Schulalltag ist möglich. 	ZF 15 m)

ZF = Beleg in der Zusammenfassung

Anhang 3: Vorlage Analyseraster

Analyse von Bilderbüchern zum Thema Autismus	
Titel des Buches	
Bibliografische Angaben	
Titel	Titelbild
Autor/Autorin	
Illustrator/Illustratorin	
Ort, Verlag	
Erscheinungsjahr	
ISBN-Nummer	
Inhalt	
Information über Autismus	
Fachlich richtige Beschreibung von Autismus	
Verwendung korrekter Begriffe	
Fachlich richtige Beschreibung von Ursachen und Erklärungen für Autismus	
Realistische, wertschätzende Beschreibung besonderer Verhaltensweisen und Bedürfnisse	
Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Kommunikation	
Hintergrund autistischer Verhaltensweisen	
Unterstützung autistischer Kinder	
➤ Beurteilung	

Werte und Haltungen	
Anerkennung von Stärken und Schwächen	
Unterschiedlichkeit als Normalfall	
Individuelle Persönlichkeit aller Kinder	
Autistische Kinder als Teil der Gemeinschaft	
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme	
Helfen und Hilfe annehmen	
➤ Beurteilung	
Gestaltung	
Fesselnde Handlung	
Illustration als Unterstützung und Ergänzung des Textes	
Anknüpfungen zur sozialen Erfahrungswelt von Kindern der Primarstufe	
Emotionale Beteiligung	
Verständliche, differenzierte Sprache und Erzählweise	
Positive, unterstützende Erzählhaltung	
➤ Beurteilung	
Bezug des Autors/der Autorin zum Thema Autismus	
Didaktische Möglichkeiten	
Empfehlung	

Ergänzung nach Erprobung des Rasters	
<i>Zielgruppe</i>	<i>Die einzelnen Elemente des Bilderbuches (Handlung, Illustration, Dramaturgie, Textgestaltung, Erklärungen zu Autismus) sprechen eine übereinstimmende Altersgruppe an.</i>

Anhang 4: Analysebeispiele

Analysebeispiel 1: „Das rote Dings“

Analyse von Bilderbüchern zum Thema Autismus	
Das rote Dings	
Bibliografische Angaben	
Titel	Das rote Dings Wie Kinder mit und ohne Asperger-Syndrom ihre Wut bezähmen können.
Autorin	Al-Ghani, K.I.
Illustrator	Al-Ghani, Haitham
Ort, Verlag	Rastatt, Libellus
Erscheinungsjahr	2015
ISBN-Nummer	978-3-945039-01-4
Inhalt	
<p>„Tief in jedem Menschen schläft ein „rotes Dings“. Wenn es schläft, ist es ganz klein und still, aber wenn es aufwacht, beginnt es zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen... In voller Grösse ist es nur eins: WUT!!! Das ist die Geschichte von Rufus, einem kleinen Jungen, der es schafft, seine Wut zu bezähmen und das „rote Dings“ wieder schlafen zu schicken.“¹</p> <p>Als Rufus auf dem Pausenplatz von einem Fussball getroffen wird, bekommt er einen Wutanfall und beschimpft und tritt Johannes, der den Ball geschossen hat. Mit der Unterstützung seiner Lehrpersonen gelingt es ihm, die Wut zu zähmen. Dafür erhält er ein grosses Lob. Er schafft es auch, sich bei Johannes zu entschuldigen. Dieser meint: „Ach, schon gut. Das warst ja nicht du selbst, das war das rote Dings. Toll, dass du es so schnell gezähmt hast!“²</p>	
Information über Autismus	
Fachlich richtige Beschreibung von Autismus	Autismus spielt im Buch nur insofern eine Rolle, als dass die Autorin davon ausgeht, dass viele Kinder mit Autismus, insbesondere mit dem Asperger-Syndrom, zu regelmässigen Wutausbrüchen neigen.
Verwendung korrekter Begriffe	Das Buch geht davon aus, dass Wut ein Thema ist, dem sich - unterschiedlich intensiv - alle Menschen, stellen müssen. Autismus wird im eigentlichen Text nicht erwähnt.
Fachlich richtige Beschreibung von Ursachen und Erklärungen für Autismus	Im Vorwort wird erklärt, dass Kinder mit Autismus zu regelmässigen Wutausbrüchen neigen, da für sie ein einfacher, normaler Tagesablauf mit Ängsten und Frustration angefüllt ist.

¹Inhaltsangabe auf dem Rückendeckel

²Zitat aus dem Bilderbuch

	Bei Kindern mit Asperger-Syndrom komme dazu, dass sie sehr selbstkritisch seien und viele unter einem geringen Selbstwert leiden. ¹
Realistische, wertschätzende Beschreibung besonderer Verhaltensweisen und Bedürfnisse	Wut wird nicht beschönigt, sondern als ein Problem dargestellt, dem sich alle Menschen stellen müssen. Einen Wutanfall erfolgreich bezähmen zu können wird als grosse Leistung geschildert. Ein Schonraum hilft dabei wieder zur Ruhe zu kommen.
Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Kommunikation	Rufus nimmt nach der erfolgreichen Zählung seiner Wut den Kontakt zu Johannes wieder auf.
Hintergrund autistischer Verhaltensweisen	Es wird eindrücklich geschildert, dass Kinder im Moment eines Wutanfalls für Worte nicht mehr zugänglich sind und andere Möglichkeiten brauchen, um mit der Wut zurechtzukommen.
Unterstützung autistischer Kinder	Die Lehrpersonen unterstützen die Bewältigung der Wut mit beispielhaften Massnahmen. Damit weckt das Buch Verständnis für angepasste Problemlöse-Strategien.
➤ Beurteilung	Mit dem Thema Wut wird ein für die Integration von autistischen Kindern wichtiger Aspekt angesprochen. Dieser wird feinfühlig und korrekt dargestellt.
Werte und Haltungen	
Anerkennung von Stärken und Schwächen	Einen Wutanfall erfolgreich bezähmen zu können, wird als grosse Stärke geschildert.
Unterschiedlichkeit als Normalfall	Es wird erwähnt, dass sich nicht alle Menschen gleich stark mit Wut auseinandersetzen müssen. Die gezeigten Hilfestellungen zur Wutbewältigung werden als Angebot formuliert. Es wird sichtbar, dass nicht für jeden Menschen das Gleiche richtig ist.
Individuelle Persönlichkeit aller Kinder	Die Tendenz zu Wutanfällen wird an keine anderen Persönlichkeitsmerkmale oder Diagnosen gebunden. Die Bewältigung der Wut wird als Aufgabe für alle Menschen interpretiert.
Autistische Kinder als Teil der Gemeinschaft	Rufus wird als Teil einer Klasse geschildert.
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme	Kinder erfahren im Buch, dass wütende Kinder zuerst Zeit brauchen, um sich zu beruhigen und dass danach erst ein Gespräch über das Vorgefallene oder eine Versöhnung möglich ist.
Helfen und Hilfe annehmen	Mit seiner erfolgreichen Bezählung der Wut trägt Rufus dazu bei, dass sich das „Klassenglas“ schneller füllt und die Klasse eine Belohnung erhält. Johannes unterstützt Rufus, indem er seine Entschuldigung annimmt und ihn für die Bezählung der Wut lobt.
➤ Beurteilung	Das Buch zeigt beispielhaft auf, wie in einer integrativen Schule mit Problemen im Verhaltensbereich förderlich umgegangen werden kann. Die zwei Figuren Rufus und Johannes sind Modelle dafür, wie Kinder lernen können, mit Wut umzugehen und wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sie dabei unterstützen können.
Gestaltung	
Fesselnde Handlung	Die eigentlich unspektakuläre Geschichte der Bewältigung eines Wutanfalls bekommt ihre Spannung durch die Deutung als Bezählung eines Mons-

¹vgl. Vorwort

	ters.
Illustration als Unterstützung und Ergänzung des Textes	Die Zeichnungen des Monsters und seiner Veränderungen sind eindrucklich. Sie zeigen, wie überwältigend ein Gefühl wie Wut sein kann und wie viel Energie es braucht, dieses zu bezähmen. Die Bilder sind sehr dynamisch und laden dazu ein, das Buch immer wieder anzusehen.
Anknüpfungen zur sozialen Erfahrungswelt von Kindern der Primarstufe	Die Ausgangssituation – ein Kind wird von einem Ball getroffen und reagiert wütend – ist Teil des Schulalltags. Die Problemlöse-Strategien sind realistisch.
Emotionale Beteiligung	Die Zeichnungen des „roten Dings“ ermöglichen einen grossen emotionalen Bezug zur Geschichte. Kinder können sich sowohl mit Rufus als auch mit Johannes identifizieren, Verständnis für sie entwickeln und von ihnen lernen.
Verständliche, differenzierte Sprache und Erzählweise	Al-Ghani arbeitet mit kurzen, prägnanten Sätzen, die sich gut zum Vorlesen eignen. Laute Ausrufe und starke Gefühle werden auch grafisch markiert.
Positive, unterstützende Erzählhaltung	Es wird eindrucklich aufgezeigt, wie Kinder lernen können, für ihre Wut Verantwortung zu übernehmen und ihr nicht länger hilflos ausgeliefert sind.
➤ Beurteilung	Die eingesetzten gestalterischen Mittel eignen sich hervorragend, um das Interesse von Primarschülerinnen und Primarschüler für das Thema zu wecken.
Bezug der Autorin und des Illustrators zum Thema Autismus	K.I. Al-Ghani hat als Mutter eines autistischen Kindes, Sonderschullehrerin und Erziehungsberaterin Strategien entwickelt, die Kinder helfen können, mit Stress in der Schule und Zuhause umzugehen. Haitham Al-Ghani ist selber Autist. ¹
Didaktische Möglichkeiten	Kinder können mit dem Buch lernen, dass es möglich ist, für ihre eigene Wut Verantwortung zu übernehmen. Kinder im Umfeld derer, bei denen das „rote Dings“ häufig aufwacht, lernen es zu schätzen, wenn es diesen gelingt, mit Wut besser umzugehen. Das Buch wendet sich auch an Eltern und Lehrpersonen. Die Geschichte zeigt beispielhaft auf, wie sie Kinder bei der Bewältigung von Wut unterstützen können. Daneben werden im Anhang weitere wirksame Strategien erklärt.
Empfehlung	
<p>Das Bilderbuch erfüllt die Ansprüche an „gute“ Bilderbücher zum Thema Autismus, auch wenn es sich auf das Thema „Wut“ beschränkt. Der Einsatz des Buches ist in allen Klassen der Primarschule denkbar.</p> <p>Das Buch eignet sich sehr, den Umgang mit Wut in der Klasse zu thematisieren, dies unabhängig davon, ob autistische Kinder in der Klasse sind. Es kann Impulse geben, Hilfestellungen für Wutanfälle zu vereinbaren.</p> <p>Die Figur des „roten Dings“ könnte als Anstoss dienen, die Kinder ihre eigenen Monster erfinden zu lassen und herauszufinden, wie diese bezähmt werden können. Dabei könnte das Thema auch auf andere schwer kontrollierbare Verhaltensweisen wie Eifersucht, Ablenkbarkeit ... erweitert werden.</p> <p>Falls Kinder mit einem Asperger-Syndrom in der Klasse sind, die mit Wutanfällen kämpfen, bietet das Buch eine Grundlage, die Thematik zu bearbeiten, ohne diese zwingend mit Autismus in Verbindung zu setzen.</p> <p>Das Buch ist auch für Lehrpersonen und Teams, die sich mit dem Umgang mit Wut auseinandersetzen wollen, sehr empfehlenswert.</p>	

¹vgl. Angaben auf Rückendeckel

Analysebeispiel 2: „Mal lichterloh, mal wasserblau“

Analyse von Bilderbüchern zum Thema Autismus	
Mal lichterloh, mal wasserblau	
Bibliografische Angaben	
Titel	Mal lichterloh, mal wasserblau
Autorin	Birnbacher, Birgitt
Illustratorin	Neubauer, Karoline
Ort, Verlag	Salzburg, Edition Tandem
Erscheinungsjahr	2013
ISBN-Nummer	978-3-902932-04-4
Titelbild	
Inhalt	
<p>„Jana kann ihren Bruder David schwer beschreiben. Am liebsten schaut David Wassertropfen auf Autos an, nachdem es geregnet hat. Oder er liegt lange am Boden und beobachtet Lichtkegel an der Zimmerdecke. Die anderen Kinder fragen: ‘Was hat er?’ David hat eine autistische Wahrnehmung.</p> <p>Wie das mit der Wahrnehmung für Jana und die anderen Kinder manchmal ganz schön schwer zu verstehen ist, lässt sich die Lehrerin etwas einfallen. Die Kinder sollen selber fühlen, was so eine Wahrnehmung ist. Es wird ein Theaterstück geben und alle sollen mitspielen.“¹</p>	
Information über Autismus	
Fachlich richtige Beschreibung von Autismus	Autismus wird als spezielle Art der Wahrnehmung beschrieben. Auf die Frage, was ihr Bruder habe antwortet Jana: „David hat eine andere Wahrnehmung als wir sie haben. Er nimmt unsere Umwelt, so vermutet man, anders wahr als wir. Man nennt das autistische Wahrnehmung.“ ²
Verwendung korrekter Begriffe	Mit der Geschichte wird versucht, diese besondere Wahrnehmung zu beschreiben. Dazu werden keine weiteren Begriffe aus dem Bereich Autismus verwendet.
Fachlich richtige Beschreibung von Ursachen und Erklärungen für Autismus	Es gibt keine Erklärung zur Ursache der besonderen Wahrnehmung von David.
Realistische, wertschätzende Beschreibung besonderer Verhaltensweisen und Bedürfnisse	Aus Janas Erklärungen erfährt man, dass David nicht mehr oder weniger kann als andere Kinder. Er interessiert sich für Anderes und konzentriert sich auf Details, die für andere Kinder keine Bedeutung haben. Zum Beispiel lauscht er, wie das Papier tönt, wenn er es zwischen den Fingern reibt, statt daraus Schiffe zu falten.
Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Kommunikation	Zwischen David und seiner Schwester besteht eine enge Beziehung. David freut sich, wenn sie sich auf seine Welt einlässt und mit ihm den Lichtstrahl einer Taschenlampe oder Regentropfen betrachtet. Jana erzählt, dass es für sie manchmal schwierig sei, weil David nicht auf ihre Bedürfnisse eingehen mag.

¹ Zitat Inhaltsangabe auf dem Rückendeckel

² Zitat aus dem Bilderbuch

	In der Klasse gehört David dazu, ohne dass ein Austausch mit anderen Kindern sichtbar wäre. Die Lehrerin sorgt dafür, dass er beim Theater eine Aufgabe bekommt, die ihm entspricht.
Hintergrund autistischer Verhaltensweisen	Die besonderen Verhaltensweisen von David werden auf seine autistische Wahrnehmung zurückgeführt. Dadurch interessieren ihn andere Sachen. „Er kann sich auf Dinge konzentrieren, die für andere Kinder uninteressant sind oder die sie nicht bemerken.“ ¹
Unterstützung autistischer Kinder	Jana kennt die Bedürfnisse ihres Bruders und geht darauf ein. In der Schule sorgt die Lehrerin dafür, dass es für David angepasste Aufgaben gibt. Die Kinder der Klasse wundern sich über Davids Verhalten. Sie fragen bei der Schwester nach, suchen den Kontakt zu David aber nicht.
➤ Beurteilung	Im Zentrum der Darstellung von Autismus stehen die besondere „autistische Wahrnehmung“ und ihre Auswirkungen auf das Verhalten. Andere Aspekte werden nur am Rand erwähnt.
Werte und Haltungen	
Die Aussagen zu Werten und Haltungen gehen meist nicht aus der Geschichte hervor, sondern werden der Schwester in den Mund gelegt. Diese gibt ihren Mitschülerinnen und Mitschülern weiter, was ihr die Mutter erklärt hat. Weitere Aussagen zu Auswirkungen von Autismus werden durch die Beschreibung von Janas Gedanken sichtbar.	
Anerkennung von Stärken und Schwächen	Obwohl in Janas Erklärungen betont wird, dass alle Menschen Stärken und Schwächen hätten, werden diese in der Geschichte kaum sichtbar. Die Figuren bleiben blass. Nur Jana und die Lehrerin handeln eigenverantwortlich.
Unterschiedlichkeit als Normalfall	Jana erklärt: „Wir Menschen sind alle verschieden, egal, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Ich habe keine autistische Wahrnehmung, David schon. Ich kann besonders gut Einrad fahren und David besonders gut singen. Jedes Kind kann etwas besonders gut.“ ²
Individuelle Persönlichkeit aller Kinder	Die Geschichte konzentriert sich darauf zu erklären, was unterschiedliche Wahrnehmung bedeuten kann. Andere persönliche Merkmale, Begabungen und Interessen des autistischen Jungen, seiner Schwester oder anderer Kinder spielen eine untergeordnete Rolle.
Autistische Kinder als Teil der Gemeinschaft	David wird als Junge geschildert, der mit seiner Schwester die gleiche Klasse besucht und dadurch auffällt, dass er sich seltsam benimmt. Die Lehrerin geht auf Davids Interesse an Licht und glitzernden Regentropfen ein und setzt ihn als Beleuchter im Theater ein. Sie verständigt sich darüber mit seiner Schwester. David wird nicht in die Entscheidung miteinbezogen.
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme	Jana erklärt ihren Mitschülerinnen und Mitschülern Davids Verhalten. Die Lehrerin unterstützt sie dabei. Sie leistet aber keine Hilfe, um gegenseitige Beziehungen zu ermöglichen.
Helfen und Hilfe annehmen	Jana hilft und unterstützt ihren Bruder zuverlässig, obwohl sie in Gedanken manchmal mit dieser Rolle hadert und sich auch Gefühle der Eifersucht eingesteht. Die Rolle als Beleuchter beim Theater wird David von der Lehrerin zugewiesen, ohne dass er in den Entscheid einbezogen wird. Dennoch geht er in dieser Aufgabe auf und erntet Bewunderung für die Lichteffekte.

¹ Zitat aus dem Bilderbuch² Zitat aus dem Bilderbuch

➤ Beurteilung	<p>Die Geschichte hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. An Jana wird sichtbar, welche Aufgaben sich Geschwistern von autistischen Kindern stellt, und welche Gefühle und Fragen dies auslöst.</p> <p>Im Rahmen der Klasse steht die Erklärung dafür, was eine „Wahrnehmung“ sei im Zentrum. Es wird kaum sichtbar welche Rolle David im Klassengefüge spielt, ob und welche Beziehungen zwischen ihm und anderen Kindern bestehen und wie diese unterstützt werden könnten.</p>
Gestaltung	
Fesselnde Handlung	<p>Die Geschichte schildert keine Ereignisse, die Spannung aufkommen lassen. Die Handlung scheint konstruiert, um die Erklärungen über autistische Wahrnehmungen anbringen zu können.</p> <p>Der Kniff zu schildern, wie die Klasse zum Thema „autistische Wahrnehmung“ ein Theaterstück aufführt, wirkt nicht überzeugend. Es ist fraglich, ob Kinder verstehen, was das Theater mit der besonderen Wahrnehmung von David zu tun hat und wie diese mit seinem Autismus zusammenhängt.</p>
Illustration als Unterstützung und Ergänzung des Textes	<p>Die Illustrationen, gestaltet in Form von Collagen, bringen Bewegung und Leichtigkeit ins Buch.</p> <p>Einzelne Bilder könnten Impulse sein, darüber nachzudenken, wie sich die dargestellten Personen in einer bestimmten Situation fühlen oder was sie denken.</p>
Anknüpfungen zur sozialen Erfahrungswelt von Kindern der Primarstufe	<p>Das Buch stellt die Schwester eines autistischen Kindes in den Mittelpunkt. Die Situation befragt zu werden, wenn sich ein Geschwister auffällig benehmen ist für Kinder mit behinderten Brüdern oder Schwestern wahrscheinlich eine Realität.</p> <p>Für Schülerinnen und Schüler, die autistischen Kindern als Aussenstehende begegnen, bietet das Buch wenig Anknüpfungspunkte.</p>
Emotionale Beteiligung	<p>Sehr viele Informationen werden in Form von Erklärungen und Gedanken von Jana vermittelt. Diese verwendet Aussagen, die sie von ihrer Mutter übernommen hat. Sie plädieren für ein Verständnis auf der intellektuellen Ebene, lösen aber kaum eine emotionale Beteiligung aus.</p> <p>Die Figuren der Mitschülerinnen und Mitschüler von Jana und David bleiben blass und erscheinen nur am Rande. Es bieten sich kaum Möglichkeiten, dass sich Kinder an ihnen und ihrem Verhalten orientieren könnten.</p>
Verständliche, differenzierte Sprache und Erzählweise	<p>Aufgrund der bildnerischen Darstellung der Kinder und den Tätigkeiten in der Schule geht hervor, dass die Geschichte in einer Unterstufenklasse spielt und sich an Kinder dieses Alters wendet. Dies steht im Widerspruch zu der Art, wie Jana spricht.</p> <p>Die Texte sind schwierig zu lesen. Sperrige Ausdrücke unterbrechen den Lesefluss. Es werden lange, verschachtelte Sätze und Wendungen verwendet, die für Unterstufenschüler kaum verständlich sind. Zum Vorlesen ist der Text kaum geeignet.</p> <p>Die Geschichte versucht, unterschiedliche Wahrnehmungen durch das Bild von verschiedenen Welten – einer Unterwasserwelt und eine Überwasserwelt – zu erklären. Dazu macht sie den Umweg über ein Schultheater, das die Lehrerin mit ihrer Klasse aufführt. Es ist fraglich, ob Kinder die Symbolik verstehen. Erschwert wird das Verständnis dadurch, dass die Erzählung über die Handlung im Theater durch viele Einschübe unterbrochen wird.</p>

Positive, unterstützende Erzählhaltung	Die Geschichte wirbt um Verständnis für autistische Kinder und ihre Geschwister. Zu welchen konkreten Handlungen im Alltag dieses Verständnis führen könnte, wird nicht gezeigt.
➤ Beurteilung	Die Bilder wirken einladend und regen an, sich in die Geschichte zu vertiefen. Der Text ist schwer zugänglich und verlangt Transferleistungen, die für Kinder im Unterstufenalter kaum möglich sind. Für ältere Kinder sind die Handlung und die Bilder wohl nicht mehr attraktiv.
Bezug der Autorin zum Thema Autismus	Birgit Birnbacher ist Behindertenpädagogin und hat Soziologie studiert.
Didaktische Möglichkeiten	Das Bilderbuch arbeitet mit einem interessanten Ansatz: Unterschiedliche Arten der Wahrnehmung werden anhand einer Erzählung, die in verschiedenen Welten spielt, aufgezeigt und in einem Theaterstück dargestellt. Dieser Ansatz könnte weiterentwickelt werden. Das Buch könnte Impulse für die Arbeit mit Geschwistern von autistischen Kindern geben. Für den Einsatz im Unterricht ist es wenig geeignet.
Empfehlung	
<p>Das Bilderbuch erfüllt die Ansprüche an „gute“ Bilderbücher zum Thema Autismus in vielen Bereichen nicht.</p> <p>Das Bilderbuch ist auf der sachlichen Ebene korrekt, auch wenn es mit seiner Konzentration auf die „autistische Wahrnehmung“ einen engen Fokus aufweist. Es zeigt aber kaum Handlungsmöglichkeiten für Mitschülerinnen und Mitschüler auf und genügt in gestalterischer Hinsicht nicht.</p> <p>Dem Buch fehlt eine packende Handlung, um Kinder für die Thematik zu gewinnen. Die Zielgruppe ist widersprüchlich. Die Handlung und die Illustration richten sich an Kinder der Unterstufe, während Erklärungen und Textform für diese zu komplex sind.</p> <p>Das Buch ist für den Einsatz im Unterricht wenig geeignet.</p>	

Anhang 5: Fach- und Selbsthilfeorganisationen

Organisation	Selbst-Beschreibung der Organisation
Asperger-Hilfe Nordwestschweiz aspergerhilfe.ch	„Der Verein setzt sich für die Interessen von Menschen mit Asperger-Syndrom oder Störungen aus dem autistischen Spektrum sowie ihren Angehörigen ein und fördert das Verständnis für diese Menschen in der Öffentlichkeit. Er beteiligt sich an einer Fach- und Beratungsstelle für Menschen mit Autismus oder Störungen aus dem autistischen Spektrum und ihre Angehörigen und Kontaktpersonen.“ ¹
Davis Verband autismus-verstehen.com	„Die Davis-Autismus-Arbeit ist ein nicht-invasiver, behutsamer Ansatz mit der Absicht, autistische Menschen vollständiger am Leben teilhaben zu lassen. Dieses individuelle Einzelprogramm kann von einem Davis-Autismus-Begleiter/Coach, von einem Elternteil oder einer nahestehenden Person vermittelt werden, die von einem Davis-Autismus-Coach bei Bedarf trainiert und unterstützt werden kann.“ ²
Autismus Forum Schweiz autismusforumschweiz.ch	„Mit unserem Forum fördern wir die Vernetzung und den Austausch von Informationen. Hierzu stellen wir eine Internet-Plattform zur Verfügung, die für jedermann kostenlos zugänglich ist. Wir ermöglichen den zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Informationen sowie den Erfahrungsaustausch zwischen Selbstbetroffenen, Eltern, Fachleuten und Institutionen, sowie für alle an Autismus Interessierte.“ ³
Autismus Schweiz autismusschweiz.ch	„autismusschweiz ist eine Dachorganisation mit drei sprachregionalen Sektionen. Sie nimmt hauptsächlich Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit wahr. Dazu gehören insbesondere <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Medien- und Öffentlichkeitsarbeit • Kontakte zu Medien und Medienschaffenden • Planung und Durchführung von Informationskampagnen • Kontakte zu Meinungsbildnern und Entscheidungsträgern aus Institutionen, Verwaltung, Politik und Wirtschaft • Mitgliedschaft / Mitarbeit in Gremien, Fachkommissionen, Expertenkommissionen national und international“⁴
Internetforum Das andere Kind dasanderekind.ch	„Dieses Forum ist für Menschen die mit besonderen Kindern zu tun haben. Jedes Kind ist etwas Besonderes! Allerdings sind die täglichen Gegebenheiten mit Kindern die eine Behinderung, eine Missbildung oder eine chronische Krankheit haben um einiges aufwändiger. Durch den Datenschutz der Ärzte, Therapiestellen und Behörden kommt man kaum in Kontakt mit anderen Betroffenen. Im Zeitalter des Internets ist es daher nur naheliegend diese Treffen virtuell in einem Forum stattfinden zu lassen.“ ⁵

¹ Vereinsstatuten Asperger-Hilfe Nordwestschweiz. (2011). . Zugriff am 11.12.2015. Verfügbar unter: <http://www.aspergerhilfe.ch/wp/wp-content/uploads/2015/01/vereinsstatuten.pdf.pdf>

² Davis-Autismus-Ansatz - Davis-Autismus Webseite. (o. J.). . Zugriff am 11.12.2015. Verfügbar unter: <http://www.autismus-verstehen.com/>

³ Über uns. (o. J.). *Autismus Forum Schweiz*. Zugriff am 11.12.2015. Verfügbar unter: <http://autismusforumschweiz.ch/cms/index.php/about/>

⁴ autismusschweiz. (o. J.). Zugriff am 9.9.2015. Verfügbar unter: http://www.autismusschweiz.ch/?page_id=7

⁵ Forum über Kinder mit einer Einschränkung oder Behinderung - *www.dasanderekind.ch*. (o. J.). . Zugriff am 11.12.2015. Verfügbar unter: <http://www.dasanderekind.ch/>